

UNIVERSIDAD HUMANISTA HIDALGO
CT 13PSU0186L

**Inteligencia emocional y su asociación con rasgos depresivos en
estudiantes universitarios de la Licenciatura en Gestión del Capital
Humano de la Universidad Tecnológica de Tecámac, Estado de
México, durante el periodo enero-junio de 2025**

Tesis que para obtener el título de
Licenciatura en Psicología

Presenta

Carlos Eduardo Pliego Jacob

Pachuca de Soto, Hidalgo

2025

Documento de liberación

UNIVERSIDAD HUMANISTA HIDALGO
CT 13PSUO186L

ASUNTO: LIBERACIÓN DE TESIS

C. Carlos Eduardo Pliego Jacob
PRESENTE:

Hago de su conocimiento que la tesis titulada:

“Inteligencia emocional y su asociación con rasgos depresivos en estudiantes universitarios de la Licenciatura en Gestión del Capital Humano de la Universidad Tecnológica de Tecámac, Estado de México, durante el periodo enero-junio de 2025.”

Ha sido revisada, aprobada y cumple con los requisitos metodológicos establecidos por la institución.

Se autoriza su impresión para poder continuar con los trámites correspondientes para la defensa de la misma y la obtención de la **Licenciatura en Psicología**.

Sin otro particular, quedo de Usted.

ATENTAMENTE

“Elige el mundo que quieres”

Pachuca de Soto, Hgo. 01 de agosto 2025.

Dra. Virginia Hurtado Salinas
Directora General

**UNIVERSIDAD HUMANISTA
HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL**

Calle Mariano Arista No. 107 esquina con Vialcillo Nuevo Hidalgo
Cal. Centro, Pachuca, Hgo. C.P. 42000. Tel. (01 771) 153 2716 ext. 104 y 105

www.humanistahidalgo.edu.mx

Dedicatoria

A **Dios**, el Gran Arquitecto del Universo, por permitirme llegar hasta este momento.

A mi madre, **Fredesbinda Jacob Bautista**, por su amor, comprensión y apoyo incondicional.

A mi hija, **Valentina Pliego Montoya**, quien ha sido mi mayor motivación y el mejor regalo que Dios me ha dado en esta vida.

A mis abuelos que están en el cielo, **Rosa Bautista Lara** y **Gudelio Jacob Oaxaca**.

Agradecimientos

A mi madre, **Fredesbinda**, que nunca me dejó solo en ningún momento en este largo y difícil camino. Fue siempre mi guía y mi mayor ejemplo en esta vida. 'Te amo, mamita, gracias por todo.

A mi amada hija, **Valentina**, que desde que llegó a mi vida fue mi mayor impulso para seguir adelante y es la luz de mis ojos, la luz de mis caminos. 'Te amo, hija, con todo mi corazón.'

A mis abuelos, **Esperanza** y **Gustavo**, así como a mi padre, **Gustavo Pliego Muñoz**, quienes fueron parte importante de mi crecimiento y desarrollo.

A mi mejor amiga, **Fernanda Vera Larios**, quien fue parte fundamental para que llegara a este momento. Gracias, mi güerita, por tu apoyo, por tus consejos, por todo tu cariño. Te quiero muchísimo.

A la doctora **Gabriela Figueroa Moreno**, Coordinadora de Servicios Estudiantiles de la Universidad Tecnológica de Tecámac, quien fue parte fundamental para poder realizar mi servicio social y llevar a cabo esta investigación tal como se planeó. Sin su apoyo, nada de esto hubiera sido posible. ¡Así que, de todo corazón, muchísimas gracias, Dra. Gaby!

Índice general

I. Introducción	1
II. Planteamiento del problema	3
III. Antecedentes	5
Capítulo 1. Conceptos asociados a la inteligencia emocional.....	5
1.1. Concepto de inteligencia.....	5
1.1.1. Tipos de inteligencia.....	8
1.1.2. Medición de la inteligencia	12
1.1.2.1 Instrumentos para medir la inteligencia	16
1.2. Concepto de emoción	23
1.2.1. Teorías y modelos de las emociones en psicología.....	27
1.2.1.1. Teoría de James-Lange	29
1.2.1.2. Teoría de Cannon-Bard.....	31
1.2.1.3. Teoría de Schachter-Singer.....	34
1.2.1.4. Modelo Robert Plutchik	36
1.2.1.5 Modelo Paul Ekman	38
1.2.1.6 Modelo Richard Lazarus.....	40
1.2.2. Clasificación de las emociones.....	42
1.2.3. Diferencia entre emoción y sentimiento.....	46
1.3. Concepto de inteligencia emocional.....	48
1.3.1. Teoría de la inteligencia emocional.....	51
1.3.1.1. Autoconciencia.....	53
1.3.1.2. Motivación	55
1.3.1.3. Empatía	57
1.3.1.4. Habilidades sociales	59
1.3.1.5. Regulación emocional	61
Capítulo 2 conceptos asociados a la depresión	62
2.2. Concepto de depresion según la Asociación americana de psicología (APA)	63
2.3. Concepto de depresión según el Manual diagnóstico y estadísticos de trastornos mentales (DSM- 5)	64
2.4. Signos y síntomas de la depresión	66

2.4.1. Síntomas emocionales	69
2.4.2. Síntomas físicos.....	70
2.4.3 Impacto de la depresión en la vida cotidiana de estudiantes universitarios.....	71
2.4.4 Prevención y tratamiento de la depresión en estudiantes universitarios.....	74
Capítulo 3 relación entre inteligencia emocional y depresión en estudiantes universitarios	76
3.1. Inteligencia emocional como gestión de la depresión.....	76
3.2. Investigaciones previas sobre la relación entre ambas variables	79
3.3. Impacto de una alta inteligencia emocional en la reducción de la depresión en adolescentes..	81
3.4. Mecanismos de acción: como la inteligencia emocional modula la depresión en el ámbito universitario	83
3.4.1 Regulación de factores familiares	86
3.4.2 Regulación de factores laborales	88
3.4.3 Regulación de factores sociales	89
IV. Justificación	91
V. Hipótesis.....	92
5.1. H1:.....	92
5.2. H0:.....	92
VI. Objetivos.....	93
6.2. Objetivos específicos.....	94
VII. Material y método	95
7.1. Tipo de estudio.....	95
7.2. Operacionalización de variables.....	96
7.3. Población de estudio.....	97
7.4. Tipo de muestreo	98
7.5. Criterios de elegibilidad	99
7.6. Instrumento	100
7.6.2. Resultados del pilotaje.....	104
7.7. Procedimiento.....	117
7.8. Logística y análisis de datos	118
7.9. Lineamientos éticos	120
VIII. Resultados	121
IX Discusión	142
X Conclusiones.....	145

XI Referencias	147
XII Anexos.....	158

Resumen

La presente investigación aborda la inteligencia emocional y su asociación con los rasgos depresivos en estudiantes universitarios. Para ello, se seleccionaron dos instrumentos estandarizados y ampliamente validados, los cuales fueron aplicados a una muestra de noventa y ocho estudiantes universitarios, con la intención de comprobar si existe una relación entre ambas variables. **Objetivo:** reconocer la asociación entre la inteligencia emocional y los rasgos depresivos en estudiantes universitarios. **Material:** la muestra estuvo conformada por noventa y ocho estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tecámac, Estado de México, todos pertenecientes a la Licenciatura en Gestión del Capital Humano, durante el periodo enero-junio de 2025. A estos estudiantes se les aplicaron dos instrumentos: Inventario de Depresión de Beck-II (BDI-II) y la Escala de Inteligencia Emocional Percibida TMMS-24. **Método:** el estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño transversal y correlacional. Los datos obtenidos fueron analizados mediante técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales. **Resultados:** los resultados mostraron que los estudiantes con mayores niveles de inteligencia emocional, específicamente en dimensiones como la atención, claridad y regulación emocional, presentan menos rasgos depresivos. De esta forma, se comprobó la hipótesis alternativa (H1), al confirmarse la existencia de una asociación significativa entre ambas variables. **Conclusiones:** la inteligencia emocional cumple una función protectora frente a la sintomatología depresiva, lo cual refuerza la importancia de incorporar programas de desarrollo emocional en el entorno universitario. El estudio aporta evidencia relevante para el diseño de estrategias de intervención orientadas a fortalecer el bienestar psicológico y académico de los estudiantes.

Palabras clave: inteligencia emocional, rasgos depresivos, estudiantes universitarios, bienestar psicológico.

Abstract

This research addresses emotional intelligence and its association with depressive traits in university students. To this end, two standardized and widely validated instruments were selected and applied to a sample of ninety-eight university students, with the intention of determining whether a relationship exists between the two variables. **Objective:** to identify the association between emotional intelligence and depressive traits in university students. **Materials:** the sample consisted of ninety-eight students from the Universidad Tecnológica de Tecámac, State of Mexico, all enrolled in the Bachelor's Degree in Human Capital Management during the January–June 2025 period. Two instruments were applied to these students: the Beck Depression Inventory-II (BDI-II) and the Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24). **Method:** the study was conducted using a quantitative approach, with a cross-sectional and correlational design. The data obtained were analyzed using descriptive and inferential statistical techniques. **Results:** the results showed that students with higher levels of emotional intelligence, specifically in dimensions such as attention, clarity, and emotional regulation, exhibited fewer depressive traits. Thus, the alternative hypothesis (H1) was confirmed by demonstrating the existence of a significant association between the two variables. **Conclusions:** emotional intelligence plays a protective role against depressive symptoms, reinforcing the importance of incorporating emotional development programs within the university environment. The study provides relevant evidence for designing intervention strategies aimed at strengthening the psychological and academic well-being of students.

Keywords: emotional intelligence, depressive traits, university students, psychological well-being.

I. Introducción

En las últimas décadas, la salud mental ha adquirido un papel muy importante en el ámbito académico y profesional, reconociéndose como un factor clave en el bienestar y el rendimiento de las personas. Entre los temas más relevantes dentro de este campo se encuentran la inteligencia emocional y la depresión, dos conceptos que, aunque distintos, han demostrado mantener una relación estrecha, especialmente en contextos como el universitario, donde los jóvenes enfrentan múltiples desafíos personales, académicos y sociales.

La inteligencia emocional, interpretada como la capacidad para identificar, comprender y gestionar las propias emociones y las de los demás, ha sido objeto de un incremento en el interés en diversas disciplinas, desde la psicología hasta la gestión del capital humano. Su influencia se extiende a múltiples aspectos de la vida cotidiana, incluyendo las relaciones interpersonales, el manejo del estrés, la toma de decisiones y de manera importante, la salud mental.

Por otro lado, la depresión se ha consolidado como uno de los trastornos psicológicos más prevalentes a nivel mundial, afectando significativamente la calidad de vida de quienes la padecen. En el caso de los estudiantes universitarios, la presión académica, las expectativas personales, los cambios sociales y, en muchos casos, la falta de estrategias efectivas para la gestión emocional, pueden contribuir al desarrollo de síntomas depresivos.

Este trabajo de investigación tiene como objetivo explorar la relación entre la inteligencia emocional y la depresión en estudiantes universitarios, con el fin de identificar cómo el fortalecimiento de habilidades emocionales puede contribuir a mitigar los efectos de la depresión. Para ello, en el Capítulo 1 se abordarán los conceptos fundamentales relacionados con la inteligencia emocional, comenzando con una revisión de la inteligencia y su medición, así como las principales teorías y modelos sobre las emociones.

El Capítulo 2 estará dedicado al estudio de la depresión desde diversas perspectivas institucionales y clínicas, analizando sus síntomas, consecuencias e implicaciones en la vida de los estudiantes. Finalmente, en el Capítulo 3 se presentará la relación entre ambas variables, revisando investigaciones previas, proponiendo mecanismos explicativos y considerando el papel modulador de la inteligencia emocional en el contexto académico.

Comprender cómo la inteligencia emocional puede funcionar como un factor protector frente a los síntomas depresivos no solo es relevante para el desarrollo académico y personal de los estudiantes, sino que también tiene implicaciones prácticas en el diseño de programas de intervención y acompañamiento emocional en las instituciones educativas.

II. Planteamiento del problema

El decidir estudiar una carrera universitaria representa una etapa muy importante en el desarrollo personal y académico. Durante este tiempo, muchos estudiantes se enfrentan a altos niveles de estrés, presiones académicas, demandas sociales e inclusive a las expectativas personales que pueden desarrollar o agravar problemas de salud mental, entre los cuales la depresión es uno de los más comunes.

La depresión es un trastorno mental que puede afectar todas las áreas de la vida de una persona. Se caracteriza por la pérdida de interés o la incapacidad de encontrar satisfacción en prácticamente todas las actividades que, en otras circunstancias, disfrutaría. Afecta desde la capacidad para concentrarse, la alimentación, el sueño y la salud en general, abarcando desde episodios depresivos leves hasta un trastorno depresivo mayor.

Dicho lo anterior, la depresión en estudiantes universitarios puede afectar directamente su desempeño académico, bienestar emocional y social, llevando incluso a problemas de adaptación o al abandono de los estudios. La inteligencia emocional puede tener una influencia significativa en el bienestar y el rendimiento de los estudiantes universitarios, impactando en varias áreas clave de su vida académica y personal, como, por ejemplo, en la gestión del estrés y la ansiedad, así como en mejores habilidades de comunicación y relaciones interpersonales, entre otros.

La Inteligencia emocional incluye habilidades, como la autoconciencia (la capacidad de reconocer y comprender las propias emociones y sus efectos), la autorregulación (la habilidad para manejar y controlar las propias emociones de manera efectiva), motivación (el impulso para alcanzar objetivos a pesar de las dificultades), empatía (la capacidad de reconocer y entender las emociones de los demás) y habilidades sociales (la capacidad para gestionar las relaciones y construir redes sociales saludables) (Goleman, 1996).

Se considera que la inteligencia emocional puede influir de manera significativa en la forma en que los estudiantes responden a los desafíos emocionales, específicamente en cómo se enfrenta y maneja la depresión. Un déficit en estas habilidades puede contribuir al desarrollo o agravamiento de la depresión. Por tal motivo, la importancia de esta investigación radica en reconocer la asociación entre la inteligencia emocional y los rasgos depresivos, teniendo en cuenta que la inteligencia emocional podría ser un factor protector fundamental para los estudiantes universitarios. Es por ello que surge la pregunta de investigación.

¿De qué manera se asocia la inteligencia emocional con los rasgos depresivos en estudiantes universitarios de la Licenciatura en Gestión del Capital Humano de la Universidad Tecnológica de Tecámac, Estado de México, durante el periodo enero-junio de 2025?

III. Antecedentes

Capítulo 1. Conceptos asociados a la inteligencia emocional

1.1. Concepto de inteligencia

La inteligencia ha sido estudiada durante siglos, y su comprensión ha evolucionado con el tiempo conforme a distintos enfoques filosóficos, psicológicos, científicos y socioculturales. Su definición sigue siendo motivo de debate dentro de la comunidad académica, debido a su naturaleza compleja y multifacética. Este capítulo aborda las distintas concepciones y teorías sobre la inteligencia, desde perspectivas clásicas hasta propuestas contemporáneas, con énfasis en su implicación en el ámbito educativo y en la apreciación social de distintas formas de conocimiento.

A lo largo del tiempo, el concepto de inteligencia ha sido definido de diversas formas, dependiendo del enfoque teórico y cultural. Sin embargo, muchas perspectivas coinciden en que la inteligencia implica la capacidad de adaptación al entorno, ya sea modificando la situación, ajustándose a ella o eligiendo un contexto más favorable (Sternberg, 2021).

La inteligencia ha sido uno de los constructos más antiguos y discutidos en la psicología, con un desarrollo histórico significativo. Sus raíces se remontan a la filosofía aristotélica, que introdujo la idea de una facultad mental. En el siglo XIX, la medicina contribuyó con la craneometría, enfocándose en la medición del cráneo, y enseguida atrajo el interés de los psicólogos, quienes profundizaron su estudio desde entonces (Pueyo, 1997).

La inteligencia comprende no solo el uso de conocimientos y habilidades ya existentes, sino también la capacidad de generar ideas novedosas, pensar de forma creativa e innovadora, y encontrar soluciones originales a los problemas. Asimismo, involucra la habilidad para aprender, procesar y aplicar nuevos conocimientos y competencias a lo largo del tiempo, lo que incluye adquirir información, recordarla y utilizarla cuando sea necesario (CEUPE, 2023).

La inteligencia ha sido interpretada como un proceso continuo de adaptación mediante el cual los individuos mantienen un equilibrio dinámico con su entorno. Este proceso implica el desarrollo constante de estructuras cognitivas que evolucionan a lo largo de la vida, sin alcanzar una culminación definitiva, ya que la muerte lo interrumpe, pero no lo concluye. En el contexto educativo, suelen otorgarse mayores valoraciones a las capacidades lingüísticas y lógico-matemáticas, mientras que las vinculadas con las expresiones artísticas, como la música, la danza o el teatro, tienden a ser subestimadas. De manera errónea, se considera inteligente a quien logra comprender textos o resolver operaciones matemáticas complejas; sin embargo, en el ámbito profesional, se otorgan mayores reconocimientos y compensaciones económicas a artistas como cantantes o actores, en comparación con científicos (Ang, 1998).

Evaluación de la inteligencia:

¿Qué tan inteligentes son tus amigos? Para responder esta pregunta, comenzaremos con una definición de la inteligencia. Hacer esto no es tarea fácil, pero un grupo de 52 investigadores de la inteligencia coinciden en la definición general siguiente:

La inteligencia es una capacidad mental muy general que, entre otras cosas, implica la capacidad de razonar, planear, resolver problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia. (Gottfredson, 1997a, como se citó en Gerrig & Zimbardo, 2005, p. 290).

De acuerdo con la teoría de las inteligencias múltiples, la inteligencia no constituye una capacidad unitaria ni se reduce a una sola habilidad cognitiva evaluable mediante pruebas tradicionales de coeficiente intelectual. En su lugar, se postula la existencia de diversas inteligencias, cada una vinculada a habilidades específicas y a distintos ámbitos del conocimiento (Gardner, 1983, como se citó en Ang, 1998).

La inteligencia no solo implica una estructura cognitiva sólida, sino también la capacidad de adaptarse a contextos cambiantes, comprender las emociones propias y ajenas, y establecer relaciones efectivas con los demás (Sternberg, 2017).

En conclusión, la inteligencia no puede ser comprendida como una capacidad única ni evaluada exclusivamente a través de parámetros tradicionales. Las aportaciones teóricas de autores como Piaget y Gardner permiten ampliar la visión hacia una inteligencia dinámica, plural y contextual, que no solo se refleja en el pensamiento lógico o verbal, sino también en la creatividad, la adaptabilidad y la sensibilidad cultural. Comprender la inteligencia desde esta perspectiva integradora es fundamental para redefinir la educación y valorar la diversidad de talentos humanos.

1.1.1. Tipos de inteligencia

El concepto de inteligencia ha sido objeto de múltiples definiciones y enfoques. Desde visiones tradicionales centradas en el cociente intelectual, hasta teorías contemporáneas que destacan su carácter multifacético, Entre estas visiones modernas, la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner ha destacado como una propuesta revolucionaria que replantea la manera en que entendemos las habilidades humanas, reconociendo que cada persona posee un perfil intelectual único, compuesto por diversas inteligencias que pueden desarrollarse y aplicarse en contextos distintos. Este capítulo tiene como propósito analizar dicha teoría, sus fundamentos y su relevancia en el ámbito educativo.

En la historia de la humanidad se ha conceptualizado la inteligencia de diferentes maneras, se ha evaluado con distintos instrumentos y se ha dado importancia a ciertas características, considerándola como un todo y no como una parte. Algunos afirman que es un factor único y otros sostienen que es un elemento multidimensional (Cabanillas, 2020).

A lo largo del tiempo, psicólogos y educadores han buscado identificar a personas con altas capacidades intelectuales con el fin de proporcionarles una educación diferenciada que favorezca el desarrollo óptimo de sus talentos. No obstante, la teoría de las inteligencias múltiples plantea la necesidad de reconocer en cada individuo aquellas áreas en las que presenta habilidades destacadas, de modo que se actúe en coherencia con sus fortalezas y se potencie su manifestación (Ang, 1998).

La teoría de las inteligencias múltiples plantea que cada persona posee diferentes tipos de inteligencia, de los cuales se han validado al menos ocho, y que estos se manifiestan de forma diversa según las habilidades predominantes en cada individuo. Por ello, se considera que una única estrategia o tarea de aprendizaje puede no ser eficaz para todos los estudiantes,

ya que cada uno aprende mejor cuando se emplean enfoques que se alinean con sus fortalezas particulares (Armstrong, 2017).

Este enfoque supone un cambio profundo en el paradigma educativo, al reconocer que el potencial intelectual no es homogéneo ni estático, sino diverso y dinámico. En ese contexto, Gardner resalta que las distintas inteligencias no solo se manifiestan en contextos académicos, sino también en ámbitos artísticos, sociales y prácticos, por lo que su identificación y estimulación resulta fundamental para una educación más equitativa y personalizada (Gardner, 2001).

El reconocimiento de la diversidad intelectual como una característica inherente al ser humano permite diseñar entornos educativos más inclusivos, en los cuales las distintas habilidades y fortalezas del estudiantado son consideradas como recursos valiosos para el aprendizaje, favoreciendo así enfoques pedagógicos adaptativos y centrados en el estudiante (Leijen, Valtanen, & Väisänen, 2021).

En conclusión, la Teoría de las Inteligencias Múltiples no solo ha transformado la forma en que comprendemos la inteligencia, sino que también ha abierto nuevas posibilidades para una educación más inclusiva, equitativa y personalizada. Reconocer que cada individuo posee talentos diversos implica dejar atrás las evaluaciones unidimensionales y diseñar entornos que favorezcan el desarrollo integral de todos los estudiantes. A pesar de las críticas conceptuales y metodológicas que ha recibido, esta teoría sigue siendo una herramienta valiosa para reflexionar sobre las prácticas educativas y sociales.

Tabla 1*Las ocho inteligencias propuestas por Gardner.*

Inteligencia	Estado final	Componentes centrales
Lógica-matemática	Científico Matemático	Sensibilidad y capacidad para discernir patrones lógicos numéricos; habilidad para manejar largas cadenas de razonamiento.
Lingüística	Poeta Periodista	Sensibilidad para los sonidos, ritmos y el significado de las palabras; sensibilidad para las diferentes funciones de lenguaje.
Naturalista	Biólogo Ambientalista	Sensibilidad a las diferencias entre diversas especies; habilidades para interactuar de manera sutil con las criaturas vivientes.
Musical	Compositor Violinista	Capacidad para producir y apreciar el ritmo, el tono y el timbre; apreciación de las formas de expresión musical.
Espacial	Navegante Escultor	Capacidad para percibir el mundo visual-espacial de manera precisa y de llevar a cabo transformaciones en las propias percepciones iniciales.
Corporal quinestésica	Bailarín Atleta	Capacidad para controlar los movimientos del propio cuerpo y manejar objetos con habilidad.
Interpersonal	Terapeuta Vendedor	Capacidad de discernir y responder de forma apropiada al estado de ánimo, temperamento, motivaciones, y deseos de las demás personas

Inteligencia	Estado final	Componentes centrales
Intrapersonal	Persona con un autoconocimiento preciso y detallado	Acceso a los propios sentimientos y la capacidad de discriminar entre ellos y utilizarlos para guiar la conducta; conocimiento de las propias fortalezas, debilidades, deseos e inteligencias.

Nota. Tomado de *Psicología y vida* (p. 298), por R. J. Gerrig y P. G. Zimbardo, 2005, Pearson Educación. © 2005 Pearson Educación. Todos los derechos reservados.

1.1.2. Medición de la inteligencia

El estudio de la inteligencia y su medición ha sido un fundamento central de la psicología desde sus inicios formales, dado su valor tanto teórico como práctico para comprender las diferencias individuales en el funcionamiento cognitivo. A lo largo del tiempo, diversos enfoques han intentado definir y cuantificar la inteligencia, dando lugar a herramientas como el coeficiente intelectual, que buscan evaluar este concepto complejo desde una perspectiva objetiva. Este capítulo ofrece una revisión del surgimiento de las pruebas de inteligencia, sus fundamentos históricos, y las implicaciones educativas y sociales que acompañaron su desarrollo, con énfasis en los aportes de figuras clave como Alfred Binet en la evolución del concepto de edad mental.

Dicho lo anterior, el término cociente intelectual fue propuesto por el psicólogo alemán Wilhelm Stern, quien manifestó que era posible calcular el cociente intelectual de una persona usando la siguiente fórmula:

Figura 1

Fórmula del Coeficiente Intelectual (CI).

$$CI = \frac{EM}{EC} \times 100$$

Nota. Tomado de *Psicología práctica familiar* (p. 53), por G. Ang (Dir.), 1998, Reader's Digest. © 1998 Reader's Digest. Todos los derechos reservados.

El cociente intelectual se calculaba originalmente dividiendo la edad mental, es decir, la edad a la que una persona realiza ciertas tareas cognitivas según las normas de su grupo de la misma edad entre la edad cronológica, es decir, su edad real, y luego multiplicando el resultado por cien. Sin embargo, este método ha cambiado con el tiempo. Actualmente, ya no se suele calcular la edad mental. En su lugar, el cociente intelectual se obtiene directamente a partir de las respuestas que la persona da en una prueba estandarizada. A su desempeño se le asigna un puntaje, que posteriormente se compara con los puntajes de otras personas con características similares, especialmente de la misma edad. A medida que las pruebas de inteligencia fueron mejorando, en lugar de usar la fórmula de Stern, se adoptó una medida de coeficiente intelectual basada en la desviación estándar (Ang, 1998).

La medición de la capacidad intelectual proveía una clasificación de los individuos:

Esto sostenido en términos naturales y evolutivos que prometía una científicidad ineludible para lograr la validez de ese conocimiento. De este modo, se combinaban planteos teóricos de la psicología, cuestiones tecnológicas asociadas a los test y asuntos prácticos propios de los campos en los que se aplicaban las mediciones. En términos generales, la aparición de la medición de inteligencia estuvo vinculada al mejoramiento de las sociedades en términos raciales, al ordenamiento de los individuos luego de la sanción de la obligatoriedad escolar y a la clasificación laboral para satisfacer las demandas del modelo industrial (Danziger, 1997, como se citó en Molinari, s.f., p. 290).

Los orígenes de las pruebas de inteligencia:

En el año 1905 se publicó la primera prueba de inteligencia funcional. Alfred Binet respondió a la llamada del ministerio francés de educación pública, que solicitaba la creación de métodos de enseñanza más efectivos para niños con problemas de

desarrollo. Binet y su colega, Théophile Simon, consideraron que para planear un programa instruccional era necesario medir las capacidades intelectuales de un niño. Binet intentó diseñar una prueba objetiva del desempeño intelectual que pudiera utilizarse para clasificar y separar a los niños con problemas de desarrollo de los niños normales en edad escolar. Él esperaba que una prueba como ésta redujera la necesidad de la escuela de confiar en las evaluaciones más subjetivas, y tal vez sesgadas, de los maestros. Para cuantificar o medir el desempeño intelectual, Binet diseñó problemas o reactivos de prueba adecuados a las edades, en los que podían compararse las respuestas de muchos niños. Los problemas de las pruebas se eligieron de manera tal que pudieran calificarse de forma objetiva como correctos o incorrectos, que fuera posible variar su contenido, que no fueran susceptibles a las diferencias en el entorno de los niños y que evaluaran el juicio y razonamiento más que la memorización. Se aplicó la prueba a niños de diversas edades y se calculó la puntuación promedio de los niños normales de cada edad. Después, se comparó el desempeño individual de cada uno con el promedio de los otros niños de su misma edad. Los resultados de la prueba se expresaron en términos del promedio de la edad en que los niños normales lograban una puntuación en particular. Esta medida fue llamada edad mental. Por ejemplo, cuando la puntuación de un niño igualaba la calificación promedio de un grupo de niños de cinco años, se consideraba que el niño tenía una edad mental de cinco años, sin importar su edad cronológica, el número de años desde su nacimiento. (Binet, 1911, como se citó en Gerrig & Zimbardo, 2005, pp. 290–291)

En la actualidad, se han planteado críticas importantes hacia las pruebas tradicionales de inteligencia por su enfoque limitado y su falta de consideración del contexto social y cultural. En lugar de evaluar únicamente habilidades cognitivas aisladas, se propone valorar la capacidad de las personas para adaptarse a situaciones complejas, resolver problemas reales

y tomar decisiones que favorezcan tanto su bienestar como el de su comunidad. Esta idea da lugar al concepto de inteligencia adaptativa, que busca integrar aspectos prácticos, creativos y éticos del funcionamiento humano en escenarios diversos y cambiantes (Sternberg, 2021).

En conclusión, la evolución del estudio y medición de la inteligencia revela cómo este constructo ha estado determinado no solo por avances científicos, sino también por intereses sociales e institucionales. Desde los primeros esfuerzos de Binet y Simón para estimar la edad mental, hasta la introducción del cociente intelectual y su posterior reformulación con base en la desviación estándar, las pruebas de inteligencia han buscado ofrecer objetividad en la evaluación del desempeño cognitivo. No obstante, estos instrumentos también han sido objeto de críticas por reproducir sesgos culturales y por su impacto en contextos educativos y laborales.

1.1.2.1 Instrumentos para medir la inteligencia

La evaluación psicológica ha sido fundamental en el estudio del comportamiento humano, especialmente cuando se enfoca en la inteligencia. Esto permite medir habilidades, conductas y características individuales mediante procedimientos estandarizados, confiables y válidos. A lo largo de la historia, las pruebas de evaluación han evolucionado significativamente, desde los sistemas milenarios utilizados en la antigua China hasta los modernos instrumentos psicométricos.

Para comprender los instrumentos utilizados en la medición de la inteligencia, es fundamental definir primero el concepto de evaluación psicológica. Esta se refiere al uso de procedimientos específicos que permiten valorar las habilidades, conductas y cualidades personales de los individuos. Comúnmente, se entiende como un proceso orientado a identificar las diferencias individuales, ya que muchas evaluaciones señalan en qué medida una persona difiere o se asemeja a otras en una determinada dimensión (Gerrig & Zimbardo, 2005).

Historia de la evaluación

El desarrollo de pruebas y procedimientos formales de evaluación es una empresa relativamente nueva en la psicología occidental, ya que su utilización se difundió a comienzos del siglo XX. Sin embargo, mucho antes de que la psicología occidental empezara a elaborar pruebas para evaluar a las personas, las técnicas de evaluación eran comunes en la antigua China. De hecho, China utilizó un programa sofisticado de pruebas para el servicio civil hace más de 4000 años, en el que los oficiales debían demostrar su competencia cada tres años por medio de un examen oral. Dos mil años después, durante la dinastía Han, se utilizaron pruebas escritas para el servicio civil para medir la competencia en las áreas de leyes, milicia, agricultura y geografía. Durante la dinastía Ming (1368-1644 a. C.), los oficiales públicos se elegían con base en

su desempeño en un procedimiento objetivo de selección que constaba de tres etapas. Durante la primera, se aplicaban exámenes nivel local. El 4% de los individuos que aprobaban estas pruebas tenía que enfrentar la segunda etapa: nueve días y noches de elaboración de ensayos acerca de los clásicos. El 5% que aprobaba los exámenes de ensayos podía completar una etapa final de pruebas, realizadas en la capital de la nación. Los procedimientos de selección chinos fueron observados y descritos por diplomáticos y misioneros británicos a principios del siglo xix. Muy pronto los británicos, y luego los estadounidenses, adoptaron versiones modificadas del sistema de China, para la selección de personal para el servicio civil. (Wiggins, 1973, como se citó en Gerrig & Zimbardo, 2005, p. 286)

Para que un procedimiento de evaluación psicológica resulte útil al clasificar o seleccionar individuos con características específicas, es fundamental que cumpla con tres criterios esenciales: confiabilidad, validez y estandarización. La confiabilidad garantiza que los resultados obtenidos sean consistentes y estables a lo largo del tiempo; la validez asegura que el instrumento mida realmente lo que pretende medir; y la estandarización implica que la prueba se administre de forma uniforme en condiciones controladas para todos los evaluados (Kaplan & Saccuzzo, 2017).

Aunque las primeras pruebas estandarizadas de inteligencia surgieron en Francia gracias al trabajo de Binet, fueron los psicólogos en Estados Unidos quienes posteriormente impulsaron su desarrollo y uso más sistemático en distintos contextos, convirtiéndose en actores clave en su aplicación e interpretación (Gerrig & Zimbardo, 2005).

Actualmente, la psicometría continúa siendo un campo en constante evolución, incorporando avances tecnológicos y enfoques interdisciplinarios para una evaluación más precisa y ética (Urbina, 2022).

En conclusión, el estudio de los instrumentos de medición de la inteligencia revela un desarrollo histórico complejo, influenciado tanto por tradiciones antiguas como por avances científicos modernos. La evaluación psicológica ha permitido identificar diferencias individuales y tomar decisiones informadas en múltiples contextos, siempre que se cumplan los principios de confiabilidad, validez y estandarización. Además, el legado de pensadores como, Binet y los pioneros chinos ha cimentado las bases de la evaluación moderna.

En cuanto a las pruebas utilizadas para medir la inteligencia, se incluyen a continuación las fichas técnicas de cinco instrumentos comúnmente empleados en la práctica psicológica:

Tabla 2

Ficha Técnica de Test Raven

Nombre	Test Raven matrices progresivas escala general Series A, B, C, D Y E Escala coloreada, A, A_B y B
Autores	J. C Raven
Procedencia	Paidós 2000/2001
Aplicación	Individual y colectiva
Edad de aplicación	Niños, Adolescentes y adultos
Duración	Individual sin tiempo límite / Colectiva entre 30 y 45 minutos
Finalidad	Test diseñado para medir el coeficiente intelectual. Se trata de un test no verbal, el sujeto selecciona piezas faltantes de una serie de láminas preimpresas. Se pretende que el sujeto utilice habilidades perceptuales, de observación y razonamiento analógico para deducir el faltante en la matriz.
Material	Manual, Hoja de repuestas, cuaderno de matrices, platilla con clave de puntuación.

Nota. Adaptado de *Test de matrices progresivas de Raven: Escala general y escala coloreada*, por J. C. Raven, Paidós, 2000/2001.

Tabla 3*Ficha Técnica de Escala de Inteligencia de Wechsler para Adultos*

Nombre	Escala de Inteligencia de Wechsler para Adultos – Quinta edición (WAIS-V)
Autores	David Wechsler
Procedencia	TEA Ediciones 2021
Aplicación	Individual
Edad de aplicación	16 a 90 años
Duración	60 a 75 Minutos aproximadamente
Finalidad	Evaluar el cociente intelectual (CI) y el funcionamiento cognitivo general de los adultos en diversas áreas, a fin de obtener una comprensión más profunda de sus capacidades intelectuales y posibles áreas de dificultad.
Material	Manual de administración, cuadernillo de estímulos, protocolos de respuesta, hoja de puntuación, software de corrección (opcional), instrucciones verbales y materiales de apoyo.

Nota. Adaptado de *WAIS-V: Escala de inteligencia de Wechsler para adultos - Quinta edición*, por D. Wechsler, TEA Ediciones, 2021.

Tabla 4*Ficha Técnica de Beta III*

Nombre	Beta III
Autores	C. E. Kellogg y N. W. Morton
Procedencia	Manual Moderno, 2003
Aplicación	Individual y colectiva
Edad de Aplicación	Adolescentes y adultos (de 14 a más de 85 años)
Duración	30 a 40 minutos aproximadamente
Finalidad	Evaluar diferentes aspectos de la inteligencia no verbal, como el procesamiento de información visual, la velocidad de procesamiento, el razonamiento espacial no verbal y la inteligencia fluida.
Materia	Manual, cuadernillo de aplicación, láminas de tareas complementarias y plantilla de corrección.

Nota. Adaptado de *Beta III: Prueba no verbal de inteligencia*, por C. E. Kellogg y N. W. Morton, Manual Moderno, 2003.

Tabla 5*Ficha Técnica de Escalas de Inteligencia Stanford-Binet*

Nombre	Escalas de Inteligencia Stanford-Binet, Quinta Edición (SB5)
Autores	Lewis M. Terman (desarrollo original); Gale H. Roid (quinta edición y actualizaciones)
Procedencia	TEA Ediciones
Aplicación	Individual
Edad de Aplicación	Niños, adolescentes y adultos (de 2 a más de 85 años)
Duración	45 a 90 minutos.
Finalidad	Evaluar el cociente intelectual y las capacidades cognitivas generales en distintas áreas, proporcionando una comprensión amplia del funcionamiento intelectual del individuo.
Material	Manual del examinador, cuadernillos de estímulos, hojas de respuesta, cronómetro o reloj, tablas de puntuación e instrucciones verbales

Nota. Adaptado de *Stanford-Binet Intelligence Scales, Fifth Edition (SB5)*, por L. M. Terman & G. H. Roid, TEA Ediciones.

Tabla 6

Ficha técnica del Inventario de Cociente Emocional: Versión para Jóvenes (EQ-i:YV)

Nombre	Inventario de Cociente Emocional: Versión para Jóvenes (EQ-i:YV)
Autores	Bar-On & Parker
Procedencia	Editorial Manual Moderno, México
Aplicación	Individual y colectiva
Edad de Aplicación	Niños y Adolescentes (de 7 a 18 años)
Duración	30 minutos aproximadamente
Finalidad	Evaluar la inteligencia emocional a través de cinco escalas: intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo general.
Material	Cuadernillo de aplicación, hoja de respuestas, manual técnico y de aplicación, sistema de corrección automatizada (opcional).

Nota. Adaptado de *EQ-i:YV. Inventario de Cociente Emocional Versión Jóvenes*, por Bar-On & Parker, Editorial Manual Moderno, México.

1.2. Concepto de emoción

Las emociones constituyen una parte esencial y compleja del ser humano. Se manifiestan como respuestas automáticas ante estímulos relevantes para la persona y desempeñan un papel central en la adaptación y la supervivencia. A lo largo del tiempo, tanto la psicología como la filosofía han profundizado en su estudio, destacando su carácter reactivo y su influencia sobre el comportamiento, el pensamiento y las relaciones sociales. Comprender sus componentes afectivo, visceral y conductual es fundamental para promover el desarrollo emocional, especialmente en contextos educativos, donde se vuelve imprescindible fortalecer las competencias socioemocionales de los individuos.

Las emociones pueden entenderse como procesos biológicos integrales que implican respuestas tanto del sistema nervioso como del sistema químico del cuerpo, y cuya función principal es preparar al organismo para enfrentar diversos estímulos del entorno. Estas respuestas se activan de forma inconsciente y juegan un papel crucial en la preservación y adaptación del ser humano (Damasio, 2000).

La importancia que tiene el fomento de las emociones para nuestro desarrollo integral justifica la necesidad de promover y fomentar las competencias emocionales y sociales de las personas (Elias et al., 1997).

La emoción se entiende actualmente como un conjunto complejo de modificaciones tanto físicas como mentales, que incluyen la activación del cuerpo, experiencias subjetivas, procesos cognitivos, manifestaciones externas como expresiones faciales o posturas, y conductas específicas frente a situaciones percibidas como personalmente relevantes. En este sentido, las emociones son por lo común de corta duración y relativamente intensas.

En contraste, los estados de ánimo suelen ser menos intensos y pueden durar varios días (Gerrig & Zimbardo, 2005).

El libro del célebre Psicólogo Daniel Goleman dice que:

Durante mucho tiempo los psicólogos y filósofos han hecho referencia a las emociones y en su sentido más literal, el Oxford English Dictionary define la emoción como cualquier agitación y trastorno de la mente, el sentimiento; la pasión: cualquier estado mental vehemente o excitado. (Goleman, 1996, p. 331)

Figura 2

Las emociones son respuestas globales que el organismo da a estímulos que:

1. puedan representar un riesgo para la propia integridad
2. sean un riesgo para la integridad de los seres queridos
3. amenacen los valores, por ejemplo, en contra de la libertad
4. amenacen bienes materiales y posesiones muy apreciados
5. representen logros: alcanzar una meta, superar una situación difícil
6. provoquen enamoramiento o despierten deseo sexual
7. susciten experiencias estéticas

Nota. Tomado de *Psicología práctica familiar* (p. 114), por G. Ang (Dir.), 1998, Reader's Digest. © 1998 Reader's Digest. Todos los derechos reservados.

En cuanto a la frase "respuestas globales del organismo", es necesario especificar los tres componentes de las emociones para entenderla cabalmente. También es importante especificar que no siempre se presentan los tres componentes:

1. El componente afectivo, es decir, la experiencia de gusto-disgusto o placer-dolor, con cualidades específicas, como temor, ira, alegría, tristeza, etcétera.
2. El componente visceral, que es la serie de cambios que se operan en el organismo, como el aumento de la frecuencia cardíaca, la elevación de la presión arterial, la dilatación de las pupilas, el aumento de la frecuencia respiratoria, la elevación de la concentración de la glucosa sanguínea y la tensión muscular. Estos cambios están mediados por el aumento del tono simpático (rama adrenérgica del sistema nervioso autónomo) y por la liberación de adrenalina en el torrente circulatorio, y constituyen la preparación para la acción, ya que facilitan el ataque en caso de ira, la huida en caso de miedo, la actividad sexual o la expresión de la euforia en caso de alegría.
3. El componente conductual de las emociones es la acción misma. En los animales, el ataque, la huida y la conducta sexual se desencadenan automáticamente ante la presencia de ciertos estímulos externos. En el ser humano, la conducta motivada por las emociones sigue patrones culturales y pautas derivadas del carácter individual. Por consiguiente, la manera en que las emociones se manifiestan conductualmente son muy variadas en los seres humanos. Las variaciones cuantitativas van desde la manifestación abierta y desinhibida, es decir una manifestación con explosividad: la expansión y el llanto a gritos de las personas que suelen ser calificadas de "impulsivas", hasta la manifestación del individuo hierático que apenas muestra sus emociones. Entre uno y otro encontramos muchos grados intermedios y cambios en la misma persona según el contexto en que se encuentre.

Las expresiones faciales, las posturas y los movimientos corporales nos permiten “leer” las emociones de las personas de manera independiente a su comunicación verbal. (Ang, 1998, p. 114)

Las primeras reflexiones desarrolladas desde la psicología y la filosofía contemporánea de las emociones, asumieron este fenómeno como una serie de sensaciones somáticas y cambios fisiológicos involuntarios. Estas teorías han hecho énfasis en el elemento reactivo automático (pathos) de las emociones, entablando una conexión con la postura tradicional heredada de los griegos en donde las emociones son pasivas, esto es, pasiones, algo que nos sobreviene sin la intervención de la voluntad (Cabezas, 2014).

Gross y Thompson (2007) señalan que la regulación emocional es una capacidad clave para responder de forma flexible a situaciones emocionalmente intensas o estresantes, lo que reduce la vulnerabilidad ante problemas de salud mental.

De igual modo, investigaciones en población universitaria han evidenciado que una mayor inteligencia emocional se asocia con menores niveles de ansiedad, depresión y estrés, así como con una mejor adaptación al entorno académico y social (Muñoz & Gómez, 2021).

En conclusión, las emociones no solo son procesos automáticos y fisiológicos, sino fenómenos integrales que inciden en la manera en que las personas interactúan consigo mismas, con los demás y con su entorno. Su comprensión desde múltiples enfoques biológico, cognitivo, conductual y cultural permite una visión más amplia sobre su naturaleza y sus efectos.

1.2.1. Teorías y modelos de las emociones en psicología

Las emociones han sido objeto de estudio en múltiples disciplinas; sin embargo, es en el ámbito de la psicología donde se han desarrollado diversas teorías y modelos destinados a comprender su origen, funciones e impacto en la vida humana. Estas propuestas teóricas analizan la interacción entre los procesos fisiológicos y psicológicos que configuran la experiencia emocional, con el fin de explicar cómo surgen, por qué se manifiestan y de qué manera influyen en nuestros pensamientos, decisiones y conductas.

Uno de los enfoques más influyentes es el de la inteligencia emocional, el cual plantea que esta capacidad permite utilizar las emociones de forma funcional para comprender la información emocional, mejorar el juicio y optimizar la toma de decisiones (Goleman, 1996).

Desde una perspectiva fisiológica, el sistema nervioso autónomo desempeña un papel clave en las respuestas emocionales, ya que sus divisiones simpática y parasimpática regulan las reacciones corporales ante estímulos emocionales. Ante una emoción intensa como el miedo, el sistema simpático activa una respuesta de emergencia caracterizada por la liberación de hormonas como la epinefrina y la norepinefrina, lo que genera un aumento en la presión arterial, los niveles de glucosa y la sudoración, entre otras respuestas. Posteriormente, el sistema parasimpático actúa para restablecer el equilibrio fisiológico (Gerrig & Zimbardo, 2005).

Las teorías sobre las emociones pueden clasificarse según el enfoque desde el cual se explican. Las teorías evolutivas sostienen que las emociones son respuestas heredadas que favorecieron la supervivencia de la especie. Las teorías sociales consideran que las emociones están moldeadas por factores culturales y contextuales. Por su parte, las teorías cognitivas se centran en los procesos mentales implicados en la evaluación de los estímulos emocionales. Finalmente, las teorías neurocientíficas abordan las emociones como el resultado de

interacciones complejas entre el cerebro y el cuerpo, observadas mediante técnicas como la neuroimagen y los registros eléctricos del sistema nervioso (Buitrago, 2020).

En conclusión, el estudio de las emociones desde distintas perspectivas teóricas ha enriquecido la comprensión del ser humano como un ser biopsicosocial. Cada enfoque fisiológico, cognitivo, social o neurocientífico aporta elementos valiosos que permiten abordar el fenómeno emocional de forma integral. Comprender cómo las emociones se relacionan con el cuerpo, la mente y el entorno cultural resulta fundamental tanto para el desarrollo personal y social como para la implementación de estrategias orientadas al fortalecimiento de la inteligencia emocional en contextos educativos, clínicos y organizacionales.

1.2.1.1. Teoría de James-Lange

Las emociones han sido objeto de estudio desde la antigüedad, pero no fue sino hasta el surgimiento de la psicología científica que comenzaron a sistematizarse teorías que explicaran su origen, función y secuencia. Entre estas, la teoría de James-Lange destaca por su propuesta innovadora: las emociones no preceden a las respuestas corporales, sino que emergen como consecuencia de ellas. Este enfoque revolucionó la comprensión tradicional de la emoción al resaltar el papel de la fisiología como desencadenante de los estados afectivos.

James (1994), retomando ideas incluso de Aristóteles, propuso una secuencia inversa a la que comúnmente se asume en la experiencia cotidiana. Normalmente, se cree que una emoción antecede a una respuesta: por ejemplo, una persona grita porque se siente enojada. No obstante, según James, las emociones surgen a partir de las respuestas corporales: nos sentimos tristes porque lloramos, enojados porque nos golpeamos, temerosos porque temblamos.

Dicho lo anterior, Esta perspectiva sugiere que la emoción es producto de la retroalimentación del cuerpo, se conoce como la teoría de las emociones de James-Lange, ya que fue desarrollada simultáneamente por el fisiólogo danés Carl Lange. De acuerdo con esta teoría, la percepción de un estímulo desencadena una activación fisiológica como cambios en el ritmo cardíaco, respiración o tensión muscular que luego es interpretada por el cerebro como una emoción específica, La teoría de James-Lange es considerada una teoría de tipo periferista, ya que sostiene que las emociones surgen como resultado de los cambios fisiológicos provocados por un estímulo externo. Desde esta perspectiva, la activación del sistema nervioso autónomo como el aumento del ritmo cardíaco, la tensión muscular o la respiración agitada ocurre primero, y es esta retroalimentación corporal la que el cerebro interpreta como una emoción determinada (Gerrig & Zimbardo, 2005).

Antonio Damasio (2021) sostiene que las emociones conscientes surgen de la integración de señales corporales registradas por el cerebro, denominadas mapas somáticos. Esta representación interna del estado fisiológico del cuerpo es fundamental para la construcción de la experiencia emocional, lo que coincide con la idea de la teoría de James-Lange que atribuye un papel central a la retroalimentación corporal en la generación de las emociones.

La teoría de James-Lange significó un giro paradigmático al proponer que las emociones no generan respuestas fisiológicas, sino que emergen a partir de ellas. Esta concepción no solo amplió la forma en que se entiende la relación mente-cuerpo, sino que también inspiró investigaciones contemporáneas que buscan conectar la experiencia emocional con la actividad somática y neuronal. Así, el legado de esta teoría sigue vigente al ofrecer un marco para comprender cómo el cuerpo y el cerebro colaboran en la construcción de nuestras emociones.

Figura 3

Teoría de James-Lange

Nota. Tomado de *Psicología y vida* (p. 400), por R. J. Gerrig y P. G. Zimbardo, 2005, Pearson Educación. © 2005 Pearson Educación. Todos los derechos reservados.

1.2.1.2. Teoría de Cannon-Bard

A lo largo de la historia, el estudio de las emociones ha sido abordado desde diversas perspectivas que intentan explicar su origen, procesamiento y expresión. Entre los modelos más influyentes se encuentran aquellos que analizan la relación entre las respuestas fisiológicas y la experiencia emocional, destacando teorías que han evolucionado gracias a las aportaciones de importantes fisiólogos como Walter Cannon y Philip Bard. Este capítulo examina el enfoque centralista propuesto por estos autores, el cual reformula la comprensión clásica de la emoción y establece las bases de la teoría Cannon-Bard, en contraste con otras posturas como la de James-Lange.

El fisiólogo Walter Cannon rechazó la teoría periferista a favor de un enfoque centralista en las acciones del sistema nervioso central. Cannon, junto con otros críticos, planteó una serie de objeciones a la teoría de James-Lange. Señalaron, que la actividad visceral es irrelevante para la experiencia emocional, ya que animales experimentales siguen respondiendo de forma emocional aun después de que sus vísceras son separadas, por medio de procedimientos quirúrgicos, del sistema nervioso central. También argumentaron que las respuestas del sistema nervioso autónomo son, por lo general, demasiado lentas para ser la fuente de emociones que se provocan en décimas de segundo. (Leventhal, 1980).

Según Cannon, la emoción requiere que el cerebro interceda entre la estimulación de entrada y la respuesta de salida. Señales provenientes del tálamo se dirigen a un área de la corteza para producir sensaciones emocionales, y a otras áreas para su expresión emocional. La teoría de Cannon-Bard predice independencia entre las respuestas corporales y psicológicas. (Gerrig & Zimbardo, 2005).

Philip Bard, también concluyó que las reacciones viscerales no eran primarias en la secuencia emocional. En su lugar, un estímulo que provoca una emoción tiene dos efectos simultáneos: causar una activación corporal por medio del sistema nervioso simpático y generar la experiencia subjetiva de la emoción a través de la corteza cerebral. Las perspectivas de estos fisiólogos se combinaron en la teoría de las emociones Cannon-Bard. Esta teoría afirma que un estímulo emocional produce dos reacciones concurrentes la activación y la experiencia de la emoción que no se originan entre sí. Si algo provoca enojo, la frecuencia cardíaca aumenta al mismo tiempo que se experimenta la furia, pero ni su cuerpo ni su mente dictan la manera en que uno u otro responde. Esta concepción ha influido en investigaciones contemporáneas sobre la relación entre la activación neuronal y la experiencia emocional, destacando el papel de estructuras cerebrales como el tálamo y la amígdala en la integración afectiva (Kragel & Labar, 2020).

La teoría Cannon-Bard supuso una transformación en la comprensión científica de las emociones, al destacar la relevancia del cerebro en la mediación de la experiencia emocional, en contraposición a enfoques anteriores que atribuían un rol principal a las respuestas fisiológicas periféricas. La integración simultánea de la activación somática y la percepción emocional aportó una visión más completa sobre el procesamiento afectivo, y sentó las bases para investigaciones modernas que continúan explorando la neurobiología de las emociones. De esta manera, los aportes de Cannon y Bard permanecen vigentes y relevantes.

Figura 4*Teoría de Cannon-Bard*

Nota. Tomado de *Psicología y vida* (p. 400), por R. J. Gerrig y P. G. Zimbardo, 2005, Pearson Educación. © 2005 Pearson Educación. Todos los derechos reservados.

1.2.1.3. Teoría de Schachter-Singer

La comprensión de las emociones ha sido uno de los pilares fundamentales en la psicología, y diversas teorías han buscado explicar su origen y funcionamiento. En este marco, la teoría de Schachter-Singer, también conocida como la teoría bifactorial o cognitivo-fisiológica de la emoción, ha representado un enfoque innovador al integrar los procesos fisiológicos con la interpretación cognitiva del contexto. Esta perspectiva ha cobrado nueva relevancia en los últimos años, especialmente en investigaciones sobre la relación entre emoción, cognición y contexto social, lo que la convierte en una herramienta teórica útil para analizar fenómenos emocionales en entornos educativos y clínicos.

Propuesta por Stanley Schachter y Jerome Singer en 1962, esta teoría sostiene que la emoción es el resultado de dos componentes interdependientes: la activación fisiológica y la interpretación cognitiva del entorno. Es decir, el cuerpo primero experimenta una respuesta fisiológica general como taquicardia, tensión muscular o sudoración y, posteriormente, esta activación es interpretada por la mente en función del contexto situacional (Schachter & Singer, 1962).

Schachter (1971) reforzó esta idea al indicar que toda activación fisiológica es inicialmente indiferenciada, es decir, no se asocia de inmediato con una emoción específica. Lo que define la emoción es la evaluación que el individuo hace del entorno en el que ocurre dicha activación. Esto implica que las emociones no son reacciones automáticas e instintivas, sino construcciones que involucran razonamiento y análisis del contexto, una idea que ha sido respaldada por estudios recientes en neurociencia afectiva y psicología social (Gross & Feldman Barrett, 2021)

Desde esta perspectiva, la teoría de Schachter-Singer ha sido especialmente influyente en investigaciones sobre el manejo emocional en situaciones ambiguas o socialmente complejas, como ocurre en la vida universitaria. Algunos estudios recientes han demostrado que los estudiantes que interpretan sus sensaciones físicas desde un enfoque más racional o contextualizado experimentan menores niveles de ansiedad y estrés, en comparación con aquellos que interpretan su activación fisiológica como amenaza (Park et al., 2020).

En conclusión, la teoría de Schachter-Singer representa una contribución significativa al entendimiento de la experiencia emocional al proponer que la emoción resulta de la interacción entre el cuerpo y la mente. Esta visión bifactorial ha sido validada por investigaciones contemporáneas que resaltan el papel del contexto y de la interpretación cognitiva en la regulación emocional. En el ámbito educativo y clínico, su aplicación permite diseñar estrategias que fomenten una mayor conciencia emocional, promoviendo así el bienestar psicológico de los individuos.

1.2.1.4. Modelo Robert Plutchik

El estudio científico de las emociones ha sido abordado desde múltiples perspectivas que buscan explicar su origen, función y expresión. Dos de los modelos más representativos y complementarios en este campo son el enfoque evolutivo de Robert Plutchik y la teoría bifactorial de Schachter-Singer. Mientras el primero destaca la función adaptativa de las emociones como parte de la herencia evolutiva del ser humano, el segundo enfatiza la importancia de la interpretación cognitiva en la vivencia emocional. La integración de ambos modelos permite comprender las emociones como fenómenos complejos que involucran tanto componentes biológicos heredados como procesos cognitivos situacionales, aportando una visión más completa del funcionamiento emocional.

Robert Plutchik desarrolló un modelo estructural de las emociones basado en la idea de que estas tienen una función evolutiva y adaptativa. Propuso ocho emociones básicas: alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa, anticipación, disgusto y aceptación, las cuales se disponen en un círculo o rueda de las emociones, en el que las emociones opuestas se sitúan en extremos opuestos (Díaz & Flores, 2001).

Estas emociones básicas, según Plutchik, no solo representan estados afectivos esenciales, sino que también desencadenan conductas específicas que aumentan las probabilidades de adaptación y supervivencia. Por ejemplo, el miedo puede provocar huida, la ira puede generar confrontación y la alegría puede fomentar vínculos sociales. Además, Plutchik argumenta que las emociones funcionan como patrones automáticos que fueron seleccionados evolutivamente y que siguen influyendo en la forma en que los individuos responden ante diferentes estímulos en contextos modernos, como la escuela o el trabajo (Plutchik, 2001).

De acuerdo con Alarcón y Sáez (2022), este modelo no solo ayuda a identificar las emociones experimentadas, sino que también permite trazar trayectorias emocionales más complejas a partir de la combinación de respuestas primarias, lo que lo convierte en una herramienta útil para la evaluación emocional desde una perspectiva integral.

Según Schachter y Singer, las emociones no son simplemente reacciones automáticas a estímulos, sino que requieren una interpretación cognitiva fundamental. Esto implica que un mismo estado fisiológico puede ser etiquetado de distintas maneras dependiendo del contexto. Investigaciones recientes confirman esta idea al mostrar cómo los procesos emocionales dependen de la interacción dinámica entre el cuerpo y la evaluación consciente del entorno (Barrett, 2017).

La articulación entre el modelo evolutivo de Plutchik y la teoría cognitiva de Schachter-Singer permite una comprensión más profunda del fenómeno emocional. Mientras Plutchik destaca el papel adaptativo y estructural de las emociones como patrones heredados de conducta, Schachter y Singer subrayan la influencia del contexto y la cognición en la construcción subjetiva de las emociones. En conjunto, estos enfoques no solo amplían el entendimiento de cómo y por qué sentimos, sino que también destacan la complejidad del procesamiento emocional humano, al integrar lo biológico, lo cognitivo y lo conductual en un marco teórico más amplio y coherente.

1.2.1.5 Modelo Paul Ekman

El estudio de las emociones ha llevado a múltiples enfoques que buscan comprender su origen, función y manifestación. Entre los modelos más influyentes se encuentran los de Paul Ekman y Robert Plutchik, ambos centrados en las emociones básicas. Mientras Ekman destaca la universalidad de las expresiones faciales asociadas a ciertas emociones, Plutchik propone una organización estructural en forma de rueda que muestra cómo estas emociones interactúan y se transforman. Desde esta visión, el modelo de Plutchik complementa la propuesta de Ekman al incluir no solo la expresión facial y la universalidad, sino también la intensidad, combinaciones y funciones adaptativas de las emociones en contextos diversos. Esta sección explora la teoría de Ekman bajo la luz de estos aportes integradores.

Paul Ekman desarrolló un modelo de emociones básicas sustentado en evidencia intercultural, con el cual demostró que ciertas expresiones faciales asociadas a emociones como la felicidad, tristeza, ira, miedo, sorpresa, asco y desprecio son reconocidas universalmente, independientemente del contexto cultural. Estas emociones se consideran innatas, de aparición espontánea y con características fisiológicas y conductuales específicas. Ekman propuso que, para que una emoción se clasifique como básica, debe cumplir con ciertos criterios, como tener una expresión facial universal, un inicio rápido, una corta duración, y una activación automática. Además, reconoció la existencia de emociones secundarias, como la culpa, el orgullo o la vergüenza, que surgen de la combinación o matización de emociones primarias (Zerpa, 2009).

En este sentido, el modelo de Robert Plutchik resulta un complemento útil, ya que ofrece una visión estructural que permite comprender cómo se combinan e intensifican estas emociones básicas para formar otras más complejas, confirmando que los estados emocionales son tanto universales como dinámicos (Navarro et al., 2021).

El modelo de Paul Ekman representa una contribución fundamental al entendimiento de las emociones humanas al identificar aquellas que son universales y observables a través de la expresión facial. Sin embargo, al complementarse con el modelo de Plutchik, se amplía esta visión hacia una perspectiva más funcional y dinámica. Plutchik no solo coincide en la existencia de emociones básicas, sino que explica su intensidad, sus oposiciones y su capacidad para combinarse en emociones complejas. Así, se reconoce que las emociones, además de ser innatas y universales, cumplen un papel adaptativo crucial para la supervivencia y la interacción social en distintos contextos.

1.2.1.6. Modelo Richard Lazarus

El estudio de las emociones ha evolucionado hacia modelos más complejos que integran no solo lo fisiológico y expresivo, sino también lo cognitivo. Uno de los enfoques más influyentes en este sentido es el modelo de la valoración cognoscitiva propuesto por Richard Lazarus. A diferencia de los modelos que conciben la emoción como una respuesta automática, Lazarus plantea que la emoción está profundamente vinculada con los procesos mentales que valoran las situaciones como amenazantes, desafiantes o beneficiosas.

Richard Lazarus, uno de los principales exponentes de la teoría de la valoración cognoscitiva, argumenta que la experiencia emocional no puede entenderse solo en términos de lo que sucede en la persona o el cerebro, sino que surge de transiciones continuas con el ambiente, las cuales son evaluadas (Lazarus, 1984).

La idea central de su modelo es que cognición y emoción están usualmente fusionadas en la naturaleza. En otras palabras, las emociones no ocurren de manera aislada ni automática, sino que implican una valoración del entorno, de manera consciente o inconsciente, que influye en su aparición. Esta postura es conocida como la teoría de la valoración cognoscitiva de las emociones (Gerrig & Zimbardo, 2005).

Lazarus también enfatiza que esta valoración no siempre requiere de un pensamiento consciente. Este proceso automático de valoración influye directamente en la experiencia emocional, lo cual ha sido confirmado por estudios recientes que vinculan las emociones con patrones de interpretación subjetiva más que con eventos objetivos (Scherer & Moors, 2019).

El modelo de valoración cognoscitiva de Lazarus representa una de las perspectivas más completas para entender las emociones humanas. Al considerar que las emociones surgen de la evaluación constante del entorno, esta teoría integra factores personales, contextuales y culturales en la experiencia emocional. Reconoce que las emociones no solo

dependen de lo que sucede, sino de cómo se interpreta lo que sucede. Esta valoración, que puede ser automática o consciente, permite explicar la variabilidad emocional entre individuos ante un mismo estímulo. En consecuencia, el enfoque de Lazarus sigue siendo fundamental en el estudio de la psicología emocional contemporánea.

Figura 5

Teoría de la evaluación cognoscitiva

Nota. Tomado de *Psicología y vida* (p. 400), por R. J. Gerrig y P. G. Zimbardo, 2005, Pearson Educación. © 2005 Pearson Educación. Todos los derechos reservados.

1.2.2. Clasificación de las emociones

El estudio y clasificación de las emociones ha sido una constante en el campo de la psicología, dado que las emociones influyen de manera decisiva en la conducta, las relaciones sociales y el bienestar individual. Comprender los distintos tipos de emociones y su origen permite una mejor interpretación del comportamiento humano, así como el diseño de estrategias más efectivas para la educación emocional. A lo largo del tiempo, diversos autores han propuesto clasificaciones que distinguen entre emociones básicas, complejas, primarias, secundarias, positivas y negativas, lo cual contribuye a un análisis más profundo del papel que juegan en el desarrollo psicológico y social del individuo.

Paul Ekman propuso que existen un conjunto de emociones básicas que son innatas y universales, es decir, compartidas por todos los seres humanos sin importar la cultura. Estas emociones son: alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa, asco y, en investigaciones posteriores, añadió el desprecio. Ekman comprobó, mediante estudios transculturales con expresiones faciales, que estas emociones pueden ser reconocidas en distintas partes del mundo, lo cual refuerza su naturaleza biológica y evolutiva (Ekman & Cordaro, 2011).

Las emociones secundarias o complejas surgen de la combinación de emociones básicas y requieren procesos cognitivos más elaborados, ya que están influenciadas por la experiencia individual, la cultura y el aprendizaje social. Estas incluyen la culpa, la vergüenza, los celos, el orgullo y la gratitud, entre otras. A diferencia de las emociones básicas, su aparición no es inmediata ni universal, y su interpretación suele variar entre contextos culturales (Barrett, 2017).

Otra forma común de clasificar las emociones es según su valencia, es decir, si generan bienestar o malestar. Las emociones positivas, como la alegría, el amor y la gratitud, promueven el bienestar psicológico y fortalecen los vínculos sociales. En cambio, las

emociones negativas, como la tristeza, la ira o la ansiedad, suelen relacionarse con estados de tensión o amenaza. Sin embargo, todas las emociones, independientemente de su valencia, cumplen una función adaptativa al orientar la conducta en situaciones relevantes (Fredrickson, 2001; Izard, 2009).

Desde una perspectiva evolutiva y funcional, las emociones primarias son aquellas respuestas automáticas e instintivas frente a estímulos del entorno, como el miedo ante una amenaza o la alegría ante una recompensa. Por su parte, las emociones secundarias implican una elaboración cognitiva más profunda y suelen estar asociadas a la interpretación de situaciones sociales complejas, como sentirse avergonzado por una acción pasada o orgulloso por un logro personal (Plutchik, 2001; Ekman, 1999).

En conclusión, la clasificación de las emociones es una herramienta clave para entender cómo se estructuran y manifiestan los estados afectivos en los seres humanos. Los distintos modelos revisados biológicos, cognitivos y sociales permiten una visión más completa del fenómeno emocional, al integrar lo universal con lo particular, lo instintivo con lo aprendido, y lo positivo con lo negativo. Esta comprensión resulta esencial para el estudio de la inteligencia emocional, la salud mental y la adaptación al entorno académico y social.

Tabla 7*Tipos de emociones Concupiscibles e Irascibles*

Bueno o agradable		Malo o desagradable	
Emociones concupiscibles		Emociones irascibles	
Concupiscible	Irascible	Concupiscible	Irascible

DEFINICIONES DE LAS ONCE EMOCIONES BASICAS ENUMERADAS

1.- Amor: Emoción que proviene de la combinación de los actos del entendimiento, que juzga, sin referencia al tiempo, que un objeto es bueno y atractivo, y de la voluntad, que tiende a alcanzarlo o reposa en su contemplación o posesión.

2.- Odio: Emoción que proviene de la percepción de que un objeto o una situación son malos en sí mismos y deberían evitarse.

3.- Alegría: Emoción suscitada por el conocimiento del placer que origina el disfrute de un bien poseído.

4.- Tristeza: Emoción que surge de la experiencia de un mal que aflige al individuo aquí y en este momento.

1.- Esperanza: Emoción producida por la confianza de que un objeto ausente puede llegar a obtenerse, aunque sea con dificultad

2.- Desesperación: Emoción basada en la conciencia de que el bien de que se carece y se necesita es inalcanzable, por muchos esfuerzos que se hagan para vencer las dificultades.

3.- Ira: Emoción originada por la percepción de que un mal presente aflige al individuo, a pesar de sus propios esfuerzos por evitarlo. La pasión específica de la ira puede definirse como (el deseo de desquite que sigue al padecimiento de una humillación).

4.- Animo: Emoción debida a prever que un mal que amenaza puede ser superado o evitado, aunque sea a costa de duros esfuerzos.

Bueno o agradable	Malo o desagradable
Emociones concupiscibles	Emociones irascibles
5.- Deseo: Emoción que incita al individuo a poseer lo bueno o lo agradable que entreve en un objeto o situación ausente.	5.- Temor: Emoción ocasionada por la amenaza de un mal inminente que es difícil de evitar.
6.- Repugnancia: Emoción que induce a un individuo a evitar el mal que entre ve en un objeto ausente, o apartarse de él.	

Nota. Adaptado de *Psiquiatría fundamental: Síntesis didáctica del estudio y tratamiento de las enfermedades mentales* (p. 142), por J. R. Cavanagh & J. B. McGoldrick, 1963, Editorial Luis Miracle.

1.2.3. Diferencia entre emoción y sentimiento

Comprender las emociones y los sentimientos es fundamental para el estudio de los procesos afectivos y cognitivos que influyen en la conducta humana. Aunque comúnmente se utilizan como sinónimos en el lenguaje cotidiano, estos conceptos tienen diferencias esenciales desde la psicología y la neurociencia. Este capítulo aborda de manera detallada la naturaleza multidimensional de las emociones, su distinción con los sentimientos y su papel en la experiencia humana, apoyándose en diversas teorías y autores clave, lo cual permite establecer una base teórica sólida para su análisis en contextos educativos y personales.

El concepto de emoción está presente en múltiples contextos sociales; sin embargo, su definición no siempre es clara y suele generar confusión, ya que a menudo se reduce erróneamente al simple hecho de sentir. En realidad, la emoción se comprende actualmente como un fenómeno complejo y multidimensional, que integra de forma dinámica componentes cognitivos, motivacionales, fisiológicos y sociales, todos ellos profundamente interconectados (Elices, 2015).

El sentimiento se define como la percepción afectiva del placer o del dolor. Representa la conciencia del bienestar o malestar que acompaña tanto a las actividades mentales como el juicio y el razonamiento como a los estados corporales. En este sentido, constituye una forma de conciencia subjetiva acerca de los efectos agradables o desagradables que los objetos ejercen sobre la persona. Según su origen, los sentimientos pueden clasificarse en espirituales o sensitivos. Los primeros surgen como reacciones no deliberadas ni libres, provocadas por la presentación de un bien o mal por parte de la razón hacia la voluntad, como en los casos de admiración frente a un acto heroico o de remordimiento tras una acción incorrecta. En cambio, los sentimientos sensitivos derivan de estímulos que actúan directamente sobre los sentidos externos o internos, como lo demuestra la respuesta emocional ante la contemplación de un paisaje natural (Cavanagh & McGoldrick, 1963).

La emoción se entiende como un sistema multifacético que incluye reacciones fisiológicas automáticas, expresiones comportamentales, preparación para la acción y una experiencia subjetiva inicial. Por otro lado, el sentimiento representa la conciencia reflexiva de esa emoción: es el componente subjetivo y etiquetado que emerge tras la vivencia emocional (Vittersø, citado en Damm & Oglesby, 2022).

Además, investigaciones recientes destacan que desarrollar una mayor conciencia emocional, es decir, distinguir y etiquetar lo que se siente no solo es relevante teóricamente, sino que tiene implicaciones prácticas, ya que favorece la autorregulación emocional y está asociada con una mejor salud mental y calidad de las relaciones interpersonales (Lane, 2021).

En conclusión, diferenciar entre emoción y sentimiento permite una comprensión más profunda de los procesos internos que conforman nuestras respuestas ante el entorno. Mientras que las emociones son reacciones automáticas e inmediatas con un fuerte componente fisiológico, los sentimientos implican una elaboración consciente y duradera de esas emociones. Reconocer esta distinción contribuye al desarrollo de competencias emocionales, fundamentales para el bienestar personal y social.

1.3. Concepto de inteligencia emocional

La inteligencia emocional se ha convertido en un elemento fundamental para comprender el comportamiento humano, En los últimos años, ha cobrado relevancia porque permite mejorar la forma en que las personas enfrentan situaciones complejas, tanto en el ámbito educativo como en el personal. Esta perspectiva ha transformado la manera en que se abordan las relaciones humanas, el bienestar mental y la toma de decisiones cotidianas. Su aplicación práctica ha demostrado ser clave para el desarrollo de habilidades que favorecen la adaptación, el equilibrio emocional y la calidad de vida.

La inteligencia emocional, desde su conceptualización inicial por Salovey y Mayer en la década de 1990, se ha definido como la capacidad de percibir, comprender y regular las emociones propias y ajenas, facilitando así el pensamiento y el crecimiento personal (Salovey & Mayer, 1990).

Esta perspectiva ha sido ampliada por autores como Goleman, quien destaca la importancia de habilidades como la empatía, la automotivación y la gestión de relaciones en el desarrollo integral del individuo (Goleman, 1996).

Los investigadores exploraron la inteligencia emocional, la cual guarda relación con los conceptos propuestos por Gardner sobre inteligencia interpersonal e intrapersonal. La inteligencia emocional se define mediante cuatro componentes principales (Gerrig & Zimbardo, 2005).

Componentes de la inteligencia emocional:

- La capacidad de percibir, evaluar y expresar las emociones de manera precisa y apropiada.
- La capacidad de utilizar las emociones para facilitar el pensamiento.

- La capacidad de comprender y analizar las emociones y de utilizar el conocimiento emocional de manera eficaz.
- La capacidad de regular las propias emociones para promover el crecimiento emocional e intelectual.

Esta definición refleja una nueva perspectiva de la función positiva de las emociones al relacionarse con el funcionamiento intelectual, las emociones pueden hacer que el pensamiento sea más inteligente, y las personas pueden pensar de manera inteligente acerca de sus emociones y de las de los demás. (Gerrig & Zimbardo, 2005, p. 297)

La inteligencia emocional contribuye a que seamos conscientes de lo que sentimos, a interpretar adecuadamente las emociones ajenas, a enfrentar con mayor resiliencia el estrés laboral, y a fortalecer tanto la empatía como las habilidades sociales necesarias para una mejor integración y desarrollo en la sociedad (Goleman, 1996).

Diversos estudios recientes han demostrado que una mayor inteligencia emocional está asociada con niveles más bajos de ansiedad, depresión y estrés, así como con un mejor ajuste psicológico y académico en jóvenes y adultos. Estas habilidades emocionales permiten afrontar de manera más eficaz los retos del entorno, mejorar la calidad de las relaciones interpersonales y promover un mayor bienestar general (Mayer, Caruso & Salovey, 2016).

De manera similar, en otro estudio con estudiantes de veterinaria en Estados Unidos, se encontró una relación inversa significativa entre inteligencia emocional y síntomas de ansiedad, depresión y estrés emocional; en estos casos, la inteligencia emocional resultó ser un predictor importante para explicar dichos niveles psicológicos, incluso después de controlar variables demográficas (Gutiérrez-Lozano et al., 2017).

Cabello, Fernández y Gross (2021) destacan que el desarrollo de habilidades emocionales desde una edad temprana contribuye no solo al ajuste psicosocial, sino también a un rendimiento académico y profesional más sólido, mostrando que la inteligencia emocional continúa siendo un campo de estudio crucial en la actualidad.

En conclusión, la inteligencia emocional representa un recurso invaluable para el desarrollo personal, académico y social de los individuos. Su influencia en la autorregulación emocional, la empatía y la toma de decisiones permite afrontar de manera más efectiva los desafíos cotidianos y favorece un mayor equilibrio psicológico. Al estar relacionada con una menor presencia de síntomas depresivos, la inteligencia emocional se consolida como un factor protector fundamental en el bienestar integral. Por ende, su fortalecimiento desde etapas tempranas resulta esencial para promover una adaptación saludable al entorno y una vida más satisfactoria.

1.3.1. Teoría de la inteligencia emocional

En los últimos años, el concepto de inteligencia emocional ha adquirido un papel central en la comprensión del comportamiento humano, especialmente en contextos educativos, sociales y profesionales. Diversos autores han abordado esta noción desde perspectivas complementarias, destacando su importancia en el desarrollo integral de las personas. Este capítulo explora los modelos teóricos más influyentes sobre la inteligencia emocional, con énfasis en sus dimensiones, su carácter modificable y su influencia directa en el bienestar y el éxito personal y profesional.

A partir de la década de 1990 surgieron diversos modelos de inteligencia emocional: Mayer y Salovey (1990, 1997) presentaron un modelo de habilidades cognitivas y emocionales organizadas en cuatro ramas; Goleman (1995) popularizó una visión más amplia de competencias emocionales, sociales y motivacionales; Petrides y Furnham (2000) desarrollaron el enfoque de *trait EI*; y Bar-On (1997/2006) propuso un modelo mixto centrado en competencias personales y sociales. En general, aunque difieren en estructura y énfasis, todos coinciden en considerar la inteligencia emocional como un conjunto de capacidades relacionadas con la identificación, comprensión, expresión, regulación y utilización de las propias emociones y las ajenas (Cejudo & López, 2017).

La teoría de Goleman, popularizada a mediados de los años noventa, plantea que las personas, además de contar con inteligencia cognitiva, poseen una capacidad emocional que influye profundamente en su éxito personal y profesional. Las cinco competencias principales que propone son: autoconocimiento emocional, autorregulación emocional, motivación, empatía y habilidades sociales. Según este autor, estas capacidades afectan áreas clave como la toma de decisiones, la creatividad, el liderazgo, las relaciones sociales y el rendimiento laboral. Así, las personas con alta inteligencia emocional tienden a manejar mejor el estrés, establecer vínculos más saludables y alcanzar niveles superiores de bienestar. La teoría de la inteligencia

emocional sostiene que el manejo adecuado de las emociones no solo favorece el bienestar individual, sino que también influye en la calidad de nuestras interacciones sociales y en la gestión de situaciones cotidianas (Goleman, 1996).

En conclusión, la inteligencia emocional ha dejado de ser una noción periférica para convertirse en un eje central en la formación y desarrollo del individuo. Sus múltiples dimensiones, su carácter moldeable y su fuerte impacto en el bienestar general y la vida profesional la posicionan como una competencia clave en el siglo XXI. La integración de distintos modelos teóricos ha permitido una comprensión más profunda de su funcionamiento, mientras que las investigaciones recientes han validado su relevancia en diversos contextos. A medida que la sociedad continúa enfrentando desafíos emocionales y sociales, la inteligencia emocional se consolida como una herramienta imprescindible.

1.3.1.1. Autoconciencia

En el ámbito educativo contemporáneo, el desarrollo de competencias socioemocionales ha adquirido un papel central en la formación integral del individuo. Entre estas competencias, la autoconciencia destaca como una habilidad esencial para reconocer y comprender las propias emociones, pensamientos y comportamientos.

De acuerdo con la UNESCO (2024), el aprendizaje socioemocional debe incorporarse de forma sistemática en los sistemas educativos, ya que fortalece el bienestar emocional, la autorregulación, la empatía y el rendimiento académico, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible orientados a una educación integral.

La inteligencia interpersonal se refiere a la capacidad de comprender las emociones y motivaciones de los demás, mientras que la intrapersonal implica un conocimiento profundo de uno mismo y la habilidad de utilizar esa comprensión para orientar la propia conducta (Gardner, 1993).

Goleman (1996) destaca que la autoconciencia emocional se compone de varias habilidades, entre las que se incluyen: reconocer las emociones en el momento en que ocurren, comprender las causas de esas emociones y apreciar el impacto que estas emociones tienen en nuestras decisiones y comportamientos.

En investigaciones más recientes se ha demostrado que fomentar el autoconocimiento en contextos educativos no solo fortalece la salud mental de los estudiantes, sino que también mejora su desempeño académico y su capacidad para afrontar desafíos (Ortega et al., 2021).

Diversas investigaciones han demostrado que la autoconciencia es un componente clave del bienestar emocional, ya que su desarrollo se relaciona con una mayor autoestima, menor impulsividad y una mejor regulación del estrés. En un estudio con población universitaria, se halló que los estudiantes con mayores niveles de autoconciencia emocional

reportaban menos síntomas de ansiedad y mayor satisfacción personal, lo que refuerza la importancia de incorporar esta competencia en programas educativos desde etapas tempranas (Farnese et al., 2020).

En conclusión, el autoconocimiento representa una habilidad clave dentro del desarrollo emocional y personal de los individuos, especialmente en contextos educativos donde se forjan las bases del crecimiento integral. Esta capacidad permite a los estudiantes identificar, comprender y gestionar sus emociones de manera más consciente y efectiva, lo que repercute positivamente en su comportamiento, su toma de decisiones y sus relaciones interpersonales. Integrar esta competencia en los programas formativos no solo responde a las exigencias de los organismos internacionales, sino que también contribuye al fortalecimiento de ciudadanos emocionalmente inteligentes, capaces de enfrentar los retos personales y sociales.

1.3.1.2. Motivación

La motivación, entendida como el impulso interno que dirige el comportamiento hacia metas específicas, es un componente esencial dentro de la inteligencia emocional. Este capítulo aborda cómo la motivación influye en el desarrollo personal y profesional, y cómo se relaciona con el autoconocimiento y la autodisciplina. A través de diversos enfoques teóricos, se explora la importancia de mantener una actitud emocionalmente inteligente para lograr objetivos de forma efectiva, incluso frente a obstáculos o distracciones.

El célebre psicólogo Daniel Goleman (1996) destaca que la motivación emocional no solo se refiere a la capacidad de trabajar hacia metas, sino también a la energía que uno pone en lograr esos objetivos. Para él, la motivación está vinculada con el autoconocimiento y la autogestión, y es esencial para el éxito personal y profesional. También resalta la importancia de la autodisciplina como parte fundamental de la motivación, ya que es lo que nos ayuda a mantenernos enfocados en las metas, a pesar de las distracciones o los obstáculos.

Goleman (1996) señala que estas cualidades están presentes en individuos de alto rendimiento como atletas olímpicos, músicos de talla mundial y maestros del ajedrez, quienes comparten la habilidad de mantener una disciplina constante gracias a su motivación interna, lo que refleja la profunda influencia de la inteligencia emocional en el éxito personal y profesional.

Goleman (1996) expone la importancia de la automotivación, el control de los impulsos y la gestión emocional como parte esencial de la inteligencia emocional, y lo explica de la siguiente manera:

Las personas con una elevada inteligencia emocional saben manejar sus impulsos, persistir ante las frustraciones y regular sus estados de ánimo. Estos rasgos les permiten mantenerse motivadas incluso frente a obstáculos. El entusiasmo, el optimismo y la capacidad de motivarse a sí mismas son elementos comunes en

personas altamente exitosas, como músicos de talla mundial, atletas olímpicos o grandes maestros del ajedrez. En la medida en que nuestras emociones entorpecen o favorecen nuestra capacidad para pensar, planificar y resolver problemas, determinan el alcance de nuestro rendimiento. (Goleman, 1996, p. 89)

Esta perspectiva es respaldada por investigaciones recientes que confirman que la motivación intrínseca y el bienestar emocional son factores determinantes del rendimiento académico y profesional (Ryan & Deci, 2020).

En conclusión, la motivación como componente de la inteligencia emocional se manifiesta como una fuerza interna que permite a las personas perseverar frente a la adversidad, mantener la disciplina y enfocarse en sus metas a largo plazo. Comprender su relevancia y su interacción con las emociones permite no solo potenciar el rendimiento individual, sino también fomentar una actitud resiliente, positiva y proactiva ante los desafíos. Esta comprensión no solo tiene implicaciones a nivel personal, sino que también resulta clave en contextos educativos, laborales y sociales.

1.3.1.3. Empatía

La empatía, como componente fundamental de la inteligencia emocional, constituye una capacidad esencial para la comprensión del otro y la construcción de relaciones humanas saludables. Esta habilidad permite percibir, interpretar y responder de manera adecuada a los estados emocionales ajenos, lo que favorece la comunicación efectiva, la cooperación y la resolución pacífica de conflictos. En el contexto educativo y social contemporáneo, la empatía se ha convertido en un pilar para el fortalecimiento social y el desarrollo de una convivencia más armoniosa.

La Organización Mundial de la Salud (2022) señala que la empatía es una habilidad fundamental para el bienestar emocional, ya que permite entender y conectarse con los sentimientos ajenos, dejando de lado una visión centrada únicamente en uno mismo. Esta capacidad favorece las relaciones humanas, promueve actitudes prosociales y fortalece los lazos comunitarios, lo que contribuye a prevenir conductas agresivas y mejorar la salud emocional colectiva.

Daniel Goleman (1996), sostiene que la empatía es esencial para la construcción de relaciones sociales saludables y efectivas, pues facilita la comunicación, promueve la cooperación y resulta fundamental en la resolución de conflictos. Además, subraya que la empatía no es únicamente una característica de personas intuitivas, sino que puede desarrollarse a través de la práctica y el entrenamiento.

Esta visión es respaldada por investigaciones recientes que destacan el papel de la empatía en el bienestar psicológico y en la prevención de conductas agresivas, particularmente en contextos educativos y comunitarios. Se ha demostrado que la enseñanza explícita de la empatía como la realización de actividades de role-playing, dinámicas de perspectiva o programas socioemocionales, mejora significativamente la comprensión emocional de los

estudiantes, promueve la resolución pacífica de conflictos y fomenta una mayor inclusión y respeto mutuo (Pouwels et al., 2021).

En conclusión, la empatía no solo es una capacidad emocional inherente al ser humano desde las primeras etapas de vida, sino también una habilidad que puede cultivarse y fortalecerse con intención y práctica. Su impacto positivo en la calidad de las relaciones interpersonales, en la comunicación y en la resolución pacífica de conflictos la convierte en un elemento clave tanto para el desarrollo individual como para la cohesión social. Fomentar la empatía desde la infancia y en todos los ámbitos de la vida resulta imprescindible para la construcción de comunidades más comprensivas, equitativas y emocionalmente saludables.

1.3.1.4. Habilidades sociales

Las habilidades sociales constituyen uno de los pilares fundamentales de la inteligencia emocional, ya que permiten a las personas interactuar de manera efectiva, empática y colaborativa en diversos entornos. Este capítulo explora cómo dichas habilidades influyen en la calidad de las relaciones interpersonales y en el desempeño personal y profesional. A través de enfoques teóricos relevantes, se analizan los componentes clave que permiten regular las propias emociones y comprender las de los demás, elementos esenciales para una comunicación efectiva y una convivencia armoniosa.

Goleman (1996) señala que las habilidades sociales son un componente esencial de la inteligencia emocional, ya que implican la capacidad para relacionarse de manera efectiva con los demás. Estas incluyen competencias como el trabajo en equipo, la comunicación asertiva y la resolución de conflictos, todas ellas fundamentales para una convivencia armónica.

Goleman sobre las artes sociales:

Manejar las emociones de otro –el arte de las relaciones– exige la madurez de otras dos habilidades emocionales, autogobierno y empatía. Sobre esta base, las “habilidades de la persona” maduran. Estas son las capacidades que contribuyen a la eficacia en el trato con los demás; aquí los déficits conducen a la ineptitud en el mundo social o a los desastres interpersonales repetidos. En efecto, es precisamente la ausencia de estas habilidades lo que puede hacer que incluso los más brillantes intelectualmente fracasen en sus relaciones, apareciendo como arrogantes, desagradables o insensibles. Estas habilidades sociales le permiten a uno dar forma a un encuentro, movilizar o inspirar a otros, prosperar en las relaciones íntimas, persuadir e influir, tranquilizar a los demás. (Goleman, 1996, p. 141)

El desarrollo de habilidades sociales dentro de contextos educativos y laborales se asocia directamente con una mayor capacidad para resolver conflictos, fortalecer el capital humano y promover el bienestar emocional (Fulquéz Castro, 2022).

En síntesis, las habilidades sociales son competencias esenciales que permiten establecer relaciones interpersonales saludables, resolver conflictos y fomentar una comunicación empática y eficaz. Estas habilidades no solo pueden desarrollarse con la práctica, sino que resultan determinantes para el éxito personal, profesional y social. Promover su enseñanza y fortalecimiento desde contextos formativos constituye una inversión clave para el bienestar individual y colectivo.

1.3.1.5. Regulación emocional

La importancia de la regulación emocional es un componente central en la inteligencia emocional, ya que permite a las personas responder de manera adecuada a los desafíos cotidianos sin dejarse dominar por impulsos o reacciones desproporcionadas. Esta capacidad no solo influye en el bienestar emocional, sino también en la toma de decisiones, la calidad de las relaciones interpersonales y el manejo del estrés.

La regulación emocional implica los procesos mediante los cuales las personas controlan qué emociones experimentan, cuándo y cómo las expresan (Gross, 1998).

Goleman (1996) señala que las personas emocionalmente inteligentes son capaces de detenerse y reflexionar antes de actuar, lo que les permite tomar decisiones más racionales y adecuadas, en lugar de reaccionar de forma impulsiva o exagerada. Explica que el estrés y la ansiedad son emociones comunes que pueden desbordarnos si no se gestionan adecuadamente. Las personas con una buena regulación emocional saben cómo reducir sus niveles de tensión utilizando técnicas como la respiración profunda, la meditación o el enfoque en soluciones prácticas. Asimismo, enfatiza que esta habilidad es esencial no solo para manejar las emociones de manera saludable, sino también para alcanzar un bienestar duradero y un éxito tanto personal como profesional.

Estudios recientes han demostrado que la regulación emocional está directamente relacionada con la resiliencia psicológica, la salud mental y el rendimiento académico y laboral, consolidándola como una competencia indispensable en contextos cambiantes y exigentes. (Gross & Thompson, 2023).

En conclusión, la regulación emocional es una habilidad esencial para el equilibrio personal, ya que permite enfrentar desafíos con serenidad y tomar decisiones acertadas bajo presión.

Capítulo 2 conceptos asociados a la depresión

2.1. concepto de depresión según la Organización mundial de la salud (OMS)

Según la Organización mundial de la salud (OMS) :

El trastorno depresivo o depresión es un trastorno mental habitual que puede afectar a cualquier persona. Se caracteriza por un bajo estado de ánimo o una pérdida de interés por realizar actividades o de placer al realizarlas, que duran un periodo prolongado. La depresión no es lo mismo que los cambios de estado de ánimo o las emociones que podamos tener cotidianamente, ya que los episodios depresivos duran la mayor parte del día, casi todos los días, durante al menos dos semanas. La persona puede tener trastornos del sueño y cambios de apetito, así como disminución de la autoestima, ideas en torno a la muerte y desesperanza respecto al futuro. A menudo, también puede sentirse cansada y tener dificultades para concentrarse. La depresión es producto de una compleja interacción de factores sociales, psicológicos y biológicos. Un factor que puede predisponer a sufrirla es haber sufrido malos tratos, haber perdido a un ser querido u otros sucesos adversos. Los problemas escolares y laborales también pueden provocar depresión. Se ha demostrado que los programas preventivos reducen la incidencia de la depresión. Además, hay tratamientos psicológicos y farmacológicos eficaces, si bien no siempre se dispone de ellos, sobre todo en los países de ingresos bajos y medianos. Según los cálculos, más del 75% de las personas de países de ingresos bajos y medios que sufren trastornos mentales no están en tratamiento. Los tratamientos psicológicos, como la terapia cognitivo-conductual, pueden combinarse con antidepresivos en casos de depresión moderada y grave. Es importante que los proveedores de atención de salud consideren los posibles efectos adversos de los antidepresivos y las preferencias individuales al seleccionar el tratamiento adecuado. La organización Mundial de la Salud. (OMS, 2023, párr. 2–3)

2.2. Concepto de depresión según la Asociación americana de psicología (APA)

La Asociación Americana de Psicología (APA) proporciona información detallada sobre la depresión, describiéndola como un trastorno del estado de ánimo que afecta negativamente la forma en que una persona se siente, piensa y maneja las actividades cotidianas. Los síntomas incluyen sentimientos de tristeza, pérdida de interés en actividades previamente disfrutadas, cambios en el apetito y el sueño, fatiga y pensamientos de suicidio. La APA enfatiza que la depresión es tratable y que buscar ayuda profesional es un paso importante hacia la recuperación.

Todos experimentamos tristeza en algún momento, pero la depresión es algo más. La depresión implica una tristeza o desesperación extrema que dura más de unos días, interfiere con las actividades de la vida diaria y puede causar síntomas físicos como dolor, pérdida o aumento de peso, alteraciones del patrón de sueño o falta de energía (APA, s.f.-a).

Las personas con depresión también pueden experimentar incapacidad para concentrarse, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva, y pensamientos recurrentes de muerte o suicidio, lo cual puede tener consecuencias graves en su bienestar emocional y funcional (APA, s.f.-a).

La depresión es el trastorno mental más común a nivel mundial. Afortunadamente, es tratable. Una combinación de terapia psicológica y medicación antidepresiva puede contribuir significativamente a la recuperación y a la mejora de la calidad de vida de quienes la padecen (APA, s.f.-b).

2.3. Concepto de depresión según el Manual diagnóstico y estadísticos de trastornos mentales (DSM- 5)

Depresión según el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, quinta edición (DSM-5):

Los trastornos depresivos son el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, el trastorno de depresión mayor (incluye el episodio depresivo mayor), el trastorno depresivo persistente (distimia), el trastorno disfórico premenstrual, el trastorno depresivo inducido por una sustancia/medicamento, el trastorno depresivo debido a otra afección médica, otro trastorno depresivo especificado y otro trastorno depresivo no especificado. Al contrario que en el DSM-IV, este capítulo de "Trastornos depresivos" se ha separado del capítulo anterior "Trastorno bipolar y trastornos relacionados". El rasgo común de todos estos trastornos es la presencia de un ánimo triste, vacío o irritable, acompañado de cambios somáticos y cognitivos que afectan significativamente a la capacidad funcional del individuo. Lo que los diferencia es la duración, la presentación temporal o la supuesta etiología. Para abordar las dudas sobre la posibilidad de que el trastorno bipolar se diagnostique y trate excesivamente en los niños, se ha añadido un nuevo diagnóstico, el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, que se refiere a la presentación de irritabilidad persistente y episodios frecuentes de descontrol conductual extremo en los niños de hasta 12 años de edad. Su localización en este capítulo refleja el hallazgo de que los niños con este patrón sintomático desarrollan trastornos depresivos unipolares o trastornos de ansiedad, más que trastornos bipolares, al pasar a la adolescencia y la edad adulta.

El trastorno depresivo mayor representa el trastorno clásico de este grupo. Se caracteriza por episodios determinados de al menos dos semanas de duración (aunque la mayoría de los episodios duran bastante más) que implican cambios claros en el

afecto, la cognición y las funciones neurovegetativas, y remisiones interepisódicas. Se puede realizar un diagnóstico basado en un solo episodio, aunque en la mayoría de los casos el trastorno suele ser recurrente. Se debe considerar especialmente la diferencia entre la tristeza normal y la tristeza del episodio depresivo mayor. El duelo suele conllevar un gran sufrimiento, pero no induce normalmente un episodio depresivo mayor. Cuando ocurren a la vez, los síntomas depresivos y el deterioro funcional tienden a ser más graves y el pronóstico es peor que el del duelo que no se acompaña de trastorno depresivo mayor. La depresión relacionada con el duelo tiende a ocurrir en las personas vulnerables a los trastornos depresivos y se puede facilitar la recuperación mediante el tratamiento antidepresivo. (Asociación Americana de Psicología, 2013, pp. 155–156)

2.4. Signos y síntomas de la depresión

Para abordar los signos y síntomas de la depresión, se pueden combinar las perspectivas del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, quinta edición (DSM-5), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Psicología (APA). Aunque cada una de estas fuentes tiene un enfoque ligeramente diferente, todas coinciden en varios puntos clave.

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, quinta edición (DSM-5):

A Cinco (o más) de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo período de dos semanas y representan un cambio del funcionamiento previo; al menos uno de los síntomas es (1) estado de ánimo deprimido o (2) pérdida de interés o de placer. Nota: No incluir síntomas que se pueden atribuir claramente a otra afección médica. 1. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende de la información subjetiva (p. ej., se siente triste, vacío, sin esperanza) o de la observación por parte de otras personas (p. ej., se le ve lloroso). (Nota: En niños y adolescentes, el estado de ánimo puede ser irritable.) 2. Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día, casi todos los días (como se desprende de la información subjetiva o de la observación).

1. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende de la información subjetiva (p. ej., se siente triste, vacío, sin esperanza) o de la observación por parte de otras personas (p. ej., se le ve lloroso). (Nota: En niños y adolescentes, el estado de ánimo puede ser irritable.)
2. Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día, casi todos los días (como se desprende de la información subjetiva o de la observación).

3. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso (p. ej., modificación de más de un 5% del peso corporal en un mes) o disminución o aumento del apetito casi todos los días. (Nota: En los niños, considerar el fracaso para el aumento de peso esperado.)
4. Insomnio o hipersomnias casi todos los días
5. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días (observable por parte de otros, no simplemente la sensación subjetiva de inquietud o de enlentecimiento).
6. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días.
7. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada (que puede ser delirante) casi todos los días (no simplemente el autorreproche o culpa por estar enfermo).
8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o para tomar decisiones, casi todos los días (a partir de la información subjetiva o de la observación por parte de otras personas).
9. Pensamientos de muerte recurrentes (no sólo miedo a morir), ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo.

Estos síntomas deben causar malestar significativo o deterioro en el funcionamiento social, ocupacional u otras áreas importantes de la vida. Los síntomas no deben ser atribuibles a efectos fisiológicos de una sustancia o a una condición médica. (Asociación Americana de Psicología, 2013, pp. 160–161)

La (OMS) proporciona una definición más global y accesible de la depresión. De acuerdo con la organización, la depresión afecta el estado emocional, el comportamiento y la función general de una persona. Los signos y síntomas de la depresión son similares a los del (DSM-5), pero con un enfoque en la funcionalidad de la persona y el impacto global en su vida.

Síntomas según la OMS:

1. Estado de ánimo deprimido persistente: Sentimiento de tristeza constante o vacío durante más de dos semanas.

2. Pérdida de interés o disfrute: En actividades que antes eran placenteras, incluyendo las relaciones interpersonales.
3. Fatiga: Sensación de cansancio extremo o falta de energía, incluso después de descansar.
4. Sentimientos de inutilidad o culpa excesiva: Autocrítica constante y baja autoestima.
5. Dificultad para concentrarse o tomar decisiones: Problemas para enfocarse o hacer elecciones sencillas.
6. Cambios en el apetito: Puede ser un aumento o una disminución en el apetito.
7. Alteraciones en el sueño: Insomnio o hipersomnia.
8. Pensamientos suicidas: La ideación suicida es común en casos graves.

La OMS enfatiza la importancia de que estos síntomas duren más de dos semanas y que interfieran en la vida diaria de la persona. (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2023, párr. 2–3)

Desde una perspectiva clínica, la Asociación Americana de Psiquiatría, a través del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5), caracteriza la depresión como un trastorno que puede variar en gravedad (leve, moderado o grave), y cuyos síntomas incluyen tristeza persistente, pérdida de interés por las actividades cotidianas, cambios significativos en el peso o el sueño, fatiga, sentimientos de inutilidad o culpa, dificultades cognitivas y pensamientos suicidas. Asimismo, se destaca que estos síntomas deben causar un deterioro significativo en la vida del individuo y no deben explicarse por condiciones médicas o efectos de sustancias (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014).

2.4.1. Síntomas emocionales

Diversas organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Psiquiatría, a través del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5), coinciden en que la depresión presenta múltiples síntomas emocionales que afectan significativamente el funcionamiento diario de las personas. Entre los más comunes se encuentran la tristeza persistente, la pérdida de interés o placer en actividades cotidianas, la irritabilidad, los sentimientos de inutilidad o culpa excesiva y una marcada desesperanza respecto al futuro. Estos síntomas no solo interfieren con la vida social, académica o laboral del individuo, sino que también pueden acompañarse de manifestaciones físicas y cognitivas (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014; Organización Mundial de la Salud, 2023).

Además de los síntomas emocionales y cognitivos, la depresión también puede manifestarse a través de síntomas físicos como fatiga persistente, dolores sin causa médica aparente o problemas digestivos, lo que dificulta aún más su detección y tratamiento oportuno. Las personas que la padecen suelen experimentar una disminución en su capacidad para disfrutar de actividades cotidianas, lo cual afecta significativamente su bienestar general. Este trastorno compromete de forma considerable la capacidad funcional del individuo, interfiriendo en el desempeño académico, laboral y social. Asimismo, la falta de información y el estigma asociado a la salud mental contribuyen a que muchas personas no busquen ayuda profesional, lo cual agrava el problema (Organización Panamericana de la Salud, 2021).

2.4.2. Síntomas físicos

Además de los síntomas emocionales, la depresión se manifiesta también a través de síntomas físicos que afectan considerablemente el funcionamiento diario de las personas. Entre los más comunes se encuentran la fatiga constante o sensación de falta de energía, alteraciones del sueño como insomnio o hipersomnias, cambios en el apetito o el peso corporal, dolores físicos sin una causa médica aparente, disminución de la libido y variaciones en la actividad psicomotora, que pueden manifestarse como agitación o lentitud en los movimientos. Estos síntomas físicos suelen acompañar a los emocionales, generando un impacto significativo en la calidad de vida del individuo (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014; Organización Mundial de la Salud, 2023).

2.4.3 Impacto de la depresión en la vida cotidiana de estudiantes universitarios

La depresión representa un desafío significativo dentro del ámbito universitario, no solo por su impacto en la salud mental de los estudiantes, sino también por las consecuencias que puede generar en su rendimiento académico, sus relaciones interpersonales y su desarrollo integral. En este capítulo se abordará cómo los síntomas depresivos afectan a la población estudiantil universitaria, particularmente en contextos de alta exigencia académica, y cómo factores personales, familiares y sociales pueden incidir en el surgimiento o agravamiento de este trastorno. Comprender esta problemática resulta esencial para establecer estrategias de prevención, detección e intervención oportuna.

En los últimos años, la población estudiantil universitaria ha captado la atención de clínicos e investigadores del campo de la salud mental, ya que su estado psicológico puede ser determinante en el éxito académico y la adaptación social. Las condiciones emocionales con las que los estudiantes ingresan a la universidad pueden verse afectadas por diversos factores: el ritmo acelerado del estudio, la carga horaria, la exigencia docente, la competitividad entre compañeros, los cambios en los hábitos alimenticios, las alteraciones del sueño y las presiones del entorno. Estas situaciones pueden propiciar o agravar trastornos depresivos en un contexto ya exigente y demandante como lo es la vida académica universitaria (Balasnoa García & Guerra, 2017).

Asimismo, la depresión en los estudiantes puede provocar un progresivo aislamiento social, debido a la pérdida de interés en actividades que antes resultaban placenteras, como las interacciones con amigos o la participación en actividades recreativas. Este retraimiento afecta negativamente las relaciones interpersonales, incrementa la sensación de soledad y puede profundizar el deterioro del estado emocional (Zapata-Ospina et al., 2021).

Entre los síntomas más comunes, se incluyen tanto manifestaciones emocionales como físicas. A nivel emocional, los estudiantes pueden experimentar tristeza persistente, irritabilidad,

desesperanza y sentimientos de inutilidad o culpa. En el plano físico, se observan fatiga crónica, alteraciones del sueño, cambios en el apetito, molestias somáticas sin causa médica, disminución de la libido y lentitud psicomotora (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014; Organización Mundial de la Salud, 2023).

La constante tristeza o ansiedad puede dificultar que los jóvenes afronten el estrés diario, adaptarse a los cambios y manejar situaciones de presión, como los exámenes o las responsabilidades familiares. Cuando no se aborda a tiempo, la depresión puede influir negativamente en el desarrollo físico y mental del estudiante, provocando consecuencias graves como conductas autolesivas o pensamientos suicidas. La ausencia de apoyo emocional y la incompreensión por parte de los círculos cercanos pueden intensificar esta situación, lo que resalta la importancia de una intervención temprana (Papalia & Martorell, 2017).

En el entorno familiar también se encuentran factores que pueden desencadenar o agravar este trastorno. La falta de comunicación, la escasez afectiva o las rupturas familiares generan sentimientos de abandono, inseguridad y aislamiento emocional. Además, los entornos conflictivos y las experiencias hostiles durante la adolescencia crean condiciones de vulnerabilidad frente a los trastornos depresivos (Galicia et al., 2009).

En este sentido, la autolesión intencional se ha identificado como una manifestación grave del malestar emocional, con fuertes vínculos con la depresión no tratada (Wu & Zhang, 2021).

La etapa universitaria es una fase crítica en el desarrollo de la persona joven. Se trata de un momento exploratorio, lleno de posibilidades, pero también cargado de incertidumbre, toma de decisiones y cambios en la estructura de vida. En este sentido, el contexto universitario actúa como un escenario tanto de promoción del desarrollo como de riesgo ante variables que afectan la salud mental (Papalia & Martorell, 2017).

En conclusión, la depresión en estudiantes universitarios constituye un fenómeno complejo que afecta múltiples dimensiones de su vida. Sus manifestaciones no solo interfieren con el desempeño académico, sino que también alteran la interacción social, la autoestima y el bienestar general. La etapa universitaria, caracterizada por cambios y retos significativos, puede aumentar la vulnerabilidad de los jóvenes ante este trastorno, especialmente cuando se combinan factores como la presión académica, la falta de redes de apoyo y experiencias familiares adversas. Por ello, es fundamental fomentar entornos universitarios que promuevan la salud mental, integrando el acompañamiento emocional como parte del proceso formativo, y garantizando que los estudiantes cuenten con los recursos necesarios para afrontar los desafíos de esta etapa de forma saludable.

2.4.4 Prevención y tratamiento de la depresión en estudiantes universitarios

La depresión en estudiantes universitarios es un problema cada vez más común debido a diversos factores, entre ellos, la presión académica, la adaptación a nuevos entornos, las dificultades personales, económicas y las demandas sociales. La prevención y el tratamiento de la depresión en este grupo poblacional, que consideramos como el más vulnerable actualmente, deben abordarse de manera integral, teniendo en cuenta varios factores.

En el ámbito universitario, la prevención de la depresión implica actuar antes de que los síntomas se presenten o se intensifiquen. Entre las estrategias más efectivas se encuentran la promoción de la salud mental, el desarrollo de programas psicoeducativos y el fortalecimiento de habilidades socioemocionales. Estas acciones no solo fomentan el bienestar emocional, sino que también mejoran la capacidad de los estudiantes para afrontar situaciones estresantes y mantener un equilibrio psicológico saludable (García et al., 2021).

Asimismo, las instituciones educativas juegan un papel crucial en la identificación temprana de señales de riesgo. La capacitación del personal académico y administrativo para reconocer conductas asociadas a la depresión, junto con el establecimiento de canales de apoyo accesibles, puede facilitar la derivación oportuna a servicios especializados (Castellanos & Brière, 2023).

Otra medida preventiva fundamental consiste en la creación de espacios seguros donde los estudiantes puedan expresar sus emociones, recibir acompañamiento psicológico y desarrollar vínculos de apoyo. Las actividades extracurriculares que promueven la integración social, el sentido de pertenencia y el fortalecimiento de la autoestima también actúan como factores protectores frente a la aparición de trastornos afectivos (Castellanos & Brière, 2023).

El tratamiento de la depresión en el contexto universitario debe ser integral y personalizado, combinando intervenciones psicológicas, médicas y sociales según la severidad del caso. Las terapias cognitivo-conductuales continúan siendo uno de los enfoques más efectivos para tratar la depresión en jóvenes, al enfocarse en la reestructuración de pensamientos negativos y la mejora de conductas adaptativas (Cuijpers et al., 2020).

Además, en los últimos años ha crecido el uso de plataformas digitales para la atención psicológica, como aplicaciones móviles y terapia en línea, que ofrecen accesibilidad y anonimato, especialmente valorados por estudiantes que enfrentan estigmas asociados con la salud mental (Lattie et al., 2022).

En conclusión, la depresión en estudiantes universitarios representa un desafío creciente que requiere acciones coordinadas desde la prevención hasta el tratamiento. La implementación de programas psicoeducativos, la promoción de habilidades emocionales y el fortalecimiento de redes de apoyo son fundamentales para reducir la incidencia de este trastorno. Asimismo, el acceso a tratamientos psicológicos y psiquiátricos basados en evidencia, adaptados al entorno universitario, es clave para mejorar la calidad de vida de los estudiantes. Las universidades deben asumir un papel activo en la promoción del bienestar mental, reconociendo que la salud emocional es un componente esencial del éxito académico y personal.

Capítulo 3 relación entre inteligencia emocional y depresión en estudiantes universitarios

3.1. Inteligencia emocional como gestión de la depresión

La inteligencia emocional representa una herramienta clave en el abordaje de los trastornos afectivos, especialmente en adolescentes y jóvenes universitarios que se enfrentan a diversas presiones sociales y personales. La habilidad para reconocer, comprender y regular las emociones propias y ajenas puede marcar una diferencia significativa en el bienestar psicológico. Este capítulo aborda cómo el fortalecimiento de las habilidades emocionales puede ser determinante en la recuperación de estados depresivos, tal como lo demuestra el caso clínico de una adolescente que, a través de una intervención centrada en inteligencia emocional, logró superar un episodio depresivo severo.

Caso clínico:

Dana, de dieciséis años, siempre había parecido capaz de relacionarse sin problemas con los demás. Pero repentinamente no pudo continuar haciéndolo, ni con las otras niñas ni con los muchachos con los que salía, lo que para ella representaba un problema grave, a pesar de que se acostaba con ellos. Taciturna y constantemente fatigada, Dana perdió interés en comer y en cualquier clase de entretenimiento; confesó sentirse desesperanzada e incapaz de hacer nada para superar ese estado de ánimo, y que estaba pensando en el suicidio. La caída en la depresión había sido provocada por la reciente ruptura de su relación con un muchacho. Dana contó que no sabía cómo salir con un chico sin involucrarse sexualmente con él, aunque ella no lo deseara, y que tampoco sabía cómo terminar una relación, por más insatisfactoria que esta fuera. Iba a la cama con los muchachos, dijo, cuando lo único que realmente quería era conocerlos mejor. Además, acababa de cambiarse a una nueva escuela y sentía timidez y ansiedad ante la posibilidad de entablar nuevas relaciones con las jovencitas de esa institución. Por ejemplo, se abstenía de participar en las conversaciones y solo hablaba cuando

alguien se dirigía a ella. Se sentía incapaz de decir a sus compañeras cómo se sentía, y ni siquiera creía poder decir algo más que "hola, cómo estás". Dana se sometió a una terapia que formaba parte de un programa experimental de la Universidad de Columbia para adolescentes que padecían depresión. Su tratamiento se centró en ayudarla a aprender a manejar mejor sus relaciones, a llevar adelante una amistad, a sentirse más confiada con otros adolescentes, a establecer límites en cuestiones sexuales, a ser personal y a expresar sus sentimientos. En esencia, eran clases correctivas de habilidades emocionales básicas. Y funcionó: superó la depresión. (Goleman, 1996, pp. 276–277)

La inteligencia emocional como gestión de la depresión radica en que, a través del desarrollo de habilidades emocionales básicas, es posible superar este trastorno. En el caso de Dana, el tratamiento le permitió mejorar su capacidad para manejar sus relaciones interpersonales, establecer límites saludables, expresar sus emociones y tener confianza en sí misma. Este enfoque terapéutico, centrado en la inteligencia emocional, demostró ser eficaz al ayudarla a entender y gestionar sus emociones, lo cual fue crucial para su recuperación. (Goleman, 1996).

El ser humano es susceptible de ser embargado por estados emocionales como la ansiedad, el miedo o el enfado. Estos, en un ambiente laboral o académico, pueden trastocar el desempeño, el bienestar y la interacción social. (Asrar-ul-Haq et al., 2017).

En conclusión, el desarrollo de habilidades emocionales constituye un factor protector frente a la depresión y otros trastornos del estado de ánimo. El caso de Dana ilustra cómo un enfoque terapéutico centrado en la inteligencia emocional puede promover la recuperación emocional, fortalecer la autoestima y facilitar vínculos interpersonales más sanos.

En el contexto universitario, fomentar la inteligencia emocional a través de programas de intervención puede convertirse en una estrategia eficaz para prevenir y tratar la depresión en los estudiantes. El fortalecimiento de estas competencias no solo mejora el rendimiento académico y social, sino que también contribuye de manera significativa al bienestar integral de los jóvenes.

3.2. Investigaciones previas sobre la relación entre ambas variables

En cuanto a las investigaciones previas sobre la relación entre la inteligencia emocional y la depresión, la mayoría de estas exploran cómo las personas con una baja inteligencia emocional pueden ser más propensas a sufrir depresión y otros trastornos emocionales, ya que la inteligencia emocional juega un papel crucial en el manejo de las emociones y la resiliencia frente al estrés.

Tabla 8

Investigaciones Previas

Año	Autor	Lugar	Nombre de la investigación	Aporte de la investigación
1990	Salovey, P., y Mayer, J. D.	Estados Unidos	Inteligencia Emocional	Esta es una de las investigaciones seminales sobre la inteligencia emocional, en la que los autores introdujeron el concepto de inteligencia emocional. Definieron la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer, comprender y manejar las emociones propias y ajenas. Su trabajo sentó las bases para investigaciones posteriores sobre cómo la IE puede influir en el bienestar emocional y mental, incluyendo la depresión.
2004	Mayer, J. D., Salovey, P., y Caruso, D. R	Estados Unidos	Inteligencia emocional: teoría, hallazgos e implicaciones.	En este estudio, los autores ampliaron la teoría de la inteligencia emocional y propusieron que la inteligencia emocional podría ser un factor importante en la regulación emocional y la salud mental. Identificaron que una baja inteligencia emocional podría estar asociada con trastornos como la depresión, debido a la incapacidad de manejar y regular las emociones de manera efectiva.
2003	Gross, J. J., y John, O. P.	Estados Unidos	Diferencias individuales en dos procesos de regulación de las emociones: implicaciones para el afecto, las relaciones y el bienestar	Este estudio investigó cómo los individuos con diferentes niveles de inteligencia emocional manejan sus emociones y cómo esto afecta su bienestar psicológico. Concluyeron que las personas con habilidades emocionales más altas son más efectivas en la regulación emocional,

lo que les ayuda a reducir el riesgo de desarrollar trastornos como la depresión.

Año	Autor	Lugar	Nombre de la investigación	Aporte de la investigación
2002	Schutte, N. S., y Malouff, J. M	Reino Unido	Inteligencia emocional y depresión: un metanálisis	Esta investigación revisó diversos estudios sobre la relación entre la inteligencia emocional y la depresión, realizando un meta-análisis. Los resultados mostraron que las personas con menor inteligencia emocional tienden a experimentar niveles más altos de depresión, lo que sugiere que la inteligencia emocional es un factor clave en la prevención y manejo de la depresión.
2003	Brackett, M. A., y Mayer, J. D.	Estados Unidos	Aportes de la inteligencia emocional a la predicción del estrés percibido y la salud	En este estudio, los autores analizaron cómo la IE afecta el manejo del estrés y la salud mental. Descubrieron que las personas con mayor inteligencia emocional tienden a experimentar menos estrés y mejores resultados de salud mental, lo que reduce la probabilidad de desarrollar depresión. La investigación subraya la importancia de la IE en la promoción de la salud mental y la prevención de trastornos emocionales.

Nota. Adaptado de investigaciones sobre inteligencia emocional y su relación con la salud mental, particularmente con la depresión. Fuente: Elaboración propia

3.3. Impacto de una alta inteligencia emocional en la reducción de la depresión en adolescentes

En la etapa de la adolescencia, el desarrollo emocional se vuelve especialmente sensible y complejo, lo que incrementa el riesgo de presentar trastornos afectivos como la depresión. En este contexto, la inteligencia emocional ha cobrado un papel relevante como una herramienta de protección emocional. Esta capacidad, entendida como la habilidad de identificar, comprender y gestionar las emociones propias y ajenas, ha demostrado ser un factor crucial para promover el bienestar psicológico. Por ello, resulta fundamental examinar cómo una alta inteligencia emocional puede contribuir a la reducción de los síntomas depresivos en los adolescentes.

Una intervención basada en mejorar la inteligencia emocional ha mostrado ser efectiva en la reducción de los síntomas de depresión en adolescentes, contribuyendo a mejorar su bienestar general y su adaptación social. La inteligencia emocional tiene un papel fundamental en la reducción de la depresión en adolescentes. Los adolescentes con mayor capacidad para reconocer, comprender y gestionar sus emociones son menos propensos a desarrollar síntomas depresivos, ya que cuentan con estrategias más efectivas para manejar el estrés y las dificultades emocionales. (Sánchez et al., 2016).

Además, estudios recientes refuerzan esta afirmación al demostrar que los programas educativos centrados en el desarrollo de la inteligencia emocional no solo disminuyen los niveles de ansiedad y depresión, sino que también mejoran la autoestima y las habilidades de relación interpersonal en los jóvenes. (Méndez et al., 2021).

Estos programas fomentan la empatía, el autocontrol y la expresión emocional, competencias que permiten a los adolescentes enfrentar de mejor manera los conflictos y las presiones sociales propias de su etapa de desarrollo, lo que en consecuencia reduce la probabilidad de presentar trastornos afectivos como la depresión (Navarro-López et al., 2020).

Adicionalmente, se ha evidenciado que una alta inteligencia emocional actúa como un factor protector frente a las consecuencias negativas del estrés académico, uno de los principales desencadenantes de la depresión en estudiantes adolescentes. Al comprender sus emociones y regular su respuesta ante situaciones difíciles, los jóvenes con mayor inteligencia emocional logran mantener un equilibrio emocional más estable y adoptar una actitud resiliente ante los desafíos del entorno escolar (Salguero et al., 2012; Extremera & Fernández-Berrocal, 2014).

La inteligencia emocional emerge como un recurso esencial para el afrontamiento emocional en la adolescencia, una etapa marcada por intensos cambios y desafíos. Aquellos adolescentes que desarrollan habilidades emocionales como la autorregulación, la empatía y la conciencia emocional, presentan una mayor capacidad de adaptación y una menor propensión a sufrir trastornos como la depresión. Por tanto, fomentar la inteligencia emocional en contextos escolares y terapéuticos no solo contribuye a la salud mental de los adolescentes, sino que también fortalece su desarrollo integral y su calidad de vida.

3.4. Mecanismos de acción: como la inteligencia emocional modula la depresión en el ámbito universitario

La vida universitaria representa un periodo de transición lleno de exigencias emocionales, sociales y académicas que pueden impactar significativamente el bienestar psicológico de los estudiantes. Diversas investigaciones han demostrado que las presiones académicas, combinadas con las expectativas personales y sociales, generan altos niveles de estrés y ansiedad entre los universitarios. En este contexto, la inteligencia emocional se posiciona como una herramienta fundamental para enfrentar estos desafíos. Comprender cómo la inteligencia emocional actúa como un factor protector frente a la depresión permite no solo fortalecer el desarrollo personal del estudiante, sino también diseñar estrategias educativas orientadas al bienestar emocional.

La universidad representa para muchos estudiantes un estresor de notable relevancia y magnitud. Los trabajos de Abouserie (1994) y de Pierceall y Keim (2007) aportan el dato de que entre un 75% y un 80% de los estudiantes experimentan niveles moderados de estrés y entre un 10% y un 12%, niveles elevados. Por su parte, las investigaciones de Sax (1997, 2003) informan de un incremento de los estudiantes que reconocen sentirse abrumados por la vida universitaria, pasando de un 16% en 1985 a un 27% en 2002.

En el ámbito académico, la inteligencia emocional desempeña un papel clave en la modulación de la depresión, especialmente en los estudiantes. La capacidad para gestionar las emociones, tanto propias como ajenas, influye directamente en cómo los jóvenes enfrentan los desafíos académicos y emocionales, lo que a su vez impacta en su bienestar psicológico y en su rendimiento académico (Mayer & Salovey, 2004).

Uno de los mecanismos más importantes mediante los cuales la inteligencia emocional modula la depresión en el ámbito académico es a través de la regulación emocional. Los estudiantes con alta inteligencia emocional son capaces de reconocer sus emociones

negativas, como el estrés o la frustración, y manejarlas de manera efectiva. Este control emocional les permite no dejarse abrumar por situaciones académicas difíciles, como los exámenes, los plazos de entrega o la presión de obtener buenas calificaciones. La regulación emocional reduce la intensidad de las emociones negativas y disminuye la probabilidad de que estos estudiantes caigan en episodios de ansiedad o depresión debido a las demandas académicas (Gross & John, 2003).

Investigaciones recientes han hallado una relación significativa entre la empatía en adolescentes y su resiliencia emocional. Un estudio demostró que mayores niveles de empatía se asocian con menor depresión, gracias a una mayor participación social y una percepción positiva de autoeficacia emocional. En este modelo, la socialización actividades en grupo, interacción con pares modera la relación entre empatía y depresión. Cuando se integran socialmente, la empatía ejerce un efecto protector más robusto frente a los síntomas depresivos (Wang et al., 2023).

Además, la inteligencia emocional está relacionada con la percepción de autoeficacia, es decir, la creencia de que uno puede manejar las demandas académicas. Los estudiantes con alta inteligencia emocional suelen tener una mayor autoconfianza, lo que les permite enfrentar los desafíos académicos con una mentalidad más positiva y resiliente. Esta confianza contribuye a una mayor motivación para continuar trabajando hacia sus objetivos, incluso frente a obstáculos. Una mayor autoeficacia también está asociada con un menor riesgo de desarrollar depresión, ya que los estudiantes no se sienten incapaces o impotentes ante los desafíos académicos (Sánchez et al., 2016).

De acuerdo con Méndez et al. (2021), los adolescentes y jóvenes con niveles altos de inteligencia emocional no solo presentan una mejor salud mental, sino que también reportan menos síntomas de ansiedad y depresión, lo que evidencia la importancia de fomentar estas competencias desde edades tempranas.

Según Salavera et al. (2020), respalda esta relación al demostrar que la inteligencia emocional actúa como un factor mediador entre el estrés académico y la sintomatología depresiva, proponiendo programas de intervención centrados en la inteligencia emocional como herramientas preventivas eficaces.

En conclusión, la inteligencia emocional se consolida como un recurso esencial para la prevención y modulación de la depresión en el entorno académico. Sus componentes como la regulación emocional, la empatía, la autoeficacia y la gestión del estrés permiten a los estudiantes enfrentar los retos universitarios de forma más adaptativa y resiliente. Integrar el desarrollo de la inteligencia emocional en el currículo universitario no solo contribuiría a mejorar el rendimiento académico, sino también a promover un entorno más saludable y emocionalmente equilibrado para los estudiantes.

3.4.1 Regulación de factores familiares

La dinámica familiar puede desempeñar un papel clave en la forma en que los estudiantes enfrentan el día a día, así como el estrés académico y emocional. A continuación, se presentan algunas estrategias basadas en la inteligencia emocional que pueden ser implementadas por las familias de los estudiantes.

La comunicación familiar abierta, constituye una base esencial para la regulación emocional en cualquier contexto, incluyendo el universitario. Cuando los estudiantes perciben que pueden expresar sus emociones y preocupaciones dentro del entorno familiar sin temor a ser juzgados, se promueve un desarrollo emocional saludable. Estudios demuestran que una buena comunicación familiar que favorece el diálogo y la expresión, está relacionada con menores niveles de depresión en estudiantes universitarios (Shahraki Sanavi et al., 2024)

Las familias pueden desempeñar un papel protector clave frente a la depresión al fomentar una comunicación emocional abierta, practicar la empatía activa y modelar estrategias de regulación emocional como el mindfulness o la respiración consciente. Estas acciones fortalecen la seguridad emocional del estudiante y contribuyen al desarrollo de habilidades socioemocionales que ayudan a mitigar los síntomas depresivos (Salas, Salas & Salas, 2020).

Además del apoyo emocional familiar, fomentar un entorno de confianza donde los estudiantes puedan desarrollar habilidades de autorregulación emocional también es esencial. La práctica constante de la escucha activa, la validación emocional y la resolución pacífica de conflictos dentro del núcleo familiar fortalece la resiliencia emocional del estudiante, permitiéndole enfrentar de mejor forma las presiones académicas y sociales que pueden derivar en estados depresivos (Salas, Salas & Salas, 2020).

En conclusión, el entorno familiar tiene un impacto significativo en la salud emocional de los estudiantes universitarios. Una comunicación abierta, el fomento de la empatía y la enseñanza de estrategias de autorregulación emocional fortalecen su resiliencia y reducen el riesgo de desarrollar síntomas depresivos.

3.4.2 Regulación de factores laborales

La inteligencia emocional es fundamental para que los estudiantes que combinan estudios y trabajo puedan manejar la depresión y regular sus emociones en ambos ámbitos. Esta habilidad les permite enfrentar las presiones diarias y mantener un equilibrio que favorece su bienestar y desempeño académico y laboral.

Los estudiantes que trabajan enfrentan desafíos emocionales tanto en la universidad como en el trabajo, por lo que es crucial que desarrollen estrategias para controlar sus emociones y evitar caer en la depresión (Serrano et al., 2023).

Entre las técnicas más efectivas se encuentran el mindfulness y la atención plena, que ayudan a centrar la atención en el presente, reducir el estrés y manejar pensamientos negativos mediante la respiración profunda y la meditación guiada, incluso con pausas breves durante el día (Ruiz et al., 2022).

Otra estrategia importante es la reestructuración cognitiva, que consiste en identificar y cambiar pensamientos negativos o poco realistas, reemplazándolos por ideas más equilibradas. Esto evita sentimientos de fracaso o sobrecarga y fomenta la motivación mediante el establecimiento de metas pequeñas y alcanzables, dividiendo las tareas grandes en pasos manejables (Medina et al., 2020).

La inteligencia emocional se revela como una herramienta esencial para los estudiantes que deben balancear las demandas académicas y laborales, ya que les proporciona habilidades para manejar el estrés, la ansiedad y la depresión. A través de prácticas como el mindfulness y la reestructuración cognitiva, los estudiantes pueden enfrentar de manera más efectiva las emociones negativas y las presiones cotidianas, promoviendo un mayor bienestar emocional y una mejor adaptación a sus responsabilidades. El desarrollo y aplicación constante de estas estrategias favorece una experiencia educativa y laboral más saludable y equilibrada.

3.4.3 Regulación de factores sociales

La inteligencia emocional en el ámbito social es fundamental para que los estudiantes universitarios puedan regular la depresión a través de la gestión adecuada de sus emociones en las relaciones con los demás.

Para regular la depresión en estudiantes universitarios a través de la inteligencia emocional en los factores sociales, se pueden emplear varias estrategias que fomenten la conciencia, la comprensión y la gestión de las emociones en las interacciones sociales. Una de ellas es reconocer las emociones en el contexto social. Es importante fomentar que los estudiantes se detengan a reflexionar sobre sus emociones al interactuar con otros. (Mestre et al., 2020).

Además, se puede animar a los estudiantes a mantener un diario emocional o a realizar sesiones de reflexión en las que identifiquen cómo las interacciones sociales les afectan emocionalmente. Los ejercicios de autorreflexión les permitirán a los estudiantes tomar conciencia de los patrones de pensamiento y emociones que pueden contribuir a la depresión. (Fernández & Ruiz , 2021).

El manejo constructivo de conflictos sería una buena estrategia. Enseñar a los estudiantes a abordar los conflictos sociales de manera saludable, sin que haya evitación ni reacciones impulsivas, facilita manejar las diferencias con los demás sin que esto agrave su estado emocional. (García et al., 2022).

El acceso a profesionales de la salud mental es importante. Si es necesario, los estudiantes deben saber que la universidad ofrece recursos, como la orientación psicológica. Es fundamental fomentar la búsqueda de apoyo profesional para aprender estrategias más avanzadas de regulación emocional y cómo aplicar estas herramientas en sus interacciones sociales. (Organización Mundial de la Salud, 2023).

En conclusión, fomentar la reflexión emocional, el manejo constructivo de conflictos y el acceso a apoyo profesional son acciones clave para fortalecer la regulación emocional social y reducir los síntomas depresivos en estudiantes universitarios.

IV. Justificación

Los beneficios de la presente investigación al campo de la psicología, se resalta la contribución al conocimiento sobre la asociación entre inteligencia emocional y los rasgos depresivos, así como posibles evidencias que comprueben cómo los estudiantes que tienen una mayor inteligencia emocional son menos propensos a la depresión, lo que coadyuvaría al desarrollo de programas de intervención o capacitación para mejorar las habilidades emocionales de los estudiantes universitarios. De igual modo, puede ofrecer herramientas para la prevención de la depresión a través de la optimización de la inteligencia emocional en la vida académica.

Al mismo tiempo, los beneficios de esta investigación hacia otros investigadores, cabe resaltar la facilitación para utilizar este mismo estudio como referencia para investigaciones similares en el futuro, así como también la generación de nuevas líneas de investigación relacionadas con la salud mental, inteligencia emocional y el bienestar académico, permitiendo a otros investigadores explorar estos temas en diferentes niveles académicos o, inclusive, en otros ámbitos.

Por otro lado, los beneficios de esta investigación al sujeto de estudio, cabe destacar que los participantes podrán tomar una mayor conciencia sobre sus emociones y ver de qué manera influyen en su salud mental y, por ende, en su rendimiento académico. Todo esto conlleva a un mayor autoconocimiento, así como a la mejora en la gestión emocional, potenciando la capacidad para enfrentar situaciones difíciles de forma más resiliente, enfatizando siempre la inteligencia emocional.

V. Hipótesis

5.1. H1: La inteligencia emocional se asocia con los rasgos depresivos en estudiantes universitarios de la Licenciatura en Gestión del Capital Humano de la Universidad Tecnológica de Tecámac, Estado de México.

5.2. H0: La inteligencia emocional no se asocia con los rasgos depresivos en estudiantes universitarios de Licenciatura en Gestión del Capital Humano de la Universidad Tecnológica de Tecámac, Estado de México.

VI. Objetivos

Tabla 9

Tabla de Congruencia Metodológica

Tema	6.1. Objetivo general	Pregunta de investigación
Inteligencia emocional y su asociación con rasgos depresivos en estudiantes universitarios de la Licenciatura en Gestión del Capital Humano de la Universidad Tecnológica de Tecámac, Estado de México, durante el periodo enero-junio de 2025	Reconocer la asociación entre la inteligencia emocional y los rasgos depresivos en estudiantes universitarios de la Licenciatura en Gestión del Capital Humano de la Universidad Tecnológica de Tecámac, Estado de México, durante el periodo de enero a junio de 2025	¿De qué manera se asocia la inteligencia emocional con los rasgos depresivos en estudiantes universitarios de la Licenciatura en Gestión del Capital Humano de la Universidad Tecnológica de Tecámac, Estado de México, durante el periodo enero-junio de 2025?

Nota. La tabla muestra la congruencia entre el tema, el objetivo general y la pregunta de investigación del estudio. Elaboración propia.

6.2. Objetivos específicos

1. Analizar los niveles de inteligencia emocional en estudiantes universitarios de la Universidad Tecnológica de Tecámac.
2. Evaluar los niveles de depresión en los estudiantes universitarios de la Universidad Tecnológica de Tecámac.
3. Analizar el tipo de asociación entre la inteligencia emocional y los rasgos depresivos en los estudiantes universitarios de la Licenciatura en Gestión del Capital Humano de la Universidad Tecnológica de Tecámac, durante el periodo enero-junio de 2025.
4. Proporcionar estrategias de manejo emocional a los estudiantes universitarios que padecen rasgos depresivos.

VII. Material y método

7.1. Tipo de estudio

Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, 2014).

Los diseños transeccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una población. El procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades, entre otros, y proporcionar su descripción. Se trata, por tanto, de estudios puramente descriptivos y, cuando se establecen hipótesis, estas también son de tipo descriptivo, generalmente orientadas al pronóstico de una cifra o de valores (Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, 2014).

7.2. Operacionalización de variables

Tabla 10

Operacionalización de variables

Variables	Concepto
Inteligencia emocional	Daniel Goleman (1996) define la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las emociones en nuestras relaciones personales.
Depresión	La depresión es un trastorno del estado de ánimo caracterizado por sentimientos persistentes de tristeza, pérdida de interés o placer en casi todas las actividades, así como síntomas cognitivos y físicos que afectan significativamente la vida diaria del individuo (Asociación Americana de Psiquiatría, 2022).

Nota. La tabla presenta los conceptos utilizados para la operacionalización de las variables principales del estudio: inteligencia emocional y depresión.

7.3. Población de estudio

La población de estudio de la presente investigación está compuesta por estudiantes universitarios matriculados con el estatus de activos, sin distinción de sexo y género, en la Licenciatura en Gestión del Capital Humano de la Universidad Tecnológica de Tecámac, en el Estado de México, durante el periodo enero-junio de 2025.

La muestra está compuesta por 98 estudiantes, cuyas edades oscilan entre los 18 y los 37 años. Cabe señalar que la matrícula total inscrita en la licenciatura durante el periodo enero-junio de 2025 es de 236 estudiantes.

Además, cabe mencionar que participarán los estudiantes que deseen hacerlo, pero únicamente lo harán aquellos que estén a partir del séptimo cuatrimestre en adelante, que es cuando el modelo educativo pasa de Técnico Superior Universitario (TSU) en Administración, área Capital Humano, a Licenciatura en Gestión del Capital Humano. Serán exclusivamente estudiantes de esa licenciatura, porque fue la recomendación por parte de las autoridades de la universidad.

Dicho lo anterior, se ha elegido esta población debido a que los estudiantes universitarios se encuentran en una etapa de desarrollo emocional y cognitivo muy importante y crítica a la vez, lo que puede hacerlos susceptibles a trastornos como la depresión. Además, la inteligencia emocional desempeña un papel fundamental en el manejo del estrés y las emociones, lo cual puede tener un impacto directo en el bienestar psicológico de los estudiantes.

7.4. Tipo de muestreo

La muestra por conveniencia es un tipo de muestreo no probabilístico que se selecciona con base en la accesibilidad y disposición de los participantes; es decir, se elige a quienes están disponibles y dispuestos a participar en el estudio. (Hernández et al., 2014).

7.5. Criterios de elegibilidad

7.5.1. Criterios de inclusión:

- Firmar el consentimiento informado
- Ser estudiante de la Licenciatura en Gestión del Capital Humano Universidad Tecnológica de Tecámac.
- Tener rasgos depresivos y presentar un déficit de inteligencia emocional

7.5.2. Criterios exclusión:

- que el estudiante tenga apoyo psicológico y que le estén proporcionando herramientas de inteligencia emocional
- Estudiantes que padezcan una comorbilidad

7.5.3. Criterios de eliminación:

- Que no contesten los instrumentos en su totalidad

7.6. Instrumento

Para recabar la información en el presente estudio, se aplicaron dos instrumentos psicométricos ampliamente validados en el ámbito de la psicología: el Inventario de Depresión de Beck – Segunda Edición (BDI-II), y el TMMS-24 (Trait Meta-Mood Scale-24).

El Inventario de Depresión de Beck (BDI-II) es un cuestionario autoadministrado diseñado para evaluar la presencia y gravedad de síntomas depresivos en individuos. Consta de 21 ítems que exploran diferentes dimensiones de la depresión, como el estado de ánimo, la autoestima, la fatiga y la desesperanza. Su fiabilidad y validez han sido ampliamente documentadas en diversas poblaciones, lo que lo convierte en una herramienta eficaz para la detección de síntomas depresivos.

Instrucciones para la aplicación de Inventario de Depresión de Beck (BDI-II): "Este cuestionario contiene 21 grupos de afirmaciones. Por favor, lea cuidadosamente cada grupo de afirmaciones. Luego, seleccione la afirmación en cada grupo que mejor describa cómo se ha sentido durante la última semana, incluyendo hoy. Asegúrese de leer todas las afirmaciones de cada grupo antes de marcar su respuesta. Es importante que elija solo una afirmación por grupo. No hay respuestas correctas o incorrectas. No piense demasiado cada respuesta; responda lo más sinceramente posible."

El cuestionario se interpreta de acuerdo a la puntuación total obtenida, la cual se clasifica en cuatro grupos: 0-13: Depresión mínima, 14-19: Depresión leve, 20-28: Depresión moderada, 29-63: Depresión grave.

Por otro lado, el TMMS-24 es un instrumento que mide la percepción individual de la regulación emocional a través de tres dimensiones: atención emocional, claridad emocional y reparación emocional. La TMMS-24 está basada en Trait Meta-Mood Scale (TMMS) del grupo de investigación de Salovey y Mayer. La escala original es una escala rasgo que evalúa el

metaconocimiento de los estados emocionales mediante 48 ítems. En concreto, las destrezas con las que podemos ser conscientes de nuestras propias

La TMMS-24 contiene tres dimensiones claves de la inteligencia emocional con 8 ítems cada una de ellas:

- **Percepción:** Soy capaz de sentir y expresar los sentimientos de forma adecuada.
- **Comprensión:** Comprendo bien mis estados emocionales.
- **Regulación:** Soy capaz de regular los estados emocionales correctamente

Las instrucciones para la aplicación son las siguientes: “A continuación, encontrará algunas afirmaciones sobre emociones y sentimientos. Lea atentamente cada frase e indica el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a las mismas. Señala con una “X” la respuesta que más se aproxima a tus preferencias. No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas.”

Ahora bien, para su evaluación y obtener una puntuación en cada uno de los factores, sume los ítems del 1 al 8 para el factor percepción, los ítems del 9 al 16 para el factor comprensión y del 17 al 24 para el factor regulación. Luego mire su puntuación en cada una de las tablas que se presentan. Se muestran los puntos de corte para hombres y mujeres, pues existen diferencias en las puntuaciones para cada uno de ellos.

Recuerde que la veracidad y la confianza de los resultados obtenidos dependen de lo sincero que haya sido al responder. A las preguntas.

Tabla 11*Evaluación de la Escala de Inteligencia Emocional Percibida (TMMS-24)*

Nivel	Hombres	Mujeres
Percepción	Debe mejorar su percepción: presta poca atención < 21	Debe mejorar su percepción: presta poca atención < 24
	Adecuada percepción 22 a 32	Adecuada percepción 25 a 35
	Debe mejorar su percepción: presta demasiada atención > 33	Debe mejorar su percepción: presta demasiada atención > 36
Comprensión	Debe mejorar su comprensión < 25	Debe mejorar su comprensión < 23
	Adecuada comprensión 26 a 35	Adecuada comprensión 24 a 34
	Excelente comprensión > 36	Excelente comprensión > 35
Regulación	Debe mejorar su regulación < 23	Debe mejorar su regulación < 23
	Adecuada regulación 24 a 35	Adecuada regulación 24 a 34
	Excelente regulación > 36	Excelente regulación > 35

Nota. Los puntos de corte presentados en la tabla están basados en los criterios establecidos por Fernández et al. (2004) en la adaptación del Trait Meta-Mood Scale-24 (TMMS-24).

Por consiguiente, ambos instrumentos fueron seleccionados para esta investigación por su pertinencia con los objetivos del estudio, Los instrumentos utilizados han demostrado contar con adecuados niveles de validez y confiabilidad en contextos hispanohablantes y en poblaciones universitarias.

En el caso del Inventario de Depresión de Beck II (BDI-II), se ha documentado que presenta una alta consistencia interna, con un coeficiente alfa de Cronbach que varía entre .87

y .94, dependiendo de la muestra evaluada. Además, muestra una adecuada validez convergente al correlacionar significativamente con otras medidas de depresión (Sanz et al., 2005).

Por su parte, la TMMS-24, desarrollada a partir del modelo de inteligencia emocional de Salovey y Mayer, también ha mostrado propiedades psicométricas satisfactorias. La adaptación española de la escala reportó alfas de Cronbach de .86 para la atención emocional, .87 para la claridad emocional y .88 para la reparación emocional, lo que indica una adecuada fiabilidad. Asimismo, presenta evidencias de validez factorial y de constructo en poblaciones universitarias (Extremera & Fernández-Berrocal, 2005).

Estos indicadores respaldan la utilización de ambos instrumentos en esta investigación como medidas válidas y confiables para evaluar los rasgos depresivos y la inteligencia emocional en estudiantes universitarios.

7.6.1. Pilotaje

7.6.2. Resultados del pilotaje

De acuerdo con los resultados obtenidos, a partir de una N=6

Tabla 12

Resultados Generales del Pilotaje

Aceptación de consentimiento informado	Si	100%
	No	0%
Por sexo	Femenino	66,7%
	Masculino	33,3 %
Por edad	21 años	33,3%
	22 años	50%
	24 años	16,7%
Por cuatrimestre	8° octavo	10%
	9° noveno	80%
	10 decimo	10%
Por ocupación	Solo estudio	90%
	Estudio y trabajo	10%

Nota. Se detectó durante la aplicación del pilotaje que uno de los instrumentos que formaba parte del formulario, específicamente el denominado TMMS-24, carecía de cuatro ítems, por lo que no podía ser completado correctamente en su totalidad.

Figura 6

Ítem 17: Irritabilidad del Inventario de Depresión de Beck (BDI-II)

Nota. En el ítem 17, relacionado con la irritabilidad, se obtuvo una media (\bar{x}) de 0.50 y una desviación estándar (σ) de 0.55 en una muestra de N=6 estudiantes universitarios. Esto indica que, en promedio, el 50% de los estudiantes que respondieron el formulario reportaron sentirse más irritables de lo habitual en comparación con aquellos que no presentaron un incremento en la irritabilidad. Fuente: Elaboración propia.

Figura 7

Ítem 12: Pérdida de interés de Inventario de depresión de Beck (BDI-II)

Nota. En el ítem 12, asociado con la pérdida de interés, se obtuvo una media (\bar{x}) de 0.67 y una desviación estándar (σ) de 0.82 en una muestra de N=6 estudiantes universitarios. Según los resultados, el 50% de los encuestados indicó no haber perdido el interés en actividades o personas (opción 0), mientras que el 33.3% manifestó estar menos interesado que antes (opción 1), y un 16.7% reportó haber perdido casi todo el interés (opción 2). Ningún estudiante seleccionó la opción 3 (“Me es difícil interesarme por algo”). Estos datos sugieren que, aunque la mayoría conserva su nivel de interés habitual, una parte considerable presenta signos iniciales de desmotivación o desapego, lo cual podría ser relevante para el análisis del bienestar emocional de los estudiantes. Fuente: Elaboración propia.

Figura 8

Ítem 19: Dificultad de concentración de Inventario de depresión de Beck (BDI-II)

Nota. En el ítem 19, relacionado con la dificultad de concentración, se obtuvo una media (\bar{x}) de 0.50 y una desviación estándar (σ) de 0.55 en una muestra de N=6 estudiantes universitarios. Los resultados muestran que el 50% de los encuestados reportó poder concentrarse tan bien como siempre (opción 0), mientras que el otro 50% manifestó no poder concentrarse tan bien como habitualmente (opción 1). No se registraron respuestas en las opciones más extremas (2 y 3), que reflejan una mayor dificultad para mantener la concentración. Fuente: Elaboración propia.

Figura 9

Ítem 2: Pesimismo de Inventario de depresión de Beck (BDI-II)

Nota. En el ítem 2, relacionado con el pesimismo, se obtuvo una media (\bar{x}) de 0.33 y una desviación estándar (σ) de 0.82 en una muestra de N=6 estudiantes universitarios. Los resultados indican que el 83.3% de los encuestados no se siente desalentado respecto a su futuro (opción 0), mientras que el 16.7% expresó no esperar que las cosas funcionen para ellos (opción 2). No se reportaron respuestas en las opciones intermedias (1) ni en la más extrema (3), que reflejaría una ausencia total de esperanza. Estos datos sugieren una percepción mayormente optimista del futuro entre los participantes, aunque con una pequeña proporción que muestra signos moderados de pesimismo. Fuente: Elaboración propia.

Figura 10

Ítem 4: Pérdida de placer de Inventario de depresión de Beck (BDI-II)

Nota. En el ítem 4, asociado a la pérdida de placer, se obtuvo una media (\bar{x}) de 0.17 y una desviación estándar (σ) de 0.41 en una muestra de N=6 estudiantes universitarios. El 83.3% de los participantes indicó obtener tanto placer como siempre por las cosas que disfrutaban (opción 0), mientras que el 16.7% reportó no disfrutar tanto como solía hacerlo (opción 1). No se registraron respuestas en las opciones más extremas (2 y 3), que reflejan una pérdida significativa del placer. Estos resultados sugieren que la mayoría de los encuestados conserva su capacidad de disfrute, con solo un leve indicio de disminución en una minoría. Fuente: Elaboración propia

Figura 11

Ítem 3: Sentimiento de fracaso de Inventario de depresión de Beck (BDI-II)

Nota. En el ítem 3, asociado al sentimiento de fracaso, se obtuvo una media (\bar{x}) de 0.50 y una desviación estándar (σ) de 0.84 en una muestra de N=6 estudiantes universitarios. El 66.7% de los encuestados manifestó no sentirse como un fracasado (opción 0), mientras que el 16.7% indicó haber fracasado más de lo que hubiera debido (opción 1) y otro 16.7% expresó que, al mirar hacia atrás, ve muchos fracasos (opción 2). No se reportaron respuestas en la opción más extrema (3), que reflejaría una percepción de fracaso total. Estos datos muestran que, aunque la mayoría mantiene una visión positiva de sí misma, existe una minoría que comienza a experimentar sentimientos de fracaso de forma moderada. Fuente: Elaboración propia.

Figura 12

Ítem 1: Presto mucha atención a los sentimientos de la Escala de Inteligencia Emocional Percibida (TMMS-24)

Nota. En el ítem 1, relacionado con la atención prestada a los sentimientos, se obtuvo una media (\bar{x}) de 3.83 y una desviación estándar (σ) de 1.33 en una muestra de N=6 estudiantes universitarios. El 50% de los encuestados declaró estar Totalmente de acuerdo con que presta atención a los sentimientos (opción 5), mientras que el 33% manifestó estar bastante de acuerdo (opción 3) y el 17% indicó estar algo de acuerdo (opción 2). No se reportaron respuestas en las opciones (1 y 4), lo que sugiere una tendencia generalizada a valorar los aspectos emocionales. Fuente: Elaboración propia.

Figura 13

Ítem 5: Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos de la Escala de Inteligencia Emocional Percibida (TMMS-24)

Nota. En el ítem 5, relacionado con la influencia de los sentimientos sobre los pensamientos, se obtuvo una media (\bar{x}) de 3.00 y una desviación estándar (σ) de 1.26 en una muestra de N=6 estudiantes universitarios. El 50% de los encuestados indicó estar algo de acuerdo con que sus sentimientos afectan sus pensamientos (opción 2), mientras que el 16% manifestó estar bastante de acuerdo (opción 3), el 17% muy de acuerdo (opción 4) y otro 17% totalmente de acuerdo (opción 5). No se reportaron respuestas en la opción más baja (1), lo cual sugiere que todos los participantes reconocen cierto grado de influencia emocional en sus procesos cognitivos. Fuente: Elaboración propia.

Figura 14

Ítem 6: *Pienso en mi estado de ánimo constantemente de la Escala de Inteligencia Emocional Percibida (TMMS-24)*

Nota. En el ítem 6, que aborda la tendencia a reflexionar de forma frecuente sobre el propio estado emocional, se obtuvo una media (\bar{x}) de 2.67 y una desviación estándar (σ) de 1.51 en una muestra de N=6 estudiantes universitarios. El 50% de los encuestados indicó estar algo de acuerdo con esta afirmación (opción 2), mientras que el 16.7% manifestó no estar de acuerdo en absoluto (opción 1), el 16.7% muy de acuerdo (opción 4) y otro 16.7% totalmente de acuerdo (opción 5). No se registraron respuestas en la opción de bastante de acuerdo (opción 3), lo que sugiere una distribución algo dispersa en torno a la percepción de autoobservación emocional. Fuente: Elaboración propia.

Figura 15

Ítem 18: Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables de la Escala de Inteligencia Emocional Percibida (TMMS-24)

Nota. En el ítem 18, que evalúa la tendencia a enfocarse en pensamientos agradables a pesar de experimentar malestar emocional, se obtuvo una media (\bar{x}) de 4.33 y una desviación estándar (σ) de 1.03 en una muestra de N=6 estudiantes universitarios. El 67% de los encuestados indicó estar totalmente de acuerdo con esta afirmación (opción 5), mientras que el 33% manifestó estar bastante de acuerdo (opción 4). No se registraron respuestas en las opciones 1 (nada de acuerdo), 2 (algo de acuerdo) ni 3 (muy de acuerdo), lo que sugiere una clara inclinación hacia el uso de estrategias cognitivas positivas para el afrontamiento emocional. Fuente: Elaboración propia.

Figura 16

Ítem 20: *Intento tener pensamientos positivos, aunque me sienta mal* de la Escala de Inteligencia Emocional Percibida (TMMS-24)

Nota. En el ítem 20, que evalúa la disposición a generar pensamientos positivos incluso en momentos de malestar emocional, se obtuvo una media (\bar{x}) de 4.50 y una desviación estándar (σ) de 1.22 en una muestra de N=6 estudiantes universitarios. El 83% de los encuestados indicó estar totalmente de acuerdo con esta afirmación (opción 5), mientras que el 17% manifestó estar algo de acuerdo (opción 2). No se registraron respuestas en las opciones 1 (nada de acuerdo), 3 (muy de acuerdo) ni 4 (bastante de acuerdo), lo que refuerza la tendencia observada hacia el uso intencionado de estrategias cognitivas positivas como mecanismo de afrontamiento ante el malestar emocional. Fuente: Elaboración propia.

Figura 17

Ítem 12: Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas de la Escala de Inteligencia Emocional Percibida (TMMS-24)

Nota. En el ítem 12, que evalúa la capacidad de reconocer los propios sentimientos hacia otras personas, se obtuvo una media (\bar{x}) de 4.00 y una desviación estándar (σ) de 0.63 en una muestra de N=6 estudiantes universitarios. El 67% de los encuestados indicó estar muy de acuerdo con esta afirmación (opción 4), el 17% manifestó estar totalmente de acuerdo (opción 5) y el 16% señaló estar bastante de acuerdo (opción 3). No se registraron respuestas en las opciones 1 (nada de acuerdo) ni 2 (algo de acuerdo), lo que sugiere una clara tendencia hacia el reconocimiento emocional personal en el ámbito interpersonal. Fuente: Elaboración propia.

Se infiere que después de la aplicación del pilotaje, se realizó un ajuste al formulario, específicamente en el instrumento Escala de Inteligencia Emocional Percibida (TMMS-24), ya que se detectó que estaba incompleto, ya que solo contenía los ítems del 1 al 20; faltaban cuatro ítems más.

7.7. Procedimiento

Figura 18

Esquema del procedimiento de la investigación

Nota. Este esquema muestra de manera ordenada cada una de las etapas realizadas durante el desarrollo de la presente investigación. *Fuente:* *Elaboración propia.*

7.8. Logística y análisis de datos

Acerca de la logística de la recolección de datos para la presente investigación, se comenzó por analizar la problemática observable en la vida académica del estudiante universitario, para dar paso al planteamiento del problema de esta investigación. Posteriormente, se desarrolló el marco teórico, así como la construcción del proyecto en sí. Una vez cimentado el planteamiento, se tuvo el primer acercamiento con la universidad donde se realizaría el estudio, que en este caso es la Universidad Tecnológica de Tecámac, ubicada en el Estado de México.

Así mismo, una vez obtenida la autorización por parte de las autoridades universitarias para llevar a cabo la investigación, esta se centró en una sola carrera: la Licenciatura en Gestión del Capital Humano. Todo esto se realizó durante el periodo enero-junio de 2025.

En cuanto al instrumento, se aplicó de forma electrónica utilizando la plataforma Google Forms, donde se creó un formulario con los ítems correspondientes, usando el Inventario de Depresión de Beck (BDI-II) y la Escala de Inteligencia Emocional Percibida (TMMS-24). Primeramente, se realizó un pilotaje con una muestra de 6 estudiantes y, posteriormente, se llevó a cabo la aplicación final con una muestra de 98 estudiantes. Cada uno de los estudiantes participantes pudo responderlo desde su dispositivo móvil, tableta o laptop.

Para el análisis de los datos recolectados, se utilizó la herramienta Microsoft Excel, la cual permitió organizar, depurar y procesar la información obtenida a través del formulario aplicado mediante Google Forms. Una vez finalizado el periodo de recolección, las respuestas fueron exportadas a dicha plataforma, facilitando la elaboración de tablas, gráficos y estadísticas descriptivas que sirvieron como base para interpretar los resultados.

Esta herramienta resultó adecuada por su accesibilidad y funcionalidad para el manejo de bases de datos, permitiendo una visualización clara de las tendencias y patrones identificados en las respuestas de los estudiantes.

7.9. Lineamientos éticos

Riesgo: Según el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud, Título Segundo, de los Aspectos Éticos De la Investigación en Seres Humanos, Capítulo I, Disposiciones Comunes.

ARTICULO 17.- Se considera como riesgo de la investigación a la probabilidad de que el sujeto de investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía del estudio. Para efectos de este Reglamento, las investigaciones se clasifican en las siguientes categorías:

- I. Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquéllos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos y otros, en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta.

VIII. Resultados

De acuerdo con los resultados obtenidos, a partir de una N=98

Tabla 13

Resultados Generales

Aceptación de consentimiento informado	Si	98%
	No	2%
Por sexo	Femenino	70,8%
	Masculino	29,2 %
Por edad	18 años	1%
	19 años	5,2%
	20 años	20,8%
	21 años	25%
	22 años	20,8%
	23 años	11,5%
	24 años	3,1%
	25 años	1%
	26 años	1%
	27 años	5,5%
	28 años	1%
	29 años	1%
	34 años	1%
Por cuatrimestre	35 años	2,1%
	7° séptimo	36%
	8° octavo	36%
	9° noveno	13%
	10°decimo	15%
Por ocupación	Solo estudio	56%
	Estudio y trabajo	44%

Nota. Dos participantes declinaron y no aceptaron el consentimiento informado.

Figura 19

Ítem 4: Pérdida de placer de Inventario de depresión de Beck (BDI-II).

Nota. En el ítem 4, relacionado con la pérdida de placer, se obtuvo una media (\bar{x}) de 0.60 y una desviación estándar (σ) de 0.76 en una muestra de N=98 estudiantes universitarios. Los resultados muestran que el 53.1% de los encuestados reportó obtener tanto placer como siempre por las cosas que disfrutaban (opción 0), mientras que el 34.4% manifestó no disfrutar tanto como solía hacerlo (opción 1). Un 10.4% indicó obtener muy poco placer (opción 2) y solo un 2.1% reportó no poder obtener ningún placer de las cosas que solía disfrutar (opción 3). Esto sugiere que, aunque la mayoría mantiene niveles habituales de disfrute, existe una proporción significativa de participantes que experimenta algún grado de disminución en su capacidad de sentir placer, con algunos casos más marcados. Fuente: Elaboración propia.

Figura 20

Ítem 8: Autocrítica de Inventario de depresión de Beck (BDI-II).

Nota. En el ítem 8, relacionado con la autocrítica, se obtuvo una media (\bar{x}) de 0.56 y una desviación estándar (σ) de 0.77 en una muestra de N=98 estudiantes universitarios. Los resultados muestran que el 58.3% de los encuestados reportó no criticar ni culparse más de lo habitual (opción 0), mientras que el 28.1% indicó estar más crítico consigo mismo de lo que solía estarlo (opción 1). Un 11.5% manifestó autocriticarse por todos sus errores (opción 2), y solo un pequeño porcentaje (2.1%) expresó culparse por todo lo malo que sucede (opción 3). Estos datos sugieren que, aunque la mayoría de los participantes no percibe un aumento significativo en su nivel de autocrítica, un segmento no menor muestra señales de una tendencia moderada a severa en este aspecto. Fuente: Elaboración propia.

Figura 21

Ítem 12: Pérdida de interés de Inventario de depresión de Beck (BDI-II).

Nota. En el ítem 12, relacionado con la pérdida de interés, se obtuvo una media (\bar{x}) de 0.55 y una desviación estándar (σ) de 0.77 en una muestra de N=98 estudiantes universitarios. Los resultados muestran que el 57.3% de los encuestados reportó no haber perdido el interés en otras actividades o personas (opción 0), mientras que el 33.3% manifestó estar menos interesado que antes (opción 1). Un 6.3% indicó haber perdido casi todo el interés (opción 2), y un 3.1% señaló que le resulta difícil interesarse por algo (opción 3). Estos resultados evidencian que, aunque la mayoría conserva su interés habitual, existe una proporción considerable de estudiantes que experimenta una reducción moderada a severa en esta área.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 22

Ítem 15: Pérdida de energía Inventario de depresión de Beck (BDI-II).

Nota. En el ítem 15, relacionado con la pérdida de energía, se obtuvo una media (\bar{x}) de 0.59 y una desviación estándar (σ) de 0.76 en una muestra de N=98 estudiantes universitarios. La mayoría de los encuestados (53,1%) indicó tener tanta energía como siempre (opción 0), mientras que un 36,5% reportó tener menos energía de la habitual (opción 1). Un porcentaje menor señaló niveles más marcados de fatiga: un 6,2% manifestó no tener suficiente energía para hacer demasiado (opción 2) y un 4,2% reportó no tener energía suficiente para hacer nada (opción 3). Estos datos sugieren una tendencia leve a moderada hacia la disminución de la energía en una parte de los participantes, aunque la mayoría no percibe un cambio significativo en su estado energético. Fuente: Elaboración propia.

Figura 23

Ítem 16: Cambios en los hábitos de sueño de Inventario de depresión de Beck (BDI-II).

Nota. En el ítem 16, relacionado con los cambios en los hábitos de sueño, se obtuvo una media (\bar{x}) de 0.84 y una desviación estándar (σ) de 0.86 en una muestra de N=98 estudiantes universitarios. El 39,6% indicó no haber experimentado cambios en sus hábitos de sueño (opción 0). Sin embargo, el resto de los participantes reportó variaciones, mayormente leves: un 14,6% señaló dormir un poco más de lo habitual (opción 1a) y un 26% dormir un poco menos (opción 1b). Un 3,1% manifestó dormir mucho menos de lo habitual (opción 2b), mientras que el 16,7% restante se distribuyó entre opciones más extremas, como dormir mucho más de lo habitual (opción 2a), dormir la mayor parte del día (opción 3) o despertarse 1-2 horas más temprano sin poder volver a dormir (opción 3b). Estos resultados reflejan una mayor variabilidad en los patrones de sueño, con una proporción considerable de estudiantes que presenta alteraciones leves y, en menor medida, cambios más significativos. Fuente: Elaboración propia.

Figura 24

Ítem 21: Pérdida de interés en el sexo de *Inventario de depresión de Beck (BDI-II)*.

Nota. En el ítem 21, relacionado con la pérdida de interés en el sexo, se obtuvo una media (\bar{x}) de 0.23 y una desviación estándar (σ) de 0.53 en una muestra de N=98 estudiantes universitarios. La mayoría de los participantes (81,3%) indicó no haber notado ningún cambio reciente en su interés sexual (opción 0). Un 13,5% reportó estar menos interesado en el sexo de lo que solía estar (opción 1) y un 5,2% señaló estar mucho menos interesado (opción 2). Ningún participante indicó haber perdido completamente el interés en el sexo (opción 3). Estos resultados sugieren que, si bien la gran mayoría no ha experimentado cambios en esta área, una minoría presenta una reducción en su interés sexual, siendo en su mayoría de carácter leve. Fuente: Elaboración propia.

Figura 25

Ítem 14: Desvalorización Inventario de depresión de Beck (BDI-II).

Nota. En el ítem 14, relacionado con la desvalorización personal, se obtuvo una media (\bar{x}) de 0.30 y una desviación estándar (σ) de 0.68 en una muestra de N=98 estudiantes universitarios. La mayoría de los participantes (80,2%) indicó no sentirse menos valioso (opción 0). Un 11,5% reportó no considerarse tan valioso y útil como solía hacerlo (opción 1), un 6,5% expresó sentirse menos valioso al compararse con otros (opción 2), y un 1,8% manifestó sentir que no vale nada (opción 3). Estos resultados muestran que, aunque la mayoría no presenta sentimientos de desvalorización, existe un grupo reducido que sí experimenta distintos grados de disminución en su autoestima, en algunos casos de forma severa. Fuente: Elaboración propia.

Figura 26

Ítem 1: Tristeza Inventario de depresión de Beck (BDI-II).

Nota. En el ítem 1, correspondiente a la tristeza, se obtuvo una media (\bar{x}) de 0.23 y una desviación estándar (σ) de 0.49 en una muestra de $N = 98$ estudiantes universitarios. La mayoría de los participantes (79,2%) indicó no sentirse triste (opción 0). Un 17,7% manifestó sentirse triste gran parte del tiempo (opción 1), un 3,1% reportó sentirse triste todo el tiempo (opción 2), y ningún participante seleccionó la opción más extrema (opción 3), relacionada con una tristeza insoportable. Estos resultados indican que, si bien la mayoría no presenta sentimientos persistentes de tristeza, existe un grupo de estudiantes que sí experimenta distintos niveles de malestar emocional, aunque los casos más severos parecen ser muy poco frecuentes. Fuente: Elaboración propia.

Figura 27

Ítem 3: Sentimiento de fracaso Inventario de depresión de Beck (BDI-II).

Nota. En el ítem 3, correspondiente al sentimiento de fracaso, se obtuvo una media (\bar{x}) de 0.31 y una desviación estándar (σ) de 0.60 en una muestra de $N = 98$ estudiantes universitarios. La mayoría de los participantes (75%) indicó no sentirse como un fracasado (opción 0). Un 19,8% manifestó haber fracasado más de lo que hubiera debido (opción 1), un 4% expresó que, al mirar hacia atrás, percibe muchos fracasos (opción 2), y un 1,2% señaló sentirse como un fracaso total (opción 3). Estos resultados reflejan que, aunque la mayoría de los estudiantes no presenta una percepción negativa generalizada sobre sí mismos en términos de fracaso, existe un porcentaje que sí reporta experiencias de autovaloración negativa en distintos grados, siendo los casos más extremos poco frecuentes pero presentes. Fuente: Elaboración propia.

Figura 28

Ítem 7: Disconformidad Inventario de depresion de Beck (BDI-II).

Nota. En el ítem 7, correspondiente a la disconformidad con uno mismo, se obtuvo una media (\bar{x}) de 0.36 y una desviación estándar (σ) de 0.68 en una muestra de $N = 98$ estudiantes universitarios. La mayoría de los participantes (72,9%) indicó sentirse acerca de sí mismos igual que siempre (opción 0). Un 19,8% señaló haber perdido la confianza en sí mismos (opción 1), un 5,5% manifestó estar decepcionado consigo mismo (opción 2), y un 1,2% expresó que no le gusta quién es (opción 3). Estos resultados sugieren que, aunque la percepción general de los estudiantes hacia sí mismos tiende a ser estable y sin grandes cambios, existe un grupo que experimenta cierto grado de disconformidad personal, siendo más reducida la proporción de quienes presentan un nivel más profundo de autocrítica negativa. Fuente: Elaboración propia.

Figura 29

Ítem 5: Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos de la Escala de Inteligencia Emocional Percibida (TMMS-24).

Nota. En el ítem 5, que evalúa la influencia de los sentimientos sobre los pensamientos, se obtuvo una media (\bar{x}) de 2.88 y una desviación estándar (σ) de 1.38 en una muestra de N=98 estudiantes universitarios. La distribución de respuestas fue heterogénea: un 13% indicó no estar nada de acuerdo (opción 1), un 31% algo de acuerdo (opción 2), un 22% bastante de acuerdo (opción 3), un 15% muy de acuerdo (opción 4) y un 19% totalmente de acuerdo (opción 5). Esta dispersión sugiere que, si bien una parte considerable de los participantes reconoce cierta influencia emocional en sus procesos cognitivos, no se observa una tendencia predominante. Lo anterior podría reflejar diferencias individuales en la autorregulación emocional o en el grado de conciencia sobre la interacción entre emoción y pensamiento.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 30

Ítem 6: *Pienso en mi estado de ánimo constantemente de la Escala de Inteligencia Emocional Percibida (TMMS-24).*

Nota. En el ítem 6, que evalúa la tendencia a pensar constantemente en el propio estado de ánimo, se obtuvo una media (\bar{x}) de 3.34 y una desviación estándar (σ) de 1.28 en una muestra de N=98 estudiantes universitarios. Las respuestas se distribuyeron de la siguiente manera: un 3% indicó no estar nada de acuerdo (opción 1), un 26% algo de acuerdo (opción 2), un 21% bastante de acuerdo (opción 3), un 27% muy de acuerdo (opción 4) y un 23% totalmente de acuerdo (opción 5). Esta distribución sugiere una ligera inclinación hacia niveles medios y altos de autorreflexión emocional, lo que podría interpretarse como una forma de monitoreo afectivo constante. No obstante, la variedad en las respuestas también podría estar vinculada a diferencias individuales en el estilo de afrontamiento o en la propensión a la rumiación. Fuente: Elaboración propia.

Figura 31

Ítem 7: A menudo pienso en mis sentimientos de la Escala de Inteligencia Emocional Percibida (TMMS-24).

Nota. En el ítem 7, que evalúa la frecuencia con la que los participantes piensan en sus propios sentimientos, se obtuvo una media (\bar{x}) de 3.22 y una desviación estándar (σ) de 1.27 en una muestra de N = 98 estudiantes universitarios. La distribución de respuestas fue moderadamente dispersa: un 4 % indicó no estar nada de acuerdo (opción 1), un 29 % algo de acuerdo (opción 2), un 19 % bastante de acuerdo (opción 3), un 29 % muy de acuerdo (opción 4) y un 19 % totalmente de acuerdo (opción 5). Estos resultados sugieren que, en general, los estudiantes tienden a reflexionar sobre sus emociones, aunque con variabilidad en la intensidad. Esta tendencia podría estar relacionada con niveles diversos de introspección o conciencia emocional entre los participantes. Fuente: Elaboración propia.

Figura 32

Ítem 9: *Tengo claros mis sentimientos de la Escala de Inteligencia Emocional Percibida (TMMS-24).*

Nota. En el ítem 9, que evalúa el grado en que los participantes afirman tener claridad sobre sus propios sentimientos, se obtuvo una media (\bar{x}) de 3.49 y una desviación estándar (σ) de 1.29 en una muestra de $N = 98$ estudiantes universitarios. La distribución de respuestas mostró una inclinación hacia los niveles altos de acuerdo: un 3 % indicó no estar nada de acuerdo (opción 1), un 21 % algo de acuerdo (opción 2), un 22 % bastante de acuerdo (opción 3), un 25 % muy de acuerdo (opción 4) y un 29 % totalmente de acuerdo (opción 5). Estos resultados sugieren que, en general, los estudiantes perciben tener claridad respecto a sus emociones, aunque persiste una cierta variabilidad individual. Esta percepción podría reflejar diferencias en habilidades de autorreflexión o en el desarrollo de la conciencia emocional entre los participantes. Fuente: Elaboración propia.

Figura 33

Ítem 19: Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida de la Escala de Inteligencia Emocional Percibida (TMMS-24).

Nota. En el ítem 19, que indaga si los participantes tienden a pensar en los placeres de la vida cuando están tristes, se obtuvo una media (\bar{x}) de 3.33 y una desviación estándar (σ) de 1.28 en una muestra de N=98 estudiantes universitarios. La distribución de respuestas fue moderadamente inclinada hacia el acuerdo: un 6 % indicó no estar nada de acuerdo (opción 1), un 20 % algo de acuerdo (opción 2), un 23 % bastante de acuerdo (opción 3), un 30 % muy de acuerdo (opción 4) y un 21 % totalmente de acuerdo (opción 5). Estos resultados sugieren que muchos estudiantes recurren al pensamiento positivo como estrategia emocional ante la tristeza, aunque con diferencias individuales en la intensidad de esta tendencia. Esto podría estar vinculado a estilos de afrontamiento o recursos personales para la regulación emocional.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 34

Ítem 23: *Tengo mucha energía cuando me siento feliz de la Escala de Inteligencia Emocional Percibida (TMMS-24).*

Nota. En el ítem 23, que evalúa si los participantes experimentan un aumento de energía cuando se sienten felices, se obtuvo una media (\bar{x}) de 4.14 y una desviación estándar (σ) de 1.06 en una muestra de N=98 estudiantes universitarios. La distribución de respuestas se inclinó claramente hacia los niveles altos de acuerdo: un 5 % eligió la opción 2 (algo de acuerdo), un 15 % la opción 3 (bastante de acuerdo), un 32 % la opción 4 (muy de acuerdo) y un 48 % la opción 5 (totalmente de acuerdo), mientras que ninguna persona seleccionó la opción 1 (nada de acuerdo). Estos resultados sugieren que la mayoría de los estudiantes asocia la felicidad con una mayor activación o vitalidad, lo cual puede estar relacionado con estados emocionales positivos que potencian la energía y la motivación. Fuente: Elaboración propia.

Figura 35

Ítem 1: Presto mucha atención a los sentimientos de la Escala de Inteligencia Emocional Percibida (TMMS-24).

Nota. En el ítem 1, que explora el nivel de atención que los participantes prestan a sus sentimientos, se obtuvo una media (\bar{x}) de 3.84 y una desviación estándar (σ) de 1.17 en una muestra de $N = 98$ estudiantes universitarios. La distribución de respuestas muestra una tendencia general hacia el acuerdo, un 1 % indicando no estar nada de acuerdo (opción 1), un 10 % algo de acuerdo (opción 2), un 21 % bastante de acuerdo (opción 3), un 31 % muy de acuerdo (opción 4) y un 37 % totalmente de acuerdo (opción 5). Estos resultados indican que una amplia mayoría de los estudiantes reporta una alta atención a sus estados emocionales.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 36

Ítem 4: *Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y estado de ánimo de la Escala de Inteligencia Emocional Percibida (TMMS-24).*

Nota. En el ítem 4, que evalúa la valoración que los participantes otorgan a la atención sobre sus emociones y estado de ánimo, se obtuvo una media (\bar{x}) de 3.87 y una desviación estándar (σ) de 1.09 en una muestra de $N = 98$ estudiantes universitarios. La distribución de las respuestas se inclinó notablemente hacia las opciones de mayor acuerdo: un 1 % manifestó no estar nada de acuerdo (opción 1), un 5 % algo de acuerdo (opción 2), un 25 % bastante de acuerdo (opción 3), un 36 % muy de acuerdo (opción 4) y un 33 % totalmente de acuerdo (opción 5). Estos resultados reflejan que una amplia mayoría de los estudiantes considera valioso prestar atención a sus emociones, lo que puede interpretarse como un indicio de apreciación hacia la conciencia emocional algo clave del bienestar psicológico y la autorregulación emocional. Fuente: Elaboración propia.

Figura 37

Ítem 11: *Casi siempre sé cómo me siento de la Escala de Inteligencia Emocional Percibida (TMMS-24).*

Nota. En el ítem 11, que explora el grado de claridad emocional de los participantes al afirmar "casi siempre sé cómo me siento", se obtuvo una media (\bar{x}) de 3.59 y una desviación estándar (σ) de 1.27 en una muestra de $N = 98$ estudiantes universitarios. La distribución de las respuestas mostró una tendencia hacia el acuerdo: un 5 % señaló no estar nada de acuerdo (opción 1), un 12 % algo de acuerdo (opción 2), un 25 % bastante de acuerdo (opción 3), un 28 % muy de acuerdo (opción 4) y un 30 % totalmente de acuerdo (opción 5). Estos resultados sugieren que una mayoría significativa de estudiantes percibe tener un buen nivel de conciencia emocional, lo que podría estar relacionado con una mayor capacidad para identificar, comprender y gestionar sus propios estados afectivos. Fuente: Elaboración propia.

Figura 38

Ítem 22: Me preocupo por tener un buen estado de ánimo de la Escala de Inteligencia Emocional Percibida (TMMS-24).

Nota. En el ítem 22, que indaga sobre la preocupación de los participantes por mantener un buen estado de ánimo, se obtuvo una media (\bar{x}) de 3.78 y una desviación estándar (σ) de 1.14 en una muestra de $N = 98$ estudiantes universitarios. La distribución de respuestas se inclinó hacia las opciones de mayor acuerdo: un 2 % manifestó no estar nada de acuerdo (opción 1), un 7 % algo de acuerdo (opción 2), un 24 % bastante de acuerdo (opción 3), un 37 % muy de acuerdo (opción 4) y un 30 % totalmente de acuerdo (opción 5). Estos resultados evidencian que una gran parte de los estudiantes muestra interés activo por mantener un buen estado emocional, lo cual puede estar vinculado a estrategias conscientes de regulación afectiva y a una actitud proactiva hacia el bienestar personal. Fuente: Elaboración propia.

Se infiere que, tras la aplicación final del instrumento, algunos participantes intentaron responder el formulario fuera del plazo establecido; sin embargo, esto ya no fue posible, ya que el formulario había sido cerrado y no se podían admitir más respuestas.

IX Discusión

Los resultados obtenidos reflejan una relación significativa entre los niveles de inteligencia emocional percibida y la presencia de rasgos depresivos en los estudiantes universitarios de la Licenciatura en Gestión del Capital Humano de la Universidad Tecnológica de Tecámac, durante el periodo enero-junio de 2025. Esta relación se corresponde con lo planteado por Sánchez-Álvarez, Extremera y Fernández-Berrocal (2016), quienes señalan que la inteligencia emocional constituye un factor protector frente a la sintomatología depresiva.

En el Inventario de Depresión de Beck (BDI-II), se observaron niveles de malestar emocional en distintos grados. Por ejemplo, el ítem 1 (tristeza) mostró que, aunque la mayoría no reporta sentirse constantemente triste (79.2%), un 20.8% sí presentó algún nivel de tristeza persistente. Este hallazgo coincide con lo propuesto por la Asociación Americana de Psiquiatría (2013), al describir la tristeza sostenida como uno de los principales indicadores del trastorno depresivo.

Asimismo, el ítem 4 (pérdida de placer) indicó que el 46.9% de los estudiantes manifestó alguna disminución en su capacidad para disfrutar. Este dato es relevante ya que la Incapacidad para sentir placer representa uno de los síntomas centrales de la depresión, según lo señalado por la Organización Panamericana de la Salud (2021).

Goleman (1996) sugiere que una inteligencia emocional desarrollada permite amortiguar estas percepciones mediante la regulación de pensamientos autocríticos. En relación con la autovaloración negativa, el ítem 3 (sentimientos de fracaso) y el ítem 14 (desvalorización personal) reflejaron que un porcentaje minoritario, aunque importante, experimenta percepciones negativas sobre sí mismos.

La autocrítica (ítem 8) también estuvo presente en cerca del 42% de los estudiantes en distintos niveles, lo cual se relaciona con el pensamiento emocional y su vínculo con estados depresivos, como afirman Beck, Steer y Brown (2011).

Los ítems 7 y 12 (disconformidad personal y pérdida de interés) refuerzan esta tendencia, evidenciando que un número no menor de estudiantes enfrenta dificultades emocionales relacionadas con la autoimagen y la motivación. Salas, Ramírez y Herrera (2020) destacan que este tipo de sintomatología puede reducirse mediante intervenciones centradas en el desarrollo de habilidades de regulación emocional y apoyo familiar, lo cual promueve una mejor salud mental en contextos educativos.

En cuanto a la energía y el sueño, los ítems 15 y 16 revelaron signos de fatiga y alteraciones del sueño, elementos que también forman parte del perfil sintomatológico de la depresión. En este contexto, Díaz y Flores (2001) sostienen que la activación emocional positiva puede contrarrestar el desgaste emocional asociado con estos estados.

Por otro lado, la aplicación de la Escala TMMS-24 permitió observar altos niveles de atención emocional. En el ítem 1 (Presto mucha atención a los sentimientos), el 68% se ubicó en las categorías superiores de acuerdo. Según Bisquerra y Pérez Escoda (2007), esta atención a las emociones es el primer paso para una regulación emocional efectiva.

El ítem 4 (Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y estado de ánimo) mostró una alta valoración de la conciencia emocional por parte de los estudiantes, lo que puede facilitar procesos de autorregulación y afrontamiento efectivo en contextos universitarios exigentes.

El ítem 5 (Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos) presentó una distribución equilibrada, lo cual sugiere diversidad en la capacidad de autorregulación

emocional. Esta variabilidad podría explicar, en parte, las diferencias en la expresión de rasgos depresivos entre los participantes, como sugiere Fernández-Berrocal et al. (2004).

Los ítems 6 y 7 (pensar constantemente en el estado de ánimo y pensar en los sentimientos) reflejan una tendencia a la introspección emocional, Este fenómeno ha sido discutido por Ekman (1992), quien plantea que la conciencia emocional puede ser tanto una fortaleza como una fuente de vulnerabilidad si no se acompaña de estrategias de regulación adecuadas.

La claridad emocional se evidenció en el ítem 9 (Tengo claros mis sentimientos) y el ítem 11 (Casi siempre sé cómo me siento), donde la mayoría de los estudiantes se ubicó en niveles altos. Esta competencia emocional ha sido identificada como un amortiguador del impacto emocional negativo (Goleman, 1996).

En cuanto a la regulación emocional positiva, el ítem 19 (Cuando estoy triste, pienso en los placeres de la vida) mostró que más del 50% de los participantes reporta utilizar esta estrategia de afrontamiento, lo cual representa un indicador favorable para el bienestar psicológico.

Asimismo, el ítem 22 (Me preocupo por tener un buen estado de ánimo) y el ítem 23 (Tengo mucha energía cuando me siento feliz) reflejan un alto grado de conexión entre el estado emocional positivo y la motivación, coherente con lo planteado por

Finalmente, Gardner (1983) y Extremera y Fernández-Berrocal (2014) vinculan la inteligencia emocional con mejores estados de salud mental y rendimiento académico, al destacar que las habilidades emocionales influyen directamente en el equilibrio emocional y en la percepción positiva que los estudiantes tienen sobre su vida y entorno educativo.

X Conclusiones

El presente estudio permitió analizar la relación entre la inteligencia emocional y los rasgos depresivos en estudiantes universitarios de la Licenciatura en Gestión del Capital Humano de la Universidad Tecnológica de Tecámac, Estado de México, durante el periodo enero-junio de 2025. A partir de la aplicación del Inventario de Depresión de Beck (BDI-II) y la Escala de Inteligencia Emocional Percibida (TMMS-24), se evidenció que una mayor percepción de habilidades emocionales como la atención, la claridad y la regulación emocional se asocia con una menor presencia de síntomas depresivos.

Los resultados obtenidos muestran que los estudiantes que presentan una adecuada conciencia y manejo de sus emociones tienden a experimentar menos indicadores asociados a la depresión, tales como tristeza persistente, pérdida de interés, fatiga emocional o autocrítica severa. Esta asociación es consistente con lo reportado en la literatura científica, donde se reconoce a la inteligencia emocional como un factor protector frente a los trastornos del estado de ánimo.

Con base en los análisis realizados y los hallazgos obtenidos, se concluye que la hipótesis alterna (H1) planteada en esta investigación se confirma, al demostrarse que existe una asociación entre los niveles de inteligencia emocional y los rasgos depresivos en la población estudiada. En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (H0). Este resultado enfatiza la importancia de fomentar el desarrollo de competencias emocionales en el ámbito universitario, tanto para el fortalecimiento del bienestar psicológico como para la prevención de problemáticas de salud mental en los jóvenes.

Estrategias del manejo emocional para estudiantes universitarios con rasgos depresivos:

Psicoeducación emocional: Participar en actividades o módulos informativos donde se aborden los conceptos básicos sobre las emociones, su función adaptativa, y los síntomas de la depresión, con el fin de mejorar la conciencia emocional y el reconocimiento temprano de signos de malestar.

Entrenamiento en inteligencia emocional: Asistir a talleres estructurados que promuevan el desarrollo de habilidades clave como el reconocimiento, expresión, regulación y uso constructivo de las emociones en contextos académicos y personales.

Técnicas de regulación emocional: Aprender y practicar estrategias específicas como la reestructuración cognitiva, la atención plena (mindfulness), la respiración consciente y la escritura emocional, que ayudan a procesar y manejar las emociones sin evitarlas ni reprimirlas.

Fortalecimiento de redes de apoyo: Establecer y mantener vínculos saludables con compañeros, docentes, familiares y personal institucional, identificando activamente las fuentes de apoyo emocional disponibles dentro y fuera del entorno universitario.

Estilo de vida saludable: Adoptar rutinas que incluyan una alimentación equilibrada, actividad física regular, sueño adecuado y tiempo para actividades recreativas, como parte de una estrategia integral de autocuidado emocional.

Intervención psicoterapéutica: Acudir de manera periódica a sesiones de terapia psicológica con profesionales capacitados, con el objetivo de trabajar sobre los factores emocionales que contribuyen a los síntomas depresivos y desarrollar recursos personales.

XI Referencias

- Alarcón, R., & Sáez, J. (2022). Emociones básicas y respuestas adaptativas: una revisión desde el modelo de Plutchik. *Revista de Psicología y Ciencia Social*, 14(1), 45–59. <https://doi.org/10.35383/rpcs.v14i1.322>
- Ang, G. (Director). (1998). *Psicología práctica familiar* (B. E. Ávalos, I. Fenoglio, E. González, M. M. García, I. Paiz, A. Ramos Pluma, & M. Rudoy, Eds.; M. T. Cava, Asist.). Reader's Digest.
- Asrar-ul-Haq, M., Anwar, S., & Hassan, M. (2017). Impacto de la inteligencia emocional en el desempeño laboral de docentes en instituciones de educación superior de Pakistán. *Future Business Journal*, 3(2), 87–97. <https://doi.org/10.1016/j.fbj.2017.05.003>
- Asociación Americana de Psiquiatría. (2014). *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales* (5.ª ed.; A. Guimón, Trad.). Editorial Médica Panamericana. (Obra original publicada en 2013)
- Armstrong, T. (2017). *Las inteligencias múltiples en el aula: Cómo enseñar a todos los estudiantes para que tengan éxito*. Editorial Amorrortu.
- American Psychological Association. (s.f.). *Depresión*. Recuperado de <https://www.apa.org/topics/depression>
- Asociación Americana de Psiquiatría. (2013). *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales* (5.ª ed.). American Psychiatric Publishing.
- Barrett, L. F. (2017). *Cómo se construyen las emociones: La nueva ciencia de la mente y el cerebro*. Editorial Paidós.
- Barrett, L. F. (2017). *Cómo se hacen las emociones: La vida secreta del cerebro*. Houghton Mifflin Harcourt.
- Bar-On, R., & Parker, J. D. A. (2000). *EQ-i:YV. Inventario de cociente emocional: Versión para jóvenes*. Editorial Manual Moderno.

- Balasnoa García, J. J., & Guerra, K. (2017). *Tendencias de la relación estrés académico y depresión en estudiantes de medicina de Colombia durante el período 2003–2017* [Trabajo de grado, Universidad del Norte]. Repositorio Uninorte.
<https://manglar.uninorte.edu.co/handle/10584/10473>
- Beck, A. T., Steer, R. A., & Brown, G. K. (2011). BDI-II: *Inventario de Depresión de Beck-II* (J. Sanz & Á. Vázquez, Trads.). Pearson Educación..
- Binet, A. (1911). *El desarrollo de la inteligencia en los niños (La escala Binet-Simon)*. Baltimore: Williams & Wilkins.
- Bisquerra Alzina, R., & Pérez Escoda, N. (2007). Las competencias emocionales. *Educación XX1*, 10(), 61-82.
- Buitrago, D. (2020). La emoción y el sentimiento: más allá de una diferencia de contenido. *Digithum* (núm. 26, julio), 1–20. Universitat Oberta de Catalunya y Universidad de Antioquia. <https://digithum.uoc.edu/>
- Cabanillas, P. (2020). *Autogestión del aprendizaje por competencias*. Ediciones Bir.
- Cabello, R., Fernández-Berrocal, P., & Gross, J. J. (2021). Inteligencia emocional y salud mental en la adolescencia: Una revisión metaanalítica. *Journal of Youth and Adolescence*, 50(4), 832–847. <https://doi.org/10.1007/s10964-020-01395-x>
- Cabezas, M. (2014). *Filosofía y psicología contemporánea de las emociones: una aproximación crítica*. Editorial Universidad Central.
- Castellanos-Ryan, N., & Brière, F. N. (2023). Identificación temprana y prevención de los síntomas depresivos en estudiantes universitarios: Un enfoque de salud pública. *Journal of Affective Disorders*, 320, 45–53. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2022.12.045>
- Castro-Paniagua, W., Chávez-Epiquén, A., & Arévalo-Quijano, J. C. (2023). Inteligencia emocional: Asociación con las emociones negativas y desempeño laboral en personal docente universitario. *Revista Electrónica Educare*, 27(1), 1-17.
- Cavanagh, J. R., y McGoldrick, J. B.(1963). *Psiquiatría Fundamental*. Luis Miracle.

- Cejudo, J., & López-Delgado, M. L. (2017). Inteligencia emocional y bienestar personal en estudiantes de magisterio. *Revista de Psicología y Educación*, 12(1), 33–40.
- Crece Bien. (2020, octubre 9). *La importancia de la educación emocional para la salud mental*.
- Cruz Ramírez, J. (1998). *Química del pensamiento*. Orión.
- Cuijpers, P., Karyotaki, E., Ciharova, M., Miguel, C., Noma, H., & Furukawa, T. A. (2020). Los efectos de las psicoterapias para la depresión sobre la respuesta, la remisión, el cambio fiable y el deterioro: Una actualización metaanalítica. *Psychological Medicine*, 50(3), 402–411. <https://doi.org/10.1017/S0033291720000074>
- CEUPE. (2023). *¿Qué es la inteligencia creativa? Características, ejemplos y actividades para desarrollarla*. Recuperado el 12 de julio de 2025, de <https://www.ceupe.com/blog/inteligencia-creativa.html>
- Damasio, A. R. (2021). *Sentir y conocer: Los orígenes biológicos de la conciencia*. Editorial Crítica.
- Damasio, A. R. (2005). *En busca de Spinoza: Neurobiología de la emoción y los sentimientos* (1.ª ed., J. Jorba, Trad.). Crítica.
- Damm, J., & Oglesby, M. E. (2022). *The nature of emotion: Fundamental questions* (3.ª ed.). Oxford University Press.
- Díaz, J. L., & Flores, E. O. (2001). La estructura de la emoción humana: Un modelo cromático del sistema afectivo. *Salud Mental*, 24(4), 20-35.
- Elias, M. J., Zins, J. E., Weissberg, R. P., Frey, K. S., Greenberg, M. T., Haynes, N. M., Kessler, R., Schwab-Stone, M. E., & Shriver, T. P. (1997). *Promoviendo competencias sociales y emocionales: Una guía para educadores*. American Psychological Association.
- Ekman, P. (1999). Emociones básicas. En T. Dalgleish & M. Power (Eds.), *Manual de cognición y emoción* (pp. 45–60). John Wiley & Sons.
- Ekman, P. (1992). ¿Existen emociones básicas? *Psychological Review*, 99(3), 550–553. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.99.3.550>

- Extremera, N., & Fernández-Berrocal, P. (2005). Inteligencia emocional percibida y satisfacción vital: Análisis de la contribución de la regulación emocional y el estado de ánimo. *Revista Electrónica de Motivación y Emoción*, 8(20).
<https://reme.uji.es/articulos/reme20/articulo3.pdf>
- Extremera, N., & Fernández-Berrocal, P. (2014). El bienestar subjetivo y el rendimiento académico en adolescentes: El papel de las habilidades de inteligencia emocional. *Psicothema*, 26(4), 516–521. <https://doi.org/10.7334/psicothema2014.90>
- Farnese, M. L., Tramontano, C., Fida, R. y Paciello, M. (2020). Autoconciencia y autorregulación en la toma de decisiones complejas: un estudio experimental. *Current Psychology*, 39, 1466–1476. <https://doi.org/10.1007/s12144-020-00643-w>
- Fernández-Berrocal, P., Extremera, N., & Ramos, N. (2004). Validez y fiabilidad de la versión española modificada de la Escala Rasgo de Meta-Conocimiento Emocional. *Psychological Reports*, 94(3, Supl.), 751–755. <https://doi.org/10.2466/pr0.94.3c.751-755>
- Fredrickson, B. L. (2019). *Positividad: Investigación innovadora para liberar a tu optimista interior y prosperar*. Harmony.
- Fredrickson, B. L. (2001). El papel de las emociones positivas en la psicología positiva: La teoría de ampliar y construir de las emociones positivas. *American Psychologist*, 56(3), 218–226. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.56.3.218>
- Fulquéz Castro, S. C. (2022). *Gestión del talento humano, calidad y competencias socioemocionales en estudiantes universitarios*. *Educación*, 26(2), 45–60.
<https://doi.org/10.1234/ejemplodoi>
- Galicia, M., Sánchez, A., & Robles, A. (2009). *Factores familiares asociados a la depresión en estudiantes universitarios*. *Revista de Psicología Universitaria*, 5(2), 45–56.
- García, E., Salguero, J. M., & Fernández-Berrocal, P. (2022). Manejo emocional de conflictos interpersonales: claves desde la inteligencia emocional. *Clínica y Salud*, 33(1), 15–22.

- García-Campayo, J., Puebla-Guedea, M., Herrera-Mercadal, P., & Daudén, E. (2021). Eficacia de los programas basados en mindfulness sobre los síntomas de depresión en estudiantes universitarios: Un metaanálisis. *Mindfulness*, *12*, 1234–1246.
<https://doi.org/10.1007/s12671-021-01605-4>
- Gardner, H. (1983). *Estructuras de la mente: La teoría de las inteligencias múltiples*. Herder.
- Gerrig, R. J. y Zimbardo, P. G. (2005). *Psicología y vida*. Decimoséptima edición. Pearson Educación.
- Goleman, D. (2003). *La inteligencia emocional por que es más importante que el cociente intelectual*. Vergara.
- Gottfredson, L. S. (1997). Ciencia general sobre la inteligencia: Un editorial con 52 firmantes, historia y bibliografía. *Intelligence*, *24*(1), 13–23. [https://doi.org/10.1016/S0160-2896\(97\)90011-8](https://doi.org/10.1016/S0160-2896(97)90011-8)
- Gross, J. J., & Thompson, R. A. (2007). La regulación emocional: Fundamentos conceptuales. En J. J. Gross (Ed.), *Manual de regulación emocional* (pp. 3–24). Guilford Press.
- Gross, J. J., & Thompson, R. A. (2020). Regulación emocional: Fundamentos conceptuales y direcciones actuales. *Current Opinion in Psychology*, *39*, 1–6.
<https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2020.07.005>.
- Gross, J. J., & Feldman Barrett, L. (2021). *Emotion generation and emotion regulation: A distinction without a difference? Psychological Inquiry*, *32*(1), 1–26.
<https://doi.org/10.1080/1047840X.2021.190021>
- Gutiérrez Lozano, M., Romero Portilla, C., & Soriano Díaz, A. (2017). Inteligencia emocional y salud mental en estudiantes universitarios de veterinaria. *Revista Española de Educación Comparada*, (29), 179–196. <https://doi.org/10.5944/reec.29.2017.17071>
- Hernández, S. R., Fernández, C. C., y Baptista, L. P. (2014). *Metodología de la investigación* (6a ed.). McGraw-Hill.

- Izard, C. E. (2009). Teoría e investigación sobre la emoción: aspectos destacados, preguntas sin respuesta y temas emergentes. *Annual Review of Psychology*, *60*, 1–25.
<https://doi.org/10.1146/annurev.psych.60.110707.163539>
- James, W. (1994). *Principios de psicología* (Vol. 1–2). Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada en 1890)
- Kaplan, R. M., & Saccuzzo, D. P. (2017). *Pruebas psicológicas: Principios, aplicaciones y temas* (8.^a ed., M. Ballesteros, Trad.). Cengage Learning.
- Kragel, P. A., & LaBar, K. S. (2020). Hacia una explicación neurofuncional de la emoción: Más allá de los enfoques clásicos del miedo y la recompensa. *Behavioral Neuroscience*, *134*(5), 313–330.
- Lane, R. D., Smith, R., & Nadel, L. (2020). La neurociencia de la regulación emocional: Un marco conceptual. *Tendencias en Ciencias Cognitivas*, *24*(4), 265–280.
- Lane, R. D. (2021). *Niveles de conciencia emocional: Teoría y medición*. *Revista Frontiers en Psicología*. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8395748/>
- Lattie, E. G., Cohen, K. A., Nesbit, R. A., & Mohr, D. C. (2022). Intervenciones digitales en salud mental para la depresión, la ansiedad y la mejora del bienestar psicológico en estudiantes universitarios: Una revisión sistemática. *Journal of Affective Disorders*, *301*, 120–137. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.12.023>
- Leijen, Ä., Valtanen, T., & Väisänen, P. (2021). Diversidad intelectual y su reconocimiento en entornos educativos inclusivos: Un enfoque adaptativo centrado en el estudiante. *Revista Internacional de Educación Inclusiva*, *15*(2), 123–140.
<https://doi.org/10.1234/riei.v15i2.5678>
- Leventhal, H. (1980). Hacia una teoría comprensiva de la emoción. En R. Plutchik & H. Kellerman (Eds.), *Emoción: Teoría, investigación y experiencia* (Vol. 1, pp. 13–29). Academic Press.
- Martín, J. (2007). *Pedagogía de la inteligencia*. Ediciones Internacionales Universitarias.

- Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2004). Inteligencia emocional: Teoría, hallazgos e implicaciones. *Psychological Inquiry*, 15(3), 197–215.
https://doi.org/10.1207/s15327965pli1503_02
- Mayer, J. D., Caruso, D. R. y Salovey, P. (2016). El modelo de habilidad de la inteligencia emocional: Principios y actualizaciones. *Revisión de la Emoción*, 8(4), 290–300.
<https://doi.org/10.1177/1754073916639667>
- Medina, F., López, C., & Sánchez, M. (2020). Reestructuración cognitiva como técnica eficaz en la prevención de la depresión en estudiantes universitarios. *Revista Iberoamericana de Psicología y Salud*, 11(2), 97–108.
- Mejía Díaz, J. J., (2013). Reseña teórica de la inteligencia emocional: modelos e instrumentos de medición. *Revista Científica*, 17(1), 10-32.
- Mestre, J. M., Guil, R., & Frías, M. D. (2020). Conciencia emocional y relaciones interpersonales en la etapa universitaria: un enfoque preventivo. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 52(1), 33–41.
- Molinari, V. (s.f.). *Medición de inteligencia, entre debates históricos y actuales*. Bivipsi.
<https://www.bivipsi.org/wp-content/uploads/molinari.pdf>
- Muñoz, M. & Gómez, D. (2021). Inteligencia emocional y salud mental en jóvenes universitarios: una revisión sistemática. *Anales de Psicología*, 37(2), 250–259.
- Méndez-Giménez, A., Cecchini-Estrada, J. A., & Fernández-Río, J. (2021). Inteligencia emocional, autoestima, ansiedad y depresión en adolescentes: Un análisis desde la educación emocional. *Revista de Psicodidáctica*, 26(1), 63–72.
- Navarro P, E., Meléndez, J. C., Sales, A., & Sancerni, M. D. (2021). El modelo de Plutchik y su aplicación al análisis emocional en contextos sociales y clínicos. *Revista de Psicología General y Aplicada*, 74(1), 1–10.

- Navarro-López, L., Arrieta-Rodríguez, M., & Ortega-González, R. (2020). Inteligencia emocional y bienestar psicológico en adolescentes: una revisión sistemática. *Anales de Psicología*, 36(1), 106–113. <https://doi.org/10.6018/analesps.356451>
- Organización Mundial de la Salud. (2022). *Empatía: una habilidad para la vida*. <https://www.unodc.org/unodc/es/listen-first/super-skills/empathy.html>
- Organización Mundial de la Salud. (2023, 31 de marzo). *Depressive disorder (depression)*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression>
- Organización Panamericana de la Salud. (2021). *Depresión*. Recuperado de <https://www.paho.org/es/temas/depresion>
- Papalia, D. E., & Martorell, G. (2017). *Psicología del desarrollo: De la infancia a la adultez* (13.^a ed.). McGraw-Hill Education.
- Park, J., Van Bavel, J. J., & Gross, J. J. (2020). *The role of context in emotion perception*. *Current Opinion in Psychology*, 36, 72–77. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2020.05.007>
- Pouwels, J. L., Lansu, T. A. M., Cillessen, A. H. N., & Spithoven, A. W. M. (2021). Empatía y conducta prosocial en la adolescencia temprana: Una perspectiva longitudinal con múltiples informantes. *Journal of Youth and Adolescence*, 50(7), 1303–1317. <https://doi.org/10.1007/s10964-021-01429-4>
- Pueyo, A. (1997). *Psicología diferencial*. Ariel.
- Plutchik, R. (2001). La naturaleza de las emociones: Las emociones humanas tienen raíces evolutivas profundas, un hecho que puede explicar su complejidad y ofrecer herramientas para la práctica clínica. *American Scientist*, 89(4), 344–350. <https://www.jstor.org/stable/27857503>
- Ruiz-Aranda, D., Cabello, R., Salguero, J. M., Palomera, R., & Fernández-Berrocal, P. (2022). Mindfulness y regulación emocional en estudiantes universitarios: un enfoque basado en la inteligencia emocional. *Psicothema*, 34(1), 45–52.

- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020). *Teoría de la autodeterminación: Necesidades psicológicas básicas en la motivación, el desarrollo y el bienestar*. Ediciones Morata.
- Salas, R., Ramírez, T., & Herrera, P. (2020). Regulación emocional y apoyo familiar: estrategias para la prevención de la depresión en jóvenes. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 52(3), 233–245.
- Salas, G., Salas, M., & Salas, D. (2020). La inteligencia emocional como estrategia de intervención en estudiantes universitarios con sintomatología depresiva. *Revista de Psicología GEPU*, 11(1), 77–95. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93767533006>
- Salguero, J. M., Palomera, R., & Fernández-Berrocal, P. (2012). Emotional intelligence as a basic competence in pre-service teacher training: Some evidence. *Electronic Journal of Research in Educational Psychology*, 10(3), 1183–1208.
<https://doi.org/10.25115/ejrep.v10i27.1535>
- Salavera, C., Usán, P., & Teruel, P. (2020). Inteligencia emocional como mediadora del estrés académico y la depresión en estudiantes universitarios. *Revista de Psicodidáctica*, 25(1), 8–15. <https://doi.org/10.1016/j.psicod.2019.05.001>
- Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Inteligencia emocional. *Imagination, Cognition and Personality*, 9(3), 185–211. <https://doi.org/10.2190/DUGG-P24E-52WK-6CDG>
- Sanz, J., Navarro, M. E., & Vázquez, C. (2005). Adaptación española del Inventario para la Depresión de Beck-II (BDI-II): 2. Propiedades psicométricas en población general. *Clínica y Salud*, 16(2), 121–142.
- Schachter, S., & Singer, J. E. (1962). Determinantes cognitivos, sociales y fisiológicos del estado emocional. *Psychological Review*, 69(5), 379–399.
<https://doi.org/10.1037/h0046234>
- Schachter, S. (1971). *Emoción, obesidad y crimen*. Academic Press.
- Schutte, N. S., & Malouff, J. M. (2002). Inteligencia emocional y depresión: Un meta-análisis. *Emotion*, 2(4), 379–385. <https://doi.org/10.1037/1528-3542.2.4.379>

- Serrano Barquín, C., Rojas García, A., & Ruggero, C. (2013). Depresión, ansiedad y rendimiento académico en estudiantes universitarios. *Revista Intercontinental de Psicología y Educación*, 15(1), 47-60.
- Serrano-Pintado, I., Soto-Rubio, A., & Giménez-Espert, M. C. (2023). Inteligencia emocional y salud mental en estudiantes trabajadores: *un enfoque integrador*. *Ansiedad y Estrés*, 29(1), 9–17.
- Sternberg, R. J. (2017). *La naturaleza de la inteligencia humana*. Cambridge University Press.
- Sternberg, R. J. (2021). *Inteligencia adaptativa: Sobrevivir y prosperar en tiempos de incertidumbre*. Cambridge University Press.
- Sternberg, R. J. (2021). *Adaptive intelligence: Its nature and implications for education* [Inteligencia adaptativa: Su naturaleza e implicaciones para la educación]. *Education Sciences*, 11(12), 823. <https://doi.org/10.3390/educsci11120823>
- Scherer, K. R., & Moors, A. (2019). *La teoría de la evaluación de componentes: Una perspectiva conceptual sobre la diferenciación de las emociones*. En A. S. Fox, R. C. Lapate, A. J. Shackman, & R. J. Davidson (Eds.), *La naturaleza de la emoción: Fundamentos de la neurociencia afectiva* (pp. 106–112). Oxford University Press.
- Sánchez-Álvarez, N., Extremera, N., & Fernández-Berrocal, P. (2016). El papel de la inteligencia emocional en los síntomas depresivos de adolescentes: ¿Influye la percepción de apoyo social? *Anales de Psicología*, 32(2), 495–501.
- Sánchez-Álvarez, N., Extremera, N., & Fernández-Berrocal, P. (2016). La relación entre la inteligencia emocional y la depresión en adolescentes: Una revisión metaanalítica. *Journal of Affective Disorders*, 204, 191–200. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2016.06.024>
- Shahraki Sanavi, F., Navidian, A., y Ansary Moghadam, A. (2024). El papel de los patrones de comunicación familiar como predictores de la salud conductual en estudiantes universitarios públicos del norte de Irán. *Journal of Education and Health Promotion*. Publicación electrónica. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38726074>

- TEA Ediciones. (2015). *Manual del Culture Fair Intelligence Test (CFIT)*. TEA Ediciones.
- UNESCO. (2024). *Guía de políticas para integrar el aprendizaje social y emocional en los sistemas educativos*. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. <https://www.unesco.org/es/articles/mainstreaming-social-and-emotional-learning-education-systems-policy-guide>
- Urbina, S. (2022). *Fundamentos esenciales de la evaluación psicológica* (3.^a ed.). Wiley.
- Wu, X., & Zhang, Y. (2021). Autolesión no suicida y su relación con los síntomas depresivos en adolescentes y adultos jóvenes: Una revisión sistemática. *Revista Internacional de Psicología Clínica y de la Salud*, 21(3), 155–168.
<https://doi.org/10.1016/j.clysa.2021.100235>
- Zapata-Ospina, J. P., Martínez, S. M., & Pérez, M. A. (2021). Intervenciones para la salud mental de estudiantes universitarios: una revisión sistemática. *Medical Science Monitor*, 27, e931530. <https://doi.org/10.12659/MSM.931530>
- Zerpa, C. E. (2009). Emociones básicas: Una revisión del modelo de Paul Ekman. *Revista de Psicología Contemporánea*, 6(2), 75–84..

XII Anexos

Imágenes del Formulario

Sección 1 de 4

Inteligencia emocional y su asociación con rasgos depresivos en estudiantes universitarios.

B *I* U ↻ ✕

Objetivo: Reconocer la asociación entre la inteligencia emocional y los rasgos depresivos en estudiantes universitarios

*Carlos Eduardo Pliego Jacob carlos.pliego@humanistahidalgo.edu.mx responsable de la investigación
** Mario Diego Martínez mario.diego@humanistahidalgo.edu.mx Asesor

C.I. He decidido participar de manera voluntaria en esta investigación y entiendo que se me aplicará un cuestionario con una duración 15 a 20 minutos aproximadamente, y que toda la información recabada será confidencial. También se me ha notificado que no se me entregara algún resultado y que la investigación no representa ningún riesgo hacia mi persona. *

Si

No

Sección 2 de 4

Datos generales

Selecciona la respuesta según sea el caso

Edad (Coloca solo el número) *

Texto de respuesta corta

Sexo / Genero *

 Femenino Masculino Otro

Pregunta *

7° (séptimo)

8° (octavo)

9° (noveno)

10° (décimo)

11° (décimo pri...)

Cuatrimestre e...

Pregunta *

Solo estudio

Estudio y trabajo

Ocupación

Sección 3 de 4

Test para evaluar los estados emocionales /TMMS-24

Instrucciones: a continuación encontrará algunas afirmaciones sobre emociones y sentimientos. Lea atentamente cada frase e indica el nivel de grado en acuerdo o desacuerdo con respecto a las mismas

Pregunta *

	Totalmente de ...	Muy de acuerdo	Bastante de ac...	Algo de acuerdo	Nada de acuer...
Presto mucha ...	<input type="radio"/>				
Normalmente ...	<input type="radio"/>				
Normalmente ...	<input type="radio"/>				
Pienso que me...	<input type="radio"/>				
Dejo que mis s...	<input type="radio"/>				

Sección 4 de 4

Inventario de Depresión de Beck (BDI-2)

Instrucciones: Este cuestionario consta de 21 grupos de afirmaciones. Por favor, lea con atención cada uno de ellos cuidadosamente. Luego elija uno de cada grupo, el que mejor describa el modo como se ha sentido las últimas dos semanas, incluyendo el día de hoy

Tristeza *

- 0 No me siento triste
- 1 Me siento triste gran parte del tiempo
- 2 Me siento triste todo el tiempo.
- 3 Me siento tan triste o soy tan infeliz que no puedo soportarlo

Fracaso *

- 0 No me siento como un fracasado.
 - 1 He fracasado más de lo que hubiera debido.
 - 2 Cuando miro hacia atrás, veo muchos fracasos.
 - 3 Siento que como persona soy un fracaso total.
-

Pérdida de Placer *

- 0 Obtengo tanto placer como siempre por las cosas de las que disfruto.
 - 1 No disfruto tanto de las cosas como solía hacerlo.
 - 2 Obtengo muy poco placer de las cosas que solía disfrutar.
 - 3 No puedo obtener ningún placer de las cosas de las que solía disfrutar.
-

Sentimientos de Castigo *

- 0 No siento que este siendo castigado
 - 1 Siento que tal vez pueda ser castigado.
 - 2 Espero ser castigado.
 - 3 Siento que estoy siendo castigado.
-

Disconformidad con uno mismo. *

- 0 Siento acerca de mí lo mismo que siempre.
- 1 He perdido la confianza en mí mismo.
- 2 Estoy decepcionado conmigo mismo.
- 3 No me gusta a mí mismo.

Autocrítica *

- 0 No me critico ni me culpo más de lo habitual
- 1 Estoy más crítico conmigo mismo de lo que solía estarlo
- 2 Me critico a mí mismo por todos mis errores
- 3 Me culpo a mí mismo por todo lo malo que sucede.

Pensamientos o Deseos Suicidas *

- 0 No tengo ningún pensamiento de matarme.
- 1 He tenido pensamientos de matarme, pero no lo haría
- 2 Querría matarme
- 3 Me mataría si tuviera la oportunidad de hacerlo.

Llanto *

- 0 No lloro más de lo que solía hacerlo.
- 1 Lloro más de lo que solía hacerlo
- 2 Lloro por cualquier pequeñez.
- 3 Siento ganas de llorar pero no puedo.

Agitación *

- 0 No estoy más inquieto o tenso que lo habitual.
- 1 Me siento más inquieto o tenso que lo habitual.
- 2 Estoy tan inquieto o agitado que me es difícil quedarme quieto
- 3 Estoy tan inquieto o agitado que tengo que estar siempre en movimiento o

Universidad Humanista Hidalgo
Licenciatura en Psicología

Consentimiento Informado

Fecha: _____

Tema: Inteligencia emocional y su asociación con rasgos depresivos en estudiantes universitarios de la Licenciatura en Gestión del Capital Humano de la Universidad Tecnológica de Tecámac, Estado de México, durante el periodo enero-junio de 2025.

Objetivo: Reconocer la asociación de la inteligencia emocional con los rasgos depresivos en estudiantes universitarios de la Licenciatura en Gestión del Capital Humano de la Universidad Tecnológica de Tecámac, en el Estado de México, durante el periodo enero-junio de 2025

Riesgo: Según el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud, Título Segundo, de los Aspectos Éticos De la Investigación en Seres Humanos, Capítulo I, Disposiciones Comunes.

ARTICULO 17.- Se considera como riesgo de la investigación a la probabilidad de que el sujeto de investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía del estudio. Para efectos de este Reglamento, las investigaciones se clasifican en las siguientes categorías:

- II. Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquéllos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos y otros, en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta;

Yo, _____ en pleno uso de mis facultades he leído lo que aquí se indica, por lo que decido participar de manera voluntaria en esta investigación, entiendo que se me aplicará un cuestionario por medio de un formulario en Google Forms, con una duración 15 a 20 minutos aproximadamente., y que toda la información recabada será confidencial. También se me ha notificado que no se me entregara un resultado individual, sin embargo, podre conocer los resultados una vez concluida la investigación mediante el departamento de servicios estudiantiles. En caso de que se requiera, podré retirarme en cualquier momento, sin ninguna repercusión hacia mi persona.

FIRMA DEL PARTICIPANTE

+Carlos Eduardo Pliego Jacob carlos.pliego@humanistahidalgo.edu.mx responsable de la investigación

** Mario Diego Martínez mario.diego@humanistahidalgo.edu.mx Asesor

Solicitud de autorización para la aplicación de instrumento de tesis (sellado)

UNIVERSIDAD HUMANISTA HIDALGO
CT 13PSUO186L

Oficio N° UHH/DT/31/2025
Pachuca de Soto, Hgo., 06 de marzo 2025

Asunto: Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento de tesis.

10 MAR 2025

RECIBIDO
SERVICIOS ESTUDIANTILES

Dra. Gabriela Figueroa Moreno
Coordinadora de Servicios Estudiantiles
Universidad Tecnológica de Tecámac
Presente

Reciba un cordial saludo. Me permito presentar a usted al alumno **Carlos Eduardo Pliego Jacob**, con número de matrícula **UHH170241**, estudiante de la 4ª generación de la Licenciatura en Psicología, quien tiene interés en solicitar autorización para la aplicación de su instrumento de investigación, el cual forma parte de su proyecto de tesis, bajo la tutela de su asesora de tesis, Mtro. Mario Diego Martínez.

Este proyecto tiene por título: **"Inteligencia emocional y su asociación con rasgos depresivos en estudiantes universitarios de la Licenciatura en Gestión del Capital Humano de la Universidad Tecnológica de Tecámac, Estado de México, durante el periodo enero-junio de 2025."** Se requiere la participación de alumnos de la licenciatura mencionada en el título de la universidad que usted representa dignamente, para la aplicación del instrumento mediante un formulario realizado en la plataforma Google Forms. Se espera que la aplicación tenga una duración aproximada de entre 15 y 20 minutos, realizando primeramente un pilotaje y posteriormente la aplicación de su versión final.

Se garantiza que todos los datos recolectados serán manejados con estricta confidencialidad, conforme a los lineamientos éticos de esta universidad, así como al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud, Título Segundo, de los Aspectos Éticos de la Investigación en Seres Humanos, Capítulo I, Disposiciones Comunes.

Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención prestada y quedo atenta a su respuesta y/o comentarios.

ATENTAMENTE

"Elige el mundo que quieres"

Mtra. Keila Saharaim Aguilar Ramírez

Directora Técnica

Tel. 1532716 / 7135620 Ext. 106

psicologia@humanistahidalgo.edu.mx

c.c.p. Muestro / Expediente

www.humanistahidalgo.edu.mx